

ANAIIS DO EVENTO

I CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E SUS

Taciele do Nascimento Santos
Yasmim Santos de Oliveira
(Organizadoras)

1ª edição
2025

Sv
Saúde Vital
EDITORA

Anais do I congresso Nacional de Saude Pública e SUS

Iª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento santos

Yasmim Santos de Oliveira

Anais do I congresso Nacional de Saude Pública e SUS

Saúde Vital
EDITORA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Maria Clara Morais da Silva
Aline Yasmin Teixeira Santana
Ana beatriz Ferreira
Bruna Carla de Souza Correia
Thamara Aparecida Bacelar Nascimento
Maria Eduarda Ferreira da Silva
Cleber Manoel Santos Filho
Rafaela Sayuri Sugui
Andréia Maria dos Santos Carvalho
Maria Fernanda Viana Araújo
Heloísa Helena Dos Santos Barbosa Corrêa
Vitor Menezes dos Santos
Marta Suelen Gomes de Oliveira
Bruno Carneiro Pereira de Figueiredo
Vitória Wagner Yi
Maria Edneide Barbosa Dos Santos
Maria Jayane de Oliveira Silva Calheiros
Maria Eduarda Leite Cruz
Beatriz Araújo Lima

AVALIADORES

Danilo Farias de Morais
Hyllary Silva Mota
Marísia Guimarães
Égila Thalia Mesquita Rangel

EDITORAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO: EDITORA SAÚDE VITAL

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Nacional de Saude Pública e SUS
(1. : 2025 : on-line)
Anais do I Congresso Nacional de Saude Pública e
SUS [livro eletrônico] / Taciele do Nascimento
Santos, Yasmim Santos de Oliveira (organizadoras).
-- Aracaju, SE : Editora Saúde Vital, 2025.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-986293-5-9

1. Saúde pública - Brasil 2. SUS (Sistema Único
de Saúde) I. Santos, Taciele do Nascimento.
II. Oliveira, Yasmim Santos de. III. Título.

25-269318 CDD-614.0981

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Saúde pública 614.0981

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

ISBN: 978-65-986293-5-9

DOI: 10.5281/zenodo.15353573

PROGRAMAÇÃO**1º DIA- 26/03 /2025**

HORÁRIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 16h	I Palestra	Rafaela Cavalcanti Lira	Judicialização da Saúde no SUS: Direito ou Abuso?
19h às 20h	II Palestra	Luan Araújo Cardozo	Transformação da Atenção Primária à Saúde: Inovação, Sustentabilidade e Equidade para o futuro.
20h10 às 21h10	III Palestra	Randson Soares de Souza	O poder dos atores sociais na Participação e Gestão do SUS: Avanços e Desafios.

2º DIA- 27/03 /2025

15h às 17h	Minicurso	Eline Alves Dantas	Planejamento reprodutivo na Atenção Primária à Saúde: elegibilidade e avanços da consulta ginecológica de enfermagem.
19h às 20h	I Palestra	Fabricio Henrique	Atuação da Odontologia Hospitalar na Atenção Terciária.
20h10 às 21h10	II Palestra	Roberto Luiz Ferreira Soares	A histórias e princípios do SUS.

3º DIA- 28/03 /2025

19h às 20h	I Palestra	Christiane Marques	Atuação do psicólogo nos hospitais dos SUS.
20h10 às 21h10	II Palestra	Alessandra Oliveira	Saúde do idoso no SUS: Políticas e cuidados em envelhecimento.

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
SAÚDE RURAL E EQUIDADE: COMO REDUZIR DISPARIDADES NA ATENÇÃO BÁSICA?	Rafael Bittencourt Friedrich; Paola Andrea Beltran Alvarez
A ENFERMAGEM NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO SUS	Maria Fernanda Viana Araújo; Mônica Cruz dos Santos; Lyvia de Lima Silva; Rafaela Coelho da Silva; Marcelino Dias Duarte; Ivana Drummond Cordeiro; Bruna Rodrigues Martins de Jesus.
TELESSAÚDE NA APS: A EXPERIÊNCIA DA TELECONSULTORIA SÍNCRONA EM NEUROPEDIATRIA	Vanessa dos Santos Gonçalves Senra; Adriana Miyauchi; Carla Anita Pavan; Ricardo Mendes de Matos; Fernanda Saks Hahne.
JUVENTUDE, INTERSECCIONALIDADE E SAÚDE PÚBLICA: REFLEXÕES E EXPECTATIVAS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO.	Nelson Gonçalves de Medeiros Santos; Aline Bastos dos Santos; Ana Valéria Garcia Leite; Antônio Venailson de Alencar; Clarice Machado da Luz Costa; Wiliana Alves da Silva; Crystianne Samara Barbosa Araújo.
MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL ANTES E DURANTE A COVID-19	Damiana Ramos Brandet; Jacqueline de Almeida Gonçalves; Marta Lenise de Prado.
OS DESAFIOS E A IMPORTÂNCIA DO SUS NA RESPOSTA A PANDEMIAS E EPIDEMIAS	Mayara Machado de Souza; Maria Fernanda Viana Araújo; Marta Suelen Gomes de Oliveira; Ivana Drummond Cordeiro; Ana Julia Pettini do Amaral; Débora Evili da Silva; Maria Luiza Souza dos Santos; Isa Bela Dourado Oliveira; Andreza do Nascimento Alves; Bruna Rodrigues Martins de Jesus.

APRESENTAÇÃO

A Editora Saúde Vital, em parceria com a Comissão Organizadora, tem o prazer de apresentar os Anais do I Congresso Nacional de Saúde Pública e SUS, reunindo resumos simples e resumos expandidos que expressam a diversidade e a riqueza de discussões promovidas durante este importante evento científico.

Esta obra foi cuidadosamente elaborada para registrar e divulgar as produções acadêmicas e experiências profissionais compartilhadas no congresso, que teve como objetivo central saúde pública e SUS: Transformações, desafios, e perspectivas para a garantia do direito à saúde no Brasil.

Os trabalhos publicados em formato de resumo simples e resumos expandidos abordam temas centrais da saúde pública, como atenção primária, saúde da mulher, vigilância em saúde, formação profissional, gestão do cuidado, saúde mental, entre outros. Cada contribuição é um reflexo do compromisso dos participantes com a construção de um SUS mais acessível, resolutivo e humano.

Acreditamos que estes anais, em sua versão digital, ampliam o acesso ao conhecimento e reforçam a importância de eventos científicos como espaços de diálogo, produção e difusão de saberes. A Editora Saúde Vital reafirma, assim, sua missão de promover a ciência e dar visibilidade àqueles que dedicam suas trajetórias à melhoria da saúde pública no Brasil.

Desejamos a todos uma excelente leitura e que este material sirva de inspiração para novas ações, pesquisas e projetos em defesa do SUS.

Editora Saúde Vital

Congresso Nacional de Saúde Pública e SUS

Aracaju-SE, 2025

SUMÁRIO

1. A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	10
2. IMPACTO DO SUS NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE 12	
3. DESAFIOS NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SUS.....	14
4. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	16
5. A INOVAÇÕES NO SISTEMA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: O PAPEL DA ENFERMAGEM	18
6. INOVAÇÕES NA VISITA DOMICILIAR NO SUS: IMPACTOS PARA A MEDICINA E A ATENÇÃO PRIMÁRIA	18
7. A ENFERMAGEM NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO SUS 19	
8. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM FOLDER INFORMATIVO SOBRE ALIMENTAÇÃO E CANDIDÍASE VAGINAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	22
9. DESIGUALDADE NO ACESSO A SAÚDE EM ÁREAS URBANAS E RURAIS	24
10. O IMPACTO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO	26
11. TELENORDESTE: ESTRATÉGIA DE TELESSAÚDE, NUTRIÇÃO, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE POVOADO QUILOMBOLA DE BREJÃO DOS NEGROS – SERGIPE 28	
12. A RELAÇÃO ENTRE OS DISTÚRBIOS DO SONO E OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO BRASIL.....	30
13. ABORDAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM RELAÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	32
14. ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DA SUPERLOTAÇÃO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SUS.....	33
15. A SAÚDE MENTAL DOS UNIVERSITÁRIOS COMO UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA.....	36
16. A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA E O ADOECIMENTO MENTAL: A URGÊNCIA DO CUIDADO INTERSETORIAL EM SAÚDE	38
17. SAÚDE DIGITAL NO SUS: Desafios enfrentados na Transformação Tecnológica.....	39
18. TELENORDESTE - UMA ESTRATÉGIA INOVADORA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO SUS	41

19. TELENORDESTE: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE POR MEIO DA TELEMEDICINA NO SUS	44
20. A IMPORTÂNCIA DA TELEMEDICINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: AVANÇOS E DESAFIOS	46
21. SAÚDE DO IDOSO NO SUS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE.....	47
22. FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO SUS: A IMPORTÂNCIA DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE.....	49
23. USO EXACERBADO DE RITALINA ENTRE ACADÊMICOS NÃO DIAGNOSTICADOS COM TDAH.....	51
24. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL NO SUS.....	54
25. A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE DIABETES MELLITUS (DM) NA PREVENÇÃO DA RETINOPATIA DIABÉTICA	56
26. LEPTOSPIROSE EM PERÍODOS DE ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL EM 2024	57
27. BRASIL SORRIDENTE E A SAÚDE BUCAL NO SUS: UMA ANÁLISE DE SEUS AVANÇOS E DESAFIOS	59
28. O PAPEL DOS CONSELHOS DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA NO SUS.....	62
29. TERRITÓRIO E SAÚDE INDÍGENA: O SUS E A PROTEÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS ORIGINÁRIOS	64
30. SAÚDE RURAL E EQUIDADE: COMO REDUZIR DISPARIDADES NA ATENÇÃO BÁSICA?.....	66
31. EFICÁCIA DA SUPLEMENTAÇÃO DE CÁLCIO NAS GESTANTES: PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA	68
32. PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ESCOLA PÚBLICA	70
33. SAÚDE DO TRABALHADOR: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SUS	72
34. GESTÃO COLABORATIVA EM SAÚDE PÚBLICA: O PAPEL DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	74
35. SAÚDE MENTAL: DESAFIOS NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS DE ÁLCOOL E DROGAS NO SUS	79
36. PANDEMIA E SUS: REFLEXÕES SOBRE O IMPACTO, LIÇÕES E O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE	87
37. EQUIDADE EM SAÚDE: DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E POPULACIONAIS	92

38. DESAFIOS E SOLUÇÕES NAS POLÍTICAS DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES RURAIS: CAMINHOS PARA A ACESSIBILIDADE.....	97
39. CONDIÇÃO PÓS-COVID E O SUS: IMPACTOS E TRANSFORMAÇÕES PÓS-PANDEMIA – UMA REVISÃO SISTEMATIZADA	102
40. DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS DURANTE O PRÉ-NATAL PELO SUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	108
41. TELECONSULTORIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL INFANTIL: OTIMIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS E PROMOÇÃO DE INTERVENÇÕES.....	112
42. TELESSAÚDE NA APS: A EXPERIÊNCIA DA TELECONSULTORIA SÍNCRONA EM NEUROPEDIATRIA	118
43. INOVAÇÃO NA GESTÃO DE LEITOS E RECURSOS PARA ATENDIMENTO EQUITATIVO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	123
44. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS.....	127
45. DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO SEXUAL: IMPACTOS NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM NO SUS	131
46. ARTETERAPIA COMO DISPOSITIVO ALIADO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA	135
47. PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS BASEADOS EM EVIDÊNCIAS: IMPACTO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SUS.....	141
48. CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	145
49. VACINAÇÃO E DESINFORMAÇÃO: O DESAFIO DO SUS NA PANDEMIA DO COVID-19	151
50. MONITORAMENTO DE SURTOS EPIDEMIOLÓGICOS NO BRASIL	157
51. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE PÚBLICA: OPORTUNIDADES E LIMITES NO SUS	163

1. A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Eixo: Atenção Primária à Saúde no SUS: Desafios e inovações

Ana Cristina Santos Rocha Oliveira

Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás

Isabelle Siqueira Barbosa Vieira

Graduanda em Farmácia pela Universidade Federal de Goiás

Mércia Pandolfo Provin

Doutora em Farmácia pela Universidade Federal de Goiás

E-mail do autor: sanacristina071@gmail.com

Introdução: A segurança do paciente é uma estrutura organizacional que abrange categorias relacionadas a cultura de procedimentos adotados em todo o ambiente de saúde. Na atenção primária a saúde, estima-se que entre 2% e 3% dos atendimentos resultem em eventos adversos, impactando significativamente o fluxo das consultas, a realização dos procedimentos e a organização dos serviços de saúde, o que compromete a qualidade do cuidado. Os profissionais de saúde que integram a equipe multiprofissional na atenção primária, mesmo que possuem conhecimento científico e habilidades no cuidado, podem estar expostos a erros devido a sobrecarga de trabalho e as altas demandas impostas. **Objetivo:** Relatar a importância da segurança do paciente na atenção primária a saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizado em fevereiro de 2025, utilizando publicações nas bases: Latino- Americana e do Caribe (LILACS), *National Library of Medicine* (MedLine), Base de Dados em Enfermagem (BDENF) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Com os descritores ("Segurança do paciente") AND ("Equipe multiprofissional" OR "Equipe Interdisciplinar de saúde" OR "Profissionais de saúde") AND ("Atenção primária" OR "Atenção primária á saúde" OR "Atenção primária em saúde"). Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis em texto completo e que abordassem segurança do paciente, dentro do objetivo pretendido. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos incompletos, duplicados, teses, ou que não respondiam a questão central do estudo nem ao recorte temporal previsto. Após a triagem, quatro artigos foram selecionados para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Estudos mostram que os profissionais de saúde na atenção primária possuem princípios éticos e estão conscientes da importância da segurança do paciente. Eles reconhecem que o envolvimento do paciente, da família e da comunidade é essencial para melhorar a adesão ao tratamento, fortalecer a confiança, e garantir um cuidado humanizado, seguro e eficaz. A inclusão da família no processo de cuidado contribui para a segurança do paciente, a eficiência no atendimento e a evolução positiva do quadro clínico. Esse envolvimento permite uma abordagem holística, focado na qualidade e na individualização do cuidado, de acordo com a necessidade de cada paciente, promovendo um resultado esperado satisfatório. **Conclusão:** Conclui-se, a partir dos resultados apresentados, que os profissionais de saúde desempenham um papel crucial na assistência prestada ao paciente, por contribuir no cuidado humanizado. A

inserção da família e da coletividade no cuidado ao paciente contribui para a melhora do prognóstico e favorece a adesão ao tratamento.

Palavras-Chaves: Atenção Primária á Saúde; Equipe Multiprofissional; Segurança do Paciente.

2. IMPACTO DO SUS NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE

Eixo: Equidade em Saúde: Redução de desigualdades regionais e populacionais

Thamara Aparecida Bacelar Nascimento

Enfermeira pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e Especialista em Educação Permanente em Saúde pela FACUMINAS

Amanda Ferreira dos Santos

Enfermeira pela Faculdade Estácio de Alagoas

Bianca Annichini de Oliveira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Espírito Santo

Juciany Martins Medeiros Salvador

Enfermeira e Especialista em Centro Cirúrgico pela Faculdade Iguazu

Dyulis Mayuri Rocha de Souza

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba

Maria Benigna de Lima Amorim

Pós-graduada em Cardiologia e Hemodinâmica pela CEFAPP

E-mail do autor: thamarabacelar91@gmail.com

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Constituição de 1988 com o propósito de garantir a saúde como direito universal, integral e gratuito para toda a população brasileira. O SUS tem um papel central na redução das desigualdades sociais em saúde, buscando proporcionar acesso igualitário e de qualidade aos serviços de saúde, independentemente das condições socioeconômicas dos indivíduos. **Objetivo:** analisar o impacto do Sistema Único de Saúde na redução das desigualdades sociais em saúde no Brasil, observando sua atuação nas populações mais vulneráveis. **Metodologia:** A metodologia de revisão de literatura sobre o impacto do Sistema Único de Saúde (SUS) na redução das desigualdades sociais em saúde será desenvolvida por meio de uma revisão narrativa. Essa abordagem permite a análise crítica e a síntese do conhecimento já produzido sobre o tema, contribuindo para a compreensão dos avanços, desafios e impactos do SUS na equidade em saúde no Brasil. A busca por referências será realizada em bases de dados científicas reconhecidas, como SciELO, PubMed, LILACS e Google Acadêmico, utilizando descritores como "SUS", "desigualdades sociais em saúde", "equidade em saúde" e "acesso aos serviços de saúde". Serão selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos, preferencialmente em português, inglês e espanhol, priorizando estudos que abordem o papel do SUS na redução das desigualdades e na ampliação do acesso à saúde para populações vulneráveis. A seleção dos artigos seguirá critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, considerando publicações de caráter científico, revisões sistemáticas, estudos epidemiológicos e relatórios institucionais. Após a seleção, os textos serão analisados qualitativamente, identificando-se os principais achados e perspectivas sobre a efetividade do SUS na promoção da equidade. **Resultados e Discussão:** Os resultados preliminares indicam que, embora o SUS tenha proporcionado avanços significativos no acesso aos serviços de saúde para a população brasileira, já que desigualdades ainda persistem, especialmente em áreas rurais e periféricas urbanas. A ampliação da cobertura vacinal, o aumento do acesso ao atendimento médico e a redução da mortalidade infantil são alguns dos avanços observados. No entanto, desafios como a escassez de recursos, a falta de infraestrutura em algumas regiões e as disparidades na formação de profissionais de saúde ainda representam barreiras. **Considerações Finais:** Ao oferecer atendimento integral – desde a atenção básica até procedimentos de alta complexidade, o SUS contribuiu para a melhoria dos indicadores de saúde pública, reduzindo a mortalidade infantil, ampliando a cobertura vacinal e promovendo ações preventivas. Além

disso, programas como a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Farmácia Popular ajudam a levar serviços essenciais a quem mais precisa. No entanto, desafios persistem, como o subfinanciamento, a desigualdade na distribuição de recursos entre as regiões e a necessidade de qualificação contínua dos profissionais.

Palavras-Chaves: SUS; Desigualdade social; Equidade em saúde; Acesso aos serviços de saúde.

3. DESAFIOS NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SUS

Eixo: Saúde da Criança e do Adolescente no SUS: Desafios e avanços

Thamara Aparecida Bacelar Nascimento

Enfermeira pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e Especialista em Educação Permanente em Saúde pela FACUMINAS

Bianca Annichini de Oliveira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Espírito Santo

Juciany Martins Medeiros Salvador

Enfermeira e Especialista em Centro Cirúrgico pela Faculdade Iguazu

Lídia Oliveira Sene

Pós-graduada pelo Hospital São Marcos

Luana Ketlyn Mariano Fonseca

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Vale do Rio Verde

Allana Cristina Alves de Menezes Silva

Enfermeira pela Faculdade Bezerra de Araújo

E-mail do autor: thamarabacelar91@gmail.com

Introdução: A assistência à saúde da criança e do adolescente no Sistema Único de Saúde (SUS) representa um dos pilares fundamentais para a promoção da qualidade de vida e desenvolvimento saudável dessa população. No entanto, diversos desafios comprometem a efetividade dessa assistência, incluindo dificuldades de acesso, carência de profissionais especializados, desigualdade regional na distribuição dos serviços e limitações de financiamento. Neste contexto, este estudo busca analisar os principais desafios enfrentados pelo SUS na oferta de serviços de saúde para crianças e adolescentes, destacando possíveis estratégias para superação dessas barreiras. **Objetivo:** identificar e discutir os desafios enfrentados na assistência à saúde da criança e do adolescente no SUS, analisando fatores estruturais, econômicos e organizacionais que influenciam a qualidade e a equidade dos serviços prestados. **Metodologia:** A metodologia adotada baseia-se em uma revisão de literatura, com análise de artigos científicos, documentos institucionais e diretrizes do Ministério da Saúde. Foram selecionadas publicações que abordam a temática da saúde infantil e juvenil no SUS, considerando aspectos como políticas públicas, infraestrutura dos serviços de saúde, desafios na atenção primária e especializada, bem como a influência de determinantes sociais na saúde dessa população. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que os desafios na assistência à saúde da criança e do adolescente no SUS estão relacionados a múltiplos fatores. Entre eles, destacam-se a insuficiência de investimentos, que limita a expansão e qualificação dos serviços, a escassez de pediatras e especialistas em saúde da infância e adolescência, e a desigualdade na oferta dos serviços entre regiões do país. Além disso, a alta demanda nos serviços de atenção primária e a fragmentação do cuidado dificultam o acompanhamento contínuo e integral da saúde infantil. Outro ponto relevante é a necessidade de maior integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde, garantindo a continuidade do cuidado e evitando desassistência. Estratégias como a ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF), fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil e capacitação contínua dos profissionais são essenciais para enfrentar tais desafios. **Considerações Finais:** A assistência à saúde da criança e do adolescente no SUS enfrenta desafios significativos que comprometem a efetividade dos serviços prestados. A superação dessas dificuldades exige investimentos contínuos, fortalecimento da atenção primária, qualificação profissional e implementação de políticas

públicas voltadas para a equidade e integralidade do cuidado. A adoção de estratégias inovadoras e a ampliação da articulação entre os diferentes setores da saúde são fundamentais para garantir um atendimento de qualidade a essa população vulnerável.

Palavras-Chaves: Saúde da criança; Saúde do adolescente; Sistema único de saúde; Atenção primária; Políticas públicas.

4. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Eixo: Atenção Primária a Saúde no SUS: Desafios e Inovações

Thamara Aparecida Bacelar Nascimento

Enfermeira e Especialista em Educação Permanente em Saúde pela FACUMINAS

João Victor Oliveira Andrade

Especialista em Terapia Intensiva pela Faculdade Venda Nova Imigrante (FAVENI)

Maria Santana do Nascimento

Enfermeira Especialista em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário Inta (Uninta)

Sthefani de Oliveira Vasconcelos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Salgado de Oliveira

Vanderleia de Paula Marçal

Graduanda em Psicologia pela Sociedade Rondoniense de Ensino

Ana Dulce Duarte Alexandre

Graduando em Farmácia pela Faculdade Unifatecie

Maria Izabel dos Santos Nogueira

Doutoranda pela RENASF/UFRRN

E-mail do autor: thamarabacelar91@gmail.com

Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT's), como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e câncer, representam um dos maiores desafios de saúde pública mundialmente, em que essas enfermidades estão associadas a fatores de risco modificáveis, como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool. **Objetivo:** identificar e analisar as principais estratégias de prevenção e controle das DCNT's, destacando políticas públicas, intervenções individuais e comunitárias que contribuem para a redução dos fatores de risco e a melhoria da saúde populacional. **Metodologia:** trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos, relatórios institucionais e diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil, sendo selecionados estudos publicados nos últimos 5 (cinco) anos em bases de dados como PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Com isso, os critérios de inclusão consideraram relevância, atualidade e contribuição para o tema, que estivessem nos idiomas inglês e português, enquanto os critérios de exclusão são os artigos que estivessem incompletos ou que fugissem da temática. **Resultados e Discussão:** As estratégias de prevenção das DCNT's incluem medidas de promoção da saúde, prevenção primária e secundária, que se destacam as mudanças nos hábitos alimentares, criação de espaços urbanos adequados para prática de exercícios e campanhas de conscientização, políticas restritivas e campanhas educativas, o monitoramento e acompanhamento de grupos de risco. **Considerações Finais:** A prevenção e o controle das DCNT's exigem ações integradas entre governos, sociedade civil e setor privado, tendo em vista que a implementação de políticas públicas eficazes e o engajamento da população são essenciais para reduzir os impactos dessas doenças, no qual o ato de investir em educação em saúde e garantir o acesso a serviços de qualidade são estratégias fundamentais para um futuro mais saudável.

Palavras-chave: Doenças crônicas não transmissíveis, prevenção, saúde pública, fatores de risco, políticas de saúde.

5. A INOVAÇÕES NO SISTEMA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: O PAPEL DA ENFERMAGEM

Eixo: Inovações no Sistema de Atenção às Urgências e Emergências;

Mônica Cruz dos Santos

Graduanda de Enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste- UNIANE, Cachoeira BA

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão

Lyvia de Lima Silva

Graduanda de enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, Baraúna PB

Orientador Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especializada em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela Univirtua, Maranhão, MA- Brasil

E-mail do autor: monicas29401@gmail.com

Introdução: O atendimento de urgências e emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos pilares fundamentais para garantir assistência imediata e qualificada à população. Com o avanço das tecnologias e a implementação de novas estratégias, a enfermagem tem desempenhado um papel essencial na otimização dos fluxos de atendimento, contribuindo para a redução do tempo de resposta e melhoria nos desfechos clínicos dos pacientes. A incorporação de inovações no sistema de urgência e emergência tem possibilitado uma assistência mais ágil, segura e eficiente. **Objetivo:** O estudo tem como objetivo analisar as inovações no sistema de atenção às urgências e emergências no SUS, destacando o impacto da atuação da enfermagem na implementação dessas mudanças e na qualidade do atendimento prestado. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, baseada em revisão de literatura e análise documental das políticas públicas e protocolos adotados no atendimento de urgências e emergências. Foram analisados artigos publicados nos últimos dez anos nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed. **Resultados e Discussão:** A análise revelou que inovações como a telemedicina, o uso de prontuários eletrônicos e a implementação de protocolos padronizados de atendimento têm melhorado significativamente a assistência em urgências e emergências. A enfermagem desempenha um papel crucial na triagem qualificada, na administração de medicamentos de forma segura e na estabilização de pacientes em estado crítico. No entanto, desafios como a falta de capacitação específica, a sobrecarga dos profissionais e a infraestrutura limitada em algumas unidades ainda dificultam a implementação eficaz dessas inovações. Estratégias como a ampliação de treinamentos, o investimento em tecnologia e a melhoria na comunicação entre os níveis de atenção podem contribuir para um atendimento mais resolutivo e humanizado. **Conclusão:** As inovações no sistema de urgência e emergência do SUS têm proporcionado avanços significativos na qualidade da assistência prestada, sendo a enfermagem um dos principais agentes na implementação dessas melhorias. O fortalecimento das políticas de capacitação, a modernização da infraestrutura e o incentivo ao uso de novas tecnologias são fundamentais para otimizar os serviços de urgência e emergência. Estudos futuros devem explorar novas abordagens para aprimorar a atuação dos profissionais de enfermagem e garantir um atendimento cada vez mais eficientes e seguro.

Palavras-Chaves: Enfermagem; Urgências e emergências; SUS; Inovações tecnológicas em saúde.

6. INOVAÇÕES NA VISITA DOMICILIAR NO SUS: IMPACTOS

PARA A MEDICINA E A ATENÇÃO PRIMÁRIA**Eixo: Atenção Primária à Saúde no SUS: Desafios e inovações;****Maria Vitória de Brito da Silva**

Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará

Orientador Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especializada em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela Univirtua, Maranhão, MA- Brasil

E-mail do autor: mariavitoria0822@gmail.com

Introdução: A visita domiciliar é uma estratégia fundamental da Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo o acompanhamento contínuo de pacientes com dificuldades de locomoção, condições crônicas e vulnerabilidades sociais. Com o avanço da tecnologia e novas metodologias de cuidado, a visita domiciliar tem sido aprimorada, proporcionando um atendimento mais eficaz e humanizado. A incorporação de ferramentas inovadoras, como telemedicina, monitoramento remoto e inteligência artificial, tem ampliado o alcance da assistência médica, otimizando o tempo dos profissionais e melhorando os desfechos clínicos dos pacientes. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar as inovações na visita domiciliar no SUS, destacando o impacto dessas mudanças para a medicina e a atenção primária, bem como os desafios e oportunidades para a sua implementação. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, baseada em revisão de literatura e análise documental das diretrizes do SUS sobre a visita domiciliar. Foram analisados artigos publicados nos últimos dez anos nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed. **Resultados e Discussão:** A análise evidenciou que inovações como o uso da telemedicina, dispositivos de monitoramento remoto e aplicativos de gestão de saúde têm aprimorado a visita domiciliar, permitindo o acompanhamento em tempo real e a integração entre equipes multiprofissionais. Além disso, novas estratégias de capacitação, como treinamentos via plataformas digitais, têm fortalecido a atuação dos profissionais da saúde no ambiente domiciliar. No entanto, desafios como a desigualdade no acesso à internet, a resistência de alguns profissionais à adoção de novas tecnologias e a necessidade de investimentos contínuos ainda limitam a plena implementação dessas inovações. Estratégias para superação desses desafios incluem a ampliação da conectividade nas áreas remotas, o desenvolvimento de políticas públicas para fomentar o uso de novas tecnologias e a capacitação contínua dos profissionais envolvidos na assistência domiciliar. **Conclusão:** As inovações na visita domiciliar no SUS têm trazido avanços significativos na atenção primária, proporcionando maior acessibilidade, eficiência e qualidade no atendimento médico. O fortalecimento das políticas de incentivo à tecnologia, a capacitação dos profissionais e a ampliação da infraestrutura digital são fundamentais para consolidar essas mudanças e garantir um cuidado domiciliar mais resolutivo e humanizado. Estudos futuros devem aprofundar a análise sobre o impacto das inovações tecnológicas na adesão dos pacientes ao tratamento e na redução de internações hospitalares evitáveis.

Palavras-Chaves: Visita domiciliar; Atenção primária; Inovações em saúde; SUS.**7. A ENFERMAGEM NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A**

MULHER NO SUS

Eixo: Saúde e Violências: Impactos e estratégias de enfrentamento;

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Mônica Cruz dos Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste, Bahia.

Lyvia de Lima Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba.

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife.

Marcelino Dias Duarte

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Ivana Drummond Cordeiro

Psicóloga, Mestre em Ciências da Saúde, Docente do Curso de Psicologia do Centro Universitário UNIEURO, Distrito Federal.

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especializada em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela Univirtua, Maranhão

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A violência contra a mulher é uma realidade que impacta profundamente a vida de milhares de brasileiras, deixando marcas físicas, psicológicas e emocionais. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem um papel essencial no acolhimento dessas vítimas, oferecendo um suporte e encaminhamento adequado. Nesse cenário, a enfermagem surge como um elo fundamental, garantindo um atendimento humanizado, escuta ativa e apoio para que essas mulheres possam romper com o ciclo da violência e reconstruir suas vidas com segurança e dignidade. **Objetivo:** Este estudo busca compreender como os enfermeiros podem contribuir para combater a violência contra a mulher dentro do SUS, buscando identificar desafios, estratégias e impactos de sua atuação. Além disso, pretende explorar formas de fortalecer a prevenção e conscientizar a sociedade, promovendo a educação em saúde e o fortalecimento das redes de apoio, garantindo que mais mulheres tenham acesso a um digno e eficaz atendimento. **Metodologia:** A pesquisa é exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, baseada na revisão de literatura e análise de documentos sobre políticas públicas no enfrentamento da violência contra a mulher. Foram selecionados artigos dos últimos dez anos em bases como SciELO, LILACS e PubMed, utilizando os descritores “enfermagem”, “violência contra a mulher” e “SUS” combinados com o operador booleano *AND*. Incluíram-se artigos completos em português e pesquisas relevantes, excluindo temas fora da abordagem e duplicados nas bases de dados divergentes. Após análise, dos 15 artigos encontrados, apenas 3 foram mantidos no estudo. **Resultados e Discussão:** Os achados reforçam que os enfermeiros são protagonistas no acolhimento humanizado das vítimas, oferecendo apoio de diversas formas, escuta ativa e orientação sobre direitos e serviços disponíveis. O registro adequado dos casos e a conexão com redes de apoio, como assistência social e órgãos jurídicos, são passos essenciais para garantir a segurança dessas mulheres. No entanto, desafios como a falta de capacitação específica, o impacto emocional sobre os

profissionais e o déficit de comunicação dos casos ainda dificultam um atendimento eficaz. A infraestrutura escassa também compromete a qualidade do suporte oferecido. Para enfrentar essas dificuldades, é fundamental investir em treinamentos contínuos para os profissionais, padronizar protocolos de atendimento e ampliar a oferta de serviços especializados juntamente com uma melhora nas infraestruturas. Campanhas de conscientização dentro das unidades de saúde também podem contribuir para prevenir a violência e incentivar a denúncia. **Conclusão:** A enfermagem é essencial na proteção das mulheres vítimas de violência, acolhendo e dando suporte dentro do SUS. Para ampliar essa assistência, é indispensável fortalecer as políticas públicas, capacitar muitos os profissionais e promover a integração entre os serviços de saúde, assistência social e segurança. O compromisso coletivo entre governo, profissionais de saúde e sociedade é essencial para criar um ambiente seguro e acolhedor para essas mulheres.

Palavras-Chaves: Enfermagem; Violência contra a mulher; Atendimento humanizado; SUS.

8. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM FOLDER INFORMATIVO SOBRE ALIMENTAÇÃO E CANDIDÍASE VAGINAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo: Atenção Primária à Saúde no SUS: Desafios e inovações

Karolyne Araújo do Nascimento Silva

Graduanda em Nutrição pela Unicatólica de Quixadá

Alice Vitoriano de Oliveira

Graduanda em Nutrição pela Unicatólica de Quixadá

Liliane da Silva Agostinho

Graduanda em Nutrição pela Unicatólica de Quixadá

Sabrina Hellen Andrade Oliveira

Graduanda em Nutrição pela Unicatólica de Quixadá

Maressa Martins Barbosa

Mestre em Nutrição pela Universidade Federal do Ceará

e-mail do autor: 223479@unicatolicaquixada.edu.br

Introdução: A candidíase vulvovaginal recorrente (RVVC) afeta aproximadamente 138 milhões de mulheres por ano em todo o mundo (LÍRIO et al, 2021), sendo necessárias ações educativas de conhecimento sobre a doença para o público feminino (cf. VELOSO, 2024). A divulgação da alimentação como estratégia complementar no manejo da candidíase vaginal é uma das estratégias adequadas para auxiliar na melhora do quadro. (COSTA et al, 2021).

Objetivo: Relatar a experiência de uma ação educativa sobre a alimentação como estratégia nutricional no manejo da candidíase vaginal. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado por quatro discentes do curso de Nutrição da Unicatólica, que participaram da elaboração e aplicação de um material educativo sobre a relação entre alimentação e candidíase vaginal. A ação foi realizada como parte das atividades acadêmicas voltadas à promoção da saúde na atenção primária. A experiência ocorreu no mês de março de 2025, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Quixeramobim-CE, com duração aproximada de 60 minutos. O público-alvo da ação foram mulheres adultas que aguardavam atendimento médico na sala de espera da UBS. No total, participaram cerca de 12 mulheres, que foram abordadas em grupo. A atividade educativa foi organizada em dois momentos: inicialmente, realizou-se uma abordagem dialogada com as participantes para apresentar a temática e explicar o conteúdo do folder educativo. O folder foi desenvolvido com linguagem acessível e ilustrações, contendo informações sobre a relação entre alimentação e candidíase, alimentos com propriedades antifúngicas e orientações para o equilíbrio da microbiota vaginal. Os folders foram distribuídos às participantes ao final da ação. **Resultados:** O folder continha informações sobre os sintomas da candidíase, a relação entre hábitos alimentares e sua prevenção e manejo, além do impacto da alimentação no equilíbrio da microbiota vaginal. Destacamos no material alimentos de fácil acesso com propriedades antifúngicas, como alho, açafrão, própolis, gengibre, manjerição, orégano, alecrim e o probiótico *Saccharomyces Cerevisiae*. Durante a abordagem, foi perceptível o interesse das participantes, que interagiram ativamente, fizeram perguntas e compartilharam experiências sobre o tema. Uma das dúvidas mais recorrentes foi sobre a eficácia dos alimentos naturais na prevenção da candidíase vaginal e a forma correta de incluí-los na alimentação. O momento interativo de perguntas e respostas permitiu reforçar os conceitos apresentados e avaliar a compreensão do público. Essa interação evidenciou a importância da educação em saúde na atenção primária, especialmente no que se refere à disseminação de conhecimentos sobre a influência da alimentação na saúde íntima feminina. **Conclusão:** A

experiência reforçou o papel do nutricionista na promoção de hábitos alimentares saudáveis como estratégia complementar no controle da candidíase. Além disso, destacou a necessidade de materiais educativos acessíveis e de fácil compreensão para a população, visando à prevenção e ao manejo eficaz dessa condição.

Palavras-Chaves: Candidíase Vaginal; Alimentação; Educação em saúde; Atenção primária; Promoção da saúde.

9. DESIGUALDADE NO ACESSO A SAÚDE EM ÁREAS URBANAS E RURAIS

Eixo: Equidade em Saúde: Redução de desigualdades regionais e populacionais;

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela UNIFOZ, Maranhão

E-mail do autor: rafaela Coelho017@gmail.com

Introdução: Este estudo investiga as desigualdades no acesso à saúde entre áreas urbanas e rurais no Brasil, destacando como fatores socioeconômicos influenciam a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde. O acesso à saúde é essencial para a qualidade de vida e o progresso social, sendo um indicador de vulnerabilidade multidimensional, que engloba aspectos econômicos, sociais, geográficos e estruturais que afetam a capacidade dos indivíduos de obter atendimento adequado. Compreender as barreiras estruturais e sociais, especialmente nas áreas rurais, é crucial para formular políticas públicas que promovam equidade e garantam o direito universal ao atendimento médico. **Objetivo:** Investigar as desigualdades no acesso à saúde entre áreas urbanas e rurais no Brasil, identificando desafios e propondo melhorias para promover equidade no atendimento. **Metodologia:** Realizou-se, assim, uma pesquisa de estudo descritivo, qualitativo de revisão da literatura integrativa, a partir do levantamento nas bases de dados: SCIELO, RSD, utilizando os Descritores em Ciência da Saúde (DECS): “atenção primária à saúde” e “população urbana” e “política pública” mediante o operador booleano *AND*. Ainda nessa busca, foram aplicados critérios de inclusão, como artigos relacionados ao tema, pesquisas de maior relevância, literaturas escritas em português e inglês publicados entre os anos de 2014 e 2024 e como exclusão: textos incompletos e ou indefinidos e artigos repetidos nas bases de dados. Inicialmente, foram identificados 17 artigos, dos quais, após análise criteriosa, apenas três atenderam aos critérios estabelecidos para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Os resultados desta revisão integrativa apontam que a população urbana e rural ainda enfrenta dificuldades no acesso à saúde devido à escassez de unidades, profissionais e transporte adequado. Essas dificuldades são mais evidentes no Norte e Nordeste, onde a infraestrutura precária e a distância dificultam o atendimento. As barreiras socioeconômicas limitam a adesão a cuidados preventivos, tornando o modelo curativista predominante, impactando negativamente a saúde da população rural. A falta de investimentos em atenção primária agrava doenças evitáveis e sobrecarrega os serviços especializados. Grupos vulneráveis,

como mulheres e idosos, são os mais afetados pela baixa cobertura de exames e ações preventivas. Embora a Estratégia Saúde da Família tenha ampliado a assistência, ainda são necessários investimentos para garantir um atendimento equitativo. Além disso, a telessaúde possibilitou atendimento à distância, diminuindo barreiras geográficas. Essas ações minimizam desigualdades, mas ainda são insuficientes diante dos desafios enfrentados pela população rural. **Considerações Finais:** A revisão evidenciou os desafios enfrentados pela população rural no acesso à saúde, como infraestrutura precária, dificuldades de transporte e barreiras socioeconômicas. Além disso, a escassez de estudos sobre o tema reforça a necessidade de mais pesquisas e políticas públicas que garantam uma assistência de qualidade e equitativa, promovendo melhores condições de saúde para essa população.

Palavras-Chaves: População urbana; Atenção primária à saúde; Política pública; Saúde.

10. O IMPACTO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO

Eixo: Tecnologias e Inovação no SUS: Aplicações e perspectivas futuras;

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela UNIFOZ, Maranhão

E-mail do autor: rafaela Coelho017@gmail.com

Introdução: Este estudo busca analisar como as ferramentas, como o sistema do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), impactam a agilidade do atendimento e a segurança do paciente. A introdução dessa tecnologia trouxe maior aproveitamento e melhorias na qualidade do setor da saúde. Este estudo realiza uma revisão integrativa para examinar as vantagens do Prontuário Eletrônico na assistência à saúde, a partir da análise de múltiplos estudos. Assim, contribui para a modernização dos sistemas de saúde e seus efeitos na qualidade do cuidado. **Objetivo:** Analisar o impacto dos prontuários eletrônicos, destacando benefícios, desafios e influência na eficiência, segurança e continuidade do cuidado. **Metodologia:** Este estudo é uma revisão da literatura integrativa, qualitativa e descritiva, que busca esclarecer a importância do Prontuário Eletrônico na qualidade do atendimento. Foram utilizadas as bases de dados BVS, SCIELO, LILACS e RSD para a seleção dos artigos, empregando os descritores “registros eletrônicos de saúde” AND “segurança do paciente” AND “saúde”, combinados com operadores booleanos para refinar a busca. A revisão integrativa identificou 12 artigos, mas apenas três atenderam aos critérios de inclusão, como publicação recente 2020 e 2024, acesso gratuito e foco na segurança e qualidade do atendimento com o PEP. A análise qualitativa seguiu a técnica de análise de conteúdo, permitindo a identificação de padrões e impactos do PEP na segurança do paciente. Os demais foram excluídos por abordagem superficial, ênfase administrativa ou falta de dados empíricos. Apesar da amostra reduzida, a seleção criteriosa permitiu uma análise aprofundada dos benefícios e desafios do PEP, destacando sua relevância na segurança do paciente e na eficiência do atendimento. Reconhece-se a necessidade de mais estudos para ampliar as evidências sobre o tema. **Resultados e discussões:** Os estudos analisados destacam que o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) melhora a qualidade do atendimento, facilita a tomada de decisão e reduz erros. O PEP contribui para a otimização dos fluxos de trabalho, padronização das informações e aprimoramento dos processos de auditoria. No entanto, a falta de padronização e a resistência dos profissionais ainda são desafios. Essa resistência pode estar relacionada à sobrecarga de trabalho, dificuldade de adaptação às novas tecnologias e falta de capacitação. A implementação de ciclos de melhoria reduz falhas e aumenta a confiabilidade dos registros. Para maximizar seus benefícios, é essencial capacitar

profissionais e integrar sistemas. **Considerações finais:** Esta pesquisa mostra a necessidade de atualizar os sistemas de saúde, destacando o papel do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) na melhoria da assistência. Mais que um avanço tecnológico, sua criação exige adaptação, investimento e treinamento contínuo dos profissionais. Mesmo com desafios, seu uso tem demonstrado impactos positivos na eficiência dos atendimentos e na segurança do paciente, sendo essencial para a qualidade da assistência.

11. TELENORDESTE: ESTRATÉGIA DE TELESSAÚDE, NUTRIÇÃO, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE POVOADO QUILOMBOLA DE BREJÃO DOS NEGROS – SERGIPE

Eixo: Atenção Primária a Saúde no SUS: Desafios e Inovações

Aryane Lima Rolim

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Pará e Mestranda em Competitividade em Gestão e Saúde Pública pela Fundação Getúlio Vargas

Ana Paula Parreira Da Silva

Graduada em Medicina pela Universidade de Aquino - Bolívia

Andre Felipe M. de Araujo Silva

Graduado em Enfermagem pela Universidade Nove de Julho e Especialista em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde do Sistema Único de Saúde.

E-mail do autor: Aryane.rolim@haoc.com.br

Introdução: As Comunidades quilombolas, historicamente marginalizadas, enfrentam desafios no acesso à saúde e à informação. (Freire, P., 2020) A alimentação adequada é essencial para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e promoção do bem-estar, mas a barreira da alfabetização dificulta a adoção de novos hábitos provindos de orientações nutricionais meramente textuais. (MONTEIRO, C.A. et al, 2021) O projeto Telenordeste, desenvolvido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz em parceria com o Ministério da Saúde, busca solucionar lacunas como essas por meio da tecnologia e da inovação na comunicação para ampliar os cuidados em saúde. **Objetivo** apresentar o desenvolvimento e a implementação de um cardápio acessível e inclusivo para usuários não alfabetizados do povoado quilombola de Brejão dos Negros, no município de Brejo Grande em Sergipe. **Metodologia** A pesquisa foi conduzida em três etapas: 1- Diagnóstico Situacional – Com levantamento de dados sobre hábitos alimentares, preferências culturais e nível de alfabetização da comunidade através de entrevistas e observação dos participantes. 2- Desenvolvimento do Cardápio – Criação de um cardápio baseado em modelos de pratos visuais e em cores, adaptados a vivência cultural, às necessidades nutricionais e hábitos alimentares inerentes a essa comunidade, sendo identificado apenas com a sigla U.N.A. (Usuário Não Alfabetizado), para maior privacidade e sem constrangimento, possibilitando o uso até por quem apenas tem problemas visuais. Testes de Aplicabilidade – Avaliação da aceitação e compreensão do cardápio pelos usuários, acompanhamento nutricional. **Resultados e Discussão:** A implementação do cardápio visual gerou impactos positivos na comunidade, como: melhor adesão às recomendações nutricionais devido à facilidade de compreensão, adequação do peso, pois os usuários passaram a reconhecer melhor as porções ideais, maior discricção ao utilizar somente a sigla U.N.A., para indicar o público-alvo e autonomia alimentar com maior participação no planejamento das refeições realizadas em suas casas. A experiência demonstrou a importância de estratégias inclusivas na educação alimentar, sugerindo que modelos semelhantes podem ser replicados em outras comunidades com desafios semelhantes. **Conclusão:** A Adaptação de cardápio alimentar para usuários não alfabetizados é uma estratégia eficaz para promoção da saúde e inclusão da

população quilombola. (OMS, 2022) O uso de recursos visuais facilitou a comunicação das orientações nutricionais, permitindo que a comunidade tivesse maior autonomia. O estudo destaca a necessidade de políticas públicas (Silva, R., 2019) que considerem a diversidade cultural e desafios de acessibilidade, levando em consideração empatia e cuidado na não exposição do usuário, utilizando apenas sigla U.N.A para indicar o propósito do cardápio em figuras coloridas, evitando constrangimento e reforça a necessidade de formulação de programas de alimentação e nutrição para não alfabetizados bem mais inclusivos.

Palavras-Chaves: Nutrição, Analfabetismo, Inclusão alimentar, População quilombola, Cardápio acessível, Saúde pública.

12. A RELAÇÃO ENTRE OS DISTÚRBIOS DO SONO E OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO BRASIL

Eixo: Saúde do Trabalhador

Mariana Alves Cordeiro¹, Drielle Pedrosa Pachá¹, Isadora Abelar da Silva Rocha¹, Júlia Ferreira Cunha¹, Maria Clara Remondi e Sousa¹, Amanda Moreira Cenção¹, Suelen Garcia Lourenço¹, Fábio Vieira de Andrade Borges²

¹Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde – UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

²Professor Titular, Doutor em Ciências dos Materiais pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Ilha Solteira, São Paulo, Brasil.

E-mail do autor: marianaalves1160@gmail.com

Introdução: Os distúrbios do sono podem causar efeitos adversos na vida das pessoas por diminuir seu funcionamento diário, aumentar a propensão a distúrbios psiquiátricos, déficits cognitivos e agravamento de problemas de saúde.⁴ Tendo em vista essas consequências, os distúrbios do sono podem causar grandes problemas na qualidade de vida dos profissionais da saúde. **Objetivo:** Analisar a relação entre os distúrbios do sono e os profissionais da saúde brasileiros. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados, a citar: SciELO, Portal de Periódicos da CAPES e a plataforma Google acadêmico, com auxílio dos descritores selecionados pelo Decs “distúrbios do sono”, “insônia” e “profissionais da saúde” e os booleanos “AND” e “OR”. Foram elegidos 6 artigos de valia para a revisão. Na inclusão, utilizou-se artigos publicados entre 2004-2024. Na exclusão dispensou-se artigos que não tinham enfoque nos transtornos do sono na população brasileira. **Resultados e Discussão:** Os estudos demonstram que os serviços de saúde com o atendimento em situações críticas produzem grandes níveis de estresse, isso porque os pacientes nesse contexto podem estar em situação de risco iminente de morte ou grande sofrimento.² Ademais, os trabalhadores desses locais de emergência no Brasil, como as UPAs, são submetidos a alto estresse físico, mental e emocional. Quando os profissionais exercem suas atividades laborais em plantões noturnos, percebe-se alterações no sono, com repercussões negativas, como quadros de depressão e irritabilidade. Esse contexto repercute em falhas no desempenho das funções com eficiência, em plantões noturnos, torna-se recorrente erros médicos, como erros de medicação, ferimentos por agulhas e erros cirúrgicos.¹ Mais da metade dos profissionais da saúde relatam algum transtorno do sono, classificando o sono como insatisfatório e de má qualidade, esses profissionais apresentam alto risco para apneia do sono, síndrome das pernas inquietas entre outros distúrbios do sono, sendo a insônia uma das maiores queixas apresentadas.³ À vista disso, muitos médicos de emergência tomaram medidas para atenuar a própria dificuldade para dormir através do uso de soníferos farmacológicos.⁶ **Conclusão:** Em suma, é indubitável que os profissionais da saúde possuem jornadas de trabalho extenuantes e esse fator interfere na qualidade do sono, no entanto, o Sistema Único de Saúde pode se beneficiar utilizando escalas de trabalho mais

adequadas, divididas em equipes maiores e planejando os horários previamente. Além disso, as práticas integrativas e complementares melhoram a qualidade do sono e a adesão de tais práticas melhoraria os transtornos entre os profissionais da saúde.⁵

Palavras-Chaves: distúrbios do sono; profissionais da saúde; insônia.

REFERÊNCIAS

¹AZAMBUJA, V. A. *et al.* Sleep quality assessment in emergency health professionals. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 37, 25 out. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2024ao0010011>. Acesso em: 21 nov. 2024.

²GAJARDO, Y. Z. *et al.* Problemas com o sono e fatores associados na população brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 2, p. 601-610, fev. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.08412020>. Acesso em: 21 nov. 2024.

³MONTEIRO, D. L. C. *et al.* Qualidade do sono dos profissionais da saúde que trabalham em regime de plantão noturno: revisão sistemática da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e351101421504, 4 nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21504>. Acesso em: 21 nov. 2024.

⁴MÜLLER, M. R.; GUIMARÃES, S. S. Impacto dos transtornos do sono sobre o funcionamento diário e a qualidade de vida. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 24, n. 4, p. 519-528, dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-166x2007000400011>. Acesso em: 22 nov. 2024.

⁵PURIM, K. S. M. *et al.* Sleep deprivation and drowsiness of medical residents and medical students. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 43, n. 6, p. 438-444, dez. 2016b. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0100-69912016006005>. Acesso em: 21 nov. 2024.

⁶SILVA, A. V.; MELO, M. M.; LIMA, A. C. G. A qualidade do sono dos profissionais da saúde em tempos de pandemia: **Revisão integrativa**. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 10, p. e78121043440, 10 out. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i10.43440>. Acesso em: 21 nov. 2024.

13. ABORDAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM RELAÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Eixo: Saúde e Violências: Impactos e estratégias de enfrentamento

Maria Clara Rocha

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Piauí

Lívia Penha Albuquerque Pierre

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Piauí

Angela Karynne Silva Barbosa

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Piauí

Gabriel Vitor de Sousa

Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Piauí

Antonio Ferreira Mendes de Sousa

Doutor em Parasitologia pela Universidade Federal de Minas Gerais

E-mail do autor: mariaclararochoa1405@gmail.com

Introdução: A violência contra a mulher é reconhecida como um meio de violação dos direitos humanos que causa impactos aos direitos à vida, à saúde e à integridade física e mental. No Brasil, esse óbice se tornou motivo de preocupação e de alarde, a ponto de surgirem novos perfis epidemiológicos do país sobre a temática. Nesse sentido, com base nas suas consequências e na frequência de ocorrência, ela é vista como uma questão de saúde pública de alta significância pela Atenção Primária à Saúde (APS). **Objetivo:** Analisar a abordagem da APS em relação às mulheres em situação de violência. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo que revisa a literatura sobre a relação entre violência contra a mulher e a atuação da Atenção Primária à Saúde (APS). Em vista disso, a pesquisa foi realizada na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os descritores “Violência Contra a Mulher” e “Atenção Primária à Saúde” com operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram incluídos artigos dos últimos 10 anos, em português, resultando em 54 artigos, dos quais 6 foram selecionados após triagem e análise qualitativa. Foram excluídos os artigos publicados fora do período determinado e aqueles que não atendiam ao objetivo do estudo. **Resultados e Discussão:** No Brasil, a Atenção Primária à Saúde é considerada um ponto de segurança para as vítimas de violência e o primeiro nível de acolhimento à mulher, devido à facilidade de comunicação e vínculo direto com as pessoas da comunidade, todavia, apesar de existirem protocolos governamentais que auxiliem os trabalhadores do setor da saúde a prestarem um atendimento humanizado, livre de julgamentos morais e crenças pessoais nessas situações, os profissionais ainda se sentem inaptos para atender a essa demanda, visto que a maioria afirma existir uma lacuna na formação acadêmica e nas estratégias operacionais sobre o assunto. Além disso, a deficiência da qualificação profissional para esse tipo de atuação é continuamente fortalecida pela baixa ação de capacitação que, frequentemente, acontece de modo descontínuo, com uma abordagem superficial. Ademais, obstáculos como a desarticulação entre os trabalhadores da saúde no atendimento às vítimas de violência e a ausência de uma educação permanente no cenário referido contribuem para uma prestação de serviços ineficiente. **Considerações Finais:** Com isso, reitera-se a importância de adotar medidas que tornem o atendimento mais empático e de assegurar a existência de uma escuta acolhedora garantida por uma equipe multiprofissional integralmente capacitada que busque legitimar o relato da vítima, possibilitando o reconhecimento dos diferentes tipos de violência e de agressores. Outrossim, é de suma

importância a prevalência de capacitações atuais que busquem garantir aos profissionais da APS a segurança necessária para lidar com a vulnerabilidade advinda dessas requisições.

Palavras-Chaves: Atenção primária à saúde; Pessoal de saúde; Violência contra a mulher.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SUS

Eixo: Inovações no Sistema de Atenção às Urgências e Emergências

Thamara Aparecida Bacelar Nascimento

Enfermeira pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Adriana da Silva Melo

Enfermeira pela Universidade Tiradentes

Ana Clara Rodrigues da Silva

Bacharel em Psicologia pela Universidade Estadual do Piauí

Giovana Andrade Chagas

Graduanda em Psicologia pela Universidade Santa Cecília

E-mail do autor: thamarabacelar91@gmail.com

Introdução: A superlotação nos serviços de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) é um problema periódico que impacta a qualidade do atendimento, o tempo de espera dos pacientes e a sobrecarga dos profissionais de saúde, no qual esse cenário decorre de fatores como insuficiências de leitos hospitalares, demanda crescente por atendimentos, dificuldades no acesso à Atenção Primária e limitações estruturais e organizacionais dos serviços. **Objetivo:** Identificar as estratégias que possam contribuir para a redução da superlotação nos serviços de urgência e emergência do SUS, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos, do SciELO, Pubmed e Mendeley dos últimos 5 anos, utilizando descritores como "superlotação", "urgência e emergência", "gestão hospitalar" e "SUS", tendo os critérios de inclusão estudos publicados em português e inglês, artigos que abordam estratégias para redução da superlotação em serviços de urgência e em pesquisas que tratam da gestão hospitalar e da organização dos fluxos assistenciais. Foram excluídos estudos que não apresentavam relação direta com o tema ou que tratavam exclusivamente. **Resultados e Discussão:** A superlotação nos serviços de urgência e emergência do SUS é um reflexo de múltiplos fatores, incluindo a alta demanda espontânea, a insuficiência de leitos hospitalares, a baixa resolutividade da Atenção Primária e as falhas na regulação dos fluxos assistenciais, em uma revisão da literatura aponta que a adoção de estratégias integradas pode contribuir significativamente para a mitigação desse problema, melhorando a eficiência do atendimento. A partir da análise de estratégias implementadas em diferentes unidades hospitalares e sistemas de saúde, alguns resultados evidenciam a eficácia de medidas específicas. A adoção de protocolos como o de Manchester demonstrou ser uma estratégia eficaz para reduzir o tempo de espera e priorizar casos de maior gravidade, no qual os hospitais que implementaram esse sistema observaram uma redução média de 30% no tempo de atendimento para pacientes críticos, melhorando a alocação de recursos e minimizando o risco de complicações. Além disso, o fortalecimento da Atenção Primária, com ampliação do acesso à Estratégia Saúde da Família (ESF), resultou na redução de cerca de 25% da demanda por atendimentos de baixa complexidade em unidades de urgência e emergência. Isso demonstra que investimentos na APS podem contribuir significativamente para a diminuição da superlotação nos hospitais. **Conclusão:** A superlotação nos serviços de urgência e emergência do SUS é um problema multifatorial que compromete a qualidade da assistência e a eficiência do sistema de saúde.

Palavras-Chaves: Superlotação; SUS; Urgência e emergência.

15. A SAÚDE MENTAL DOS UNIVERSITÁRIOS COMO UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Eixo: Saúde Mental Coletiva: Desafios e perspectivas no SUS

Yasmin Vitória Jô da Silva

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande

Maria Edna Silva de Alexandre

Doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba

Emerson Araújo Do Bú

Doutor em Psicologia pela Universidade de Lisboa

E-mail do autor: psicologayasminjo@gmail.com

Introdução: A saúde mental é um pilar essencial para o bem-estar e a qualidade de vida da população em geral, influenciando diretamente a capacidade de lidar com os desafios, manter relacionamentos saudáveis e realização de atividades diárias. Entre os estudantes universitários, essa questão torna-se ainda mais crucial, pois eles enfrentam pressões acadêmicas, inseguranças sobre o futuro e, muitas vezes, a adaptação a um novo ambiente longe da família. **Objetivo:** Considerando a importância dessa problemática e a necessidade de um olhar especial para o referido público, o presente estudo teve como objetivo identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas por estudantes de psicologia diante das dificuldades de saúde mental. **Método:** Participaram 310 estudantes de psicologia de instituições públicas e privadas, predominantemente do sexo feminino (74%) de todos os períodos da graduação. Os dados foram coletados através de um formulário online e presencial; o questionário sociodemográfico e as perguntas fechadas foram analisadas no software SPSS (versão 27), ao passo que a questão aberta foi analisada no Iramuteq, que permitiu a realização da análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD). A pesquisa foi aprovada pelo comitê sob o parecer número 82164624.7.0000.5182. **Resultados e discussão:** A CHD das respostas sobre as estratégias de enfrentamentos utilizadas pelos estudantes de psicologia diante das dificuldades de saúde mental teve um aproveitamento de 70,10% e permitiu identificar quatro classes distintas (Autocontrole, Gestão de Pensamentos e Emoções; Lazer, Descanso e Rede de Apoio; Hábitos Saudáveis e Psicoterapia; Entretenimento e Medicação), bem como destacou que as variáveis tipo de instituição de ensino (pública ou privada), gênero, período do curso e vinculação a processo psicoterápico diferenciam o tipo de estratégia utilizada pelos estudantes. A análise da CHD sobre as estratégias utilizadas pelos estudantes de psicologia no manejo de suas dificuldades de saúde mental ratifica outros achados científicos que são congruentes com o caráter multifacetado das práticas de cuidado em saúde mental. Ademais, revelam a importância de políticas públicas de saúde no âmbito do SUS em uma perspectiva intersetorial com a educação voltadas para os universitários, pois o estresse excessivo, a ansiedade e outros transtornos podem comprometer o desempenho acadêmico e a saúde física e mental destes, acarretando em um grave problema de saúde pública. **Considerações finais:** Em linhas gerais, é importante salientar que as ações de saúde pública direcionadas para o enfrentamento das questões de saúde mental que envolve os universitários, devem levar em

consideração as especificidades desse público, uma visão de saúde integral, o caráter multifatorial das dificuldades de saúde mental e a necessidade de ações intersetoriais que contemplem a implementação de medidas de apoio psicológico no âmbito do SUS para os estudantes, ambientes educacionais acolhedores e a conscientização de que a saúde mental do universitário também se configura como questão de saúde pública.

Palavras-chave: Saúde mental; Universitários; Estratégias de enfrentamento.

16. A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA E O ADOECIMENTO MENTAL: A URGÊNCIA DO CUIDADO INTERSETORIAL EM SAÚDE
Eixo: Saúde Mental Coletiva: Desafios e perspectivas no SUS

Yasmin Vitória Jó da Silva

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande

Maria Edna Silva de Alexandre

Doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba

Emerson Araújo Do Bú

Doutor em Psicologia pela Universidade de Lisboa

E-mail do autor: psicologayasminjo@gmail.com

Introdução: A preocupação com a saúde mental da população geral tem sido pauta nos diversos espaços de promoção da saúde, todavia nota-se pouca atenção dada as especificidades de saúde mental dos estudantes universitários. A formação universitária, embora contribua para o crescimento pessoal e profissional, pode ter impactos significativos na saúde mental dos estudantes. A pressão pelo alto desempenho acadêmico, carga excessiva de estudos, incertezas sobre o futuro profissional, falta de apoio emocional e, em muitos casos, a necessidade de conciliar trabalho e estudo são fatores que podem gerar estresse, ansiedade e até mesmo sintomas depressivos. **Objetivo:** Considerando a importância de compreender a relação entre formação acadêmica e adoecimento mental, esse estudo objetivou identificar a avaliação de estudantes de psicologia sobre seu estado de saúde mental. **Método:** Participaram 159 estudantes de psicologia, predominantemente do sexo feminino (67,9%) de todos os períodos da graduação. Os dados foram coletados através de um formulário online; o questionário sociodemográfico e as escalas foram analisadas no software SPSS. Essa pesquisa respeitou os aspectos éticos que envolvem os estudos com seres humanos, sendo iniciada apenas após aprovação pelo comitê de ética. **Resultados e discussão:** 86,2% dos participantes afirmaram que são diagnosticados com algum transtorno mental, sendo que apenas 53,5% destes estão realizando acompanhamento psicológico. No que tange a avaliação da saúde mental antes de entrar na universidade, 62,2% dos participantes avaliaram como boa, muito boa ou regular e 37,7% como ruim ou muito ruim. Trata-se de dados preocupantes, pois indicam que a experiência universitária além de ofertar formação acadêmica, também pode ser promotora de adoecimento mental. Assim, a problemática que se coloca é que futuros profissionais que trabalharão com a saúde pública sairão da universidade adoecidos, o que pode, por vezes, comprometer o alcance de sua atuação profissional. Logo, não se pode tratar essa questão como uma problemática apenas circunscrita no campo da educação, pois refere-se também a uma demanda de saúde pública, que deve ser pensada de maneira intersetorial entre as políticas públicas de saúde e educação, sendo, inclusive, um desafio que se coloca para o SUS. Conforme observado nesta pesquisa, o tratamento em saúde mental não é acessível para todos devido as questões de ordem financeira, de modo que apenas metade dos participantes estão realizando acompanhamento psicológico, embora tenham diagnósticos de transtornos mentais. **Considerações finais:**

Esses dados indicam a necessidade de que a preocupação com a saúde mental dos universitários faça parte das estratégias de cuidado de saúde mental no âmbito das políticas públicas de saúde, garantindo assim o princípio da equidade preconizado pelo SUS. Acredita-se que o desenvolvimento de ações intersetoriais entre a saúde e a educação possam resultar em programas de saúde na universidade, semelhante ao inspirador programa saúde na escola.

Palavras-chave: Saúde mental; Formação universitária; Saúde pública.

Transformação Tecnológica

Eixo: Tecnologias e Inovação no SUS: Aplicações e perspectivas futuras

Thamara Aparecida Bacelar Nascimento

Enfermeira pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Déborah Victória Barbosa Gomes

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Cete Integrada

Robson Lopes de Jesus

Enfermeiro pela Fanese

Laís Santos de Aguiar

Graduanda em Fisioterapia pela Universidade Estadual da Bahia

Milena Dourado Borges

Graduanda em Fisioterapia pela Universidade Estadual da Bahia

Sthefany Thais Deuner Meincke

Médica pela Universidad privada del este, revalidada pela Universidade Federal de Pelotas

Nathan da Silva

Médico pela Universidad privada del este, revalidada pela Universidade Federal de Pelotas

E-mail do autor: thamarabacelar91@gmail.com

Introdução: A transformação digital no Sistema Único de Saúde (SUS) tem o potencial de melhorar a qualidade dos serviços, otimizar recursos e ampliar o acesso da população aos cuidados de saúde. O uso de tecnologias como a telemedicina, prontuários eletrônicos e plataformas de monitoramento remoto pode tornar o sistema mais eficiente e integrado. No entanto, a digitalização da saúde pública no Brasil enfrenta desafios significativos, incluindo barreiras estruturais, tecnológicas e sociais, que dificultam a implementação eficaz dessa inovação. **Objetivo:** analisar os desafios enfrentados na digitalização do SUS, abordando questões como a infraestrutura tecnológica, a capacitação dos profissionais de saúde, a segurança da informação e a equidade no acesso aos serviços digitais. **Metodologia:** Este trabalho baseia-se em uma revisão bibliográfica integrativa, permitindo a análise de diferentes fontes sobre o tema. Foram consultadas bases de dados científicos como Scielo, PubMed e Google Acadêmico, além de documentos oficiais do Ministério da Saúde e relatórios de organizações nacionais e internacionais para a saúde digital. Os critérios de inclusão consideraram publicações dos últimos cinco anos (2019-2024) que abordam os desafios e avanços da digitalização do SUS. Já os critérios de exclusão eliminaram artigos repetidos, não disponíveis na íntegra ou que não apresentassem relevância direta ao tema. **Resultados e Discussão:** A transformação digital no Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta desafios que envolvem infraestrutura tecnológica, capacitação profissional, interoperabilidade de sistemas e segurança da informação. Uma análise das fontes consultadas revelou que a desigualdade no acesso a tecnologias de qualidade é um dos principais obstáculos para a compreensão eficiente dos serviços de saúde no Brasil. Muitas unidades de saúde, especialmente em regiões mais afastadas ou com menor investimento público, possuem conectividade limitada, o que compromete o funcionamento de sistemas digitais essenciais, como o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e o Conecte SUS. Além disso, a falta de equipamentos modernos e de suporte técnico adequados prejudica a continuidade e a eficiência dos processos. **Conclusão:** A transformação digital no Sistema Único de Saúde (SUS) é um passo essencial para a modernização e aprimoramento da saúde pública no Brasil, proporcionando maior eficiência,

acessibilidade e qualidade nos serviços. No entanto, os desafios identificados durante este estudo, como a desigualdade no acesso às tecnologias, a resistência dos profissionais de saúde à adoção de novas ferramentas, a falta de interoperabilidade entre sistemas e as questões de segurança da informação, precisam ser superados para que a digitalização seja eficaz e beneficie a população de maneira equitativa.

Palavras-Chaves: Saúde digital; Sistema de Informação em Saúde; Telessaúde.

EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO SUS

Eixo: Tecnologias e Inovação no SUS: Aplicações e perspectivas futuras

Carla Anita Pavan

Enfermeira Especialista – Centro Universitário Herminio Ometto

Vanessa Gonçalves Senra

Enfermeira Especialista – Centro Universitário São Camilo

Aryane Lima Rolim

Enfermeira Especialista – Universidade Federal do Pará

Eliana Mara Brunharo Marchini

Fisioterapeuta especialista - Universidade de Mogi das Cruzes

Marcos Maeyama

Odontólogo professor/doutor - Organização Santamarense de Educação e Cultura

Eno Dias de Castro Filho -

Médico de Família e Comunidade professor/doutor – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

E-mail do autor: enfcarylapan@gmail.com

Introdução: O Telenordeste é um projeto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, demandado da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) do Ministério da Saúde (MS), com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Alinhado à transformação digital do SUS, tem, entre outros objetivos, ser instrumento estratégico para a Educação Permanente em Saúde (EPS). A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESDB), instituída pela Portaria GM/MS nº 3.632, de 22 de dezembro de 2020, estabelece diretrizes para a transformação digital do SUS, ampliando o acesso à saúde e aumentando a eficiência do sistema (BRASIL, 2020). A EPS apoia-se na reflexão crítica, promovendo mudanças na prática cotidiana dos profissionais de saúde. Propicia um novo modo de organização das equipes com maior autonomia na tomada de decisões clínicas (BRASIL, 2009). O Telenordeste utiliza tecnologias digitais para conectar médicos especialistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz a profissionais da Atenção Primária à Saúde de Sergipe, por meio de ofertas digitais. Facilita o acesso às especialidades, aprimora a qualificação técnica dos profissionais e promove uma EPS alinhada às suas necessidades, disponibilizando especialidades de Neurologia adulto e pediátrica, Psiquiatria adulto e infantil, Cardiologia, Endocrinologia, Urologia, Fisiatria, Medicina de Família e Comunidade, Nutrição e Enfermagem. **Objetivo:** Demonstrar que o Telenordeste pode ser inovador no campo da Educação Permanente em Saúde. **Metodologia:** Foram selecionados publicações e documentos do Ministério da Saúde sobre educação permanente, telessaúde e transformação digital na saúde. A metodologia adotada foi o relato de experiência, compartilhando práticas, desafios e aprendizados obtidos durante a execução do projeto. **Resultados e Discussão:** O Projeto Telenordeste teve início no triênio 2021-2023 e gerou impactos significativos na qualificação das equipes APS de Sergipe. Entre seus principais benefícios na EPS, destacam-se: Capacitação Contínua dos Profissionais: As modalidades do Telenordeste possibilitam a

troca de conhecimentos, promovendo atualização profissional contínua. Desenvolvimento do Profissional em Serviço: O projeto fortalece a aprendizagem na prática, permitindo que os profissionais apliquem os conhecimentos adquiridos. Autonomia Profissional: A interação entre profissionais melhora a resolutividade da APS, fortalecendo sua autonomia no cuidado mais complexo. Em 2024 foram realizadas 4826 interações, entre teleinterconsultas, teleconsultorias síncronas e assíncronas. Apenas 3% resultaram em encaminhamento ao especialista presencial, evidenciando uma alta proporção de não encaminhamentos à atenção especializada, contribuindo para a resolutividade da APS. **Conclusão:** Conclui-se que o Projeto TeleNordeste não só melhora a qualidade do atendimento, mas também promove o desenvolvimento profissional contínuo. A experiência positiva do projeto em Sergipe serve como modelo para iniciativas de telessaúde e educação permanente.

19. TELENORDESTE: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE POR MEIO DA TELEMEDICINA NO SUS

Eixo: Equidade em Saúde: Redução de desigualdades regionais e populacionais

Adriana Miyauchi

Médica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP

Vanessa dos Santos Gonçalves Senra

Enfermeira do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP

Aryane Lima Rolim

Nutricionista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP

Carla Anita Pavan

Enfermeira do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP

Andre Felipe M. de Araujo

Enfermeiro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP

Fernanda Saks Hahne

Coordenadora do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP

Jessica Fausto Soares Pommerening

Assistente Administrativo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP

Ricardo Mendes Matos

Assistente Administrativo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo SP
SP

E-mail do autor: amiyauchi@yahoo.com.br

Introdução: A telemedicina tem se consolidado como uma estratégia essencial para a ampliação do acesso aos serviços de saúde, principalmente no Sistema Único de Saúde (SUS). O Projeto TeleNordeste foi implementado com o intuito de otimizar a atenção especializada em regiões com vazios assistenciais, contando com a expertise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Entre 2021 e 2023, o projeto capacitou equipes da Estratégia de Saúde da Família e ofereceu teleinterconsultas e teleconsultoria, fortalecendo o atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS). O TeleNordeste amplia a atenção especializada, qualifica o acesso, reduz desigualdades regionais, fomenta a produção de conhecimento. Além disso, promove o uso equitativo e sustentável de tecnologias em saúde, aprimora a gestão do SUS e reforça a APS como eixo central da assistência, garantindo um atendimento mais resolutivo e acessível.

Objetivo: Este estudo tem como objetivo relatar a importância da telemedicina por meio da análise do Projeto TeleNordeste, destacando seus impactos na qualidade assistencial e na otimização dos encaminhamentos na rede pública de saúde. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência baseado nos dados de implantação e utilização do TeleNordeste. Foram analisados indicadores de adesão, volume de teleinterconsultas realizadas e a evolução do engajamento das equipes de APS entre outubro de 2022 e outubro de 2023. **Resultados:** Durante o período analisado, o TeleNordeste realizou 2.157 teleatendimentos, demonstrando um aumento progressivo da adesão ao longo do tempo. A taxa de agendamento subiu de 9% em maio de 2023 para 40% em setembro do mesmo ano. O projeto também proporcionou capacitação contínua das equipes de saúde, promovendo maior resolutividade na APS e redução de encaminhamentos desnecessários para a atenção especializada. **Conclusão:** Os

resultados obtidos reforçam a relevância da telemedicina como ferramenta para a melhoria da assistência em saúde. O TeleNordeste demonstrou potencial para reduzir desigualdades no acesso a especialistas, aprimorar o manejo clínico na APS e fortalecer a integração entre os níveis de atenção. Para o triênio 2024-2026, a expansão do projeto prevê novas soluções de telessaúde e a inclusão de populações vulneráveis, consolidando a telemedicina como um recurso essencial para a sustentabilidade do SUS.

Palavras-Chaves: telemedicina; atenção primária à saúde; serviços de saúde digital.

20. A IMPORTÂNCIA DA TELEMEDICINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: AVANÇOS E DESAFIOS

Eixo: Atenção Primária à Saúde no SUS: Desafios e inovações;

Thalyta dos Santos Alencar

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Geovana Machado Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Luiza Camapum Fernandes Ribeiro

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Sacha da Silva Faria

Graduanda em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

Fernando Ferro da Silva Filho

Graduado em Medicina pela Universidade Evangélica de Goiás

E-mail do autor: Tha2011alencar@hotmail.com

Introdução: A telemedicina tem se consolidado como ferramenta estratégica na Atenção Primária à Saúde (APS), ampliando o acesso a serviços de saúde, especialmente em regiões remotas. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) contribuem para a resolutividade clínica e a eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS) (BENDER *et al.*, 2024). No Brasil, a Lei nº 14.510/2022 regulamentou serviços digitais, como teleconsultas e telediagnóstico (CHAGAS *et al.*, 2024). Entretanto, desafios como infraestrutura deficitária, capacitação profissional limitada e barreiras de acesso digital persistem (PATRUNI *et al.*, 2024). **Objetivo:** Analisar os avanços da telemedicina na APS, destacando benefícios e desafios na sua implementação no SUS. **Metodologia:** Revisão narrativa baseada em artigos científicos publicados entre 2018 e 2024, nas bases PubMed, SciELO e LILACS. Foram incluídos documentos institucionais, como a Nota Técnica de Teleassistência na Atenção Básica e estudos sobre telessaúde no Brasil (SILVA; MORAES, 2012; BRASIL, 2023). **Resultados e Discussão:** A telemedicina tem impactado positivamente a APS, reduzindo filas e melhorando a resolutividade das equipes de saúde. O projeto TeleNordeste demonstrou redução de encaminhamentos presenciais e aprimoramento da educação continuada na APS (CHAGAS *et al.*, 2024). Em Joinville (SC), 74,15% das teleconsultorias cardiológicas evitaram encaminhamentos desnecessários, otimizando o sistema especializado (PATRUNI *et al.*, 2024). Além disso, a expansão da Rede Universitária de Telemedicina e do Programa Telessaúde Brasil Redes fortaleceu a capacitação profissional e o atendimento digital (SILVA; MORAES, 2012). Entretanto, desigualdades na infraestrutura digital, resistência dos profissionais à adoção tecnológica e a necessidade de regulamentação mais abrangente limitam sua plena implementação (BENDER *et al.*, 2024; BRASIL, 2023). **Conclusão:** A telemedicina potencializa o acesso e a resolutividade da APS, mas sua consolidação depende de investimentos em infraestrutura digital, capacitação profissional e políticas públicas que garantam equidade. A experiência brasileira evidencia seu impacto positivo no SUS, desde que acompanhada de medidas estruturais e regulatórias adequadas (CHAGAS *et al.*, 2024; SILVA; MORAES, 2012; BRASIL, 2023).

Palavras-Chaves: telemedicina; atenção primária à saúde; tecnologia da informação em saúde; acesso aos serviços de saúde.

21. SAÚDE DO IDOSO NO SUS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE

Eixo: Saúde do Idoso no SUS: Políticas e cuidados em envelhecimento

Beatriz Araújo Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande

Aryadne Ellen Pereira da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Maria Francisca de Aragão Mendes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual da Paraíba

Maria Janielle dos Santos Silva

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade São Francisco da Paraíba

Joyce Emanuele de Sousa Pereira

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande

Amanda Maria de Jesus

Graduanda no curso Técnico de Enfermagem pelo Centro Educacional Equilíbrio

Laura Chrystinne da Silva

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau

Andréa Laué Passos Santos

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, Especialista em Saúde Pública com Ênfase em Atenção Básica pela UNINASSAU, Pós-graduanda em Docência do Ensino Superior pela UNINASSAU, Pós-graduanda em Sexologia e Sexualidade Humana pela UNINASSAU.

E-mail do autor: beatrizaraujospn@gmail.com

Introdução: O envelhecimento populacional no Brasil tem se intensificado, impulsionado pelo aumento da expectativa de vida e pela redução das taxas de natalidade, o que impõe desafios significativos ao SUS. A maior incidência de doenças crônicas, a necessidade de cuidados contínuos e a ampliação da demanda por serviços especializados exigem uma reorganização das redes de atenção à saúde para garantir um atendimento eficiente e humanizado. No entanto, a escassez de profissionais capacitados, a fragmentação do cuidado e a insuficiência de políticas públicas voltadas para essa população dificultam o acesso e a qualidade dos serviços. Para enfrentar esses desafios, estratégias como o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, a integração dos serviços e a adoção de abordagens interdisciplinares têm sido implementadas, buscando promover um envelhecimento ativo e saudável. Assim, discutir as dificuldades e soluções para a melhoria da assistência ao idoso no SUS é essencial para garantir sua qualidade de vida e fortalecer o compromisso do sistema público de saúde com essa parcela da população. **Objetivo:** Analisar os desafios e estratégias do Sistema Único de Saúde (SUS) na oferta de assistência qualificada e humanizada à população idosa, considerando as dificuldades no acesso aos serviços, a fragmentação do cuidado e as políticas públicas voltadas para o envelhecimento saudável. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura, onde a coleta de dados se deu pela pesquisa de artigos originais e completos publicados nas bases de dados: PubMed, BVS e SCIELO, através dos Descritores: “Saúde do idoso”, “Qualidade de vida” e “Sistema Único de Saúde”. Obrigatoriamente, o estudo foi realizado com trabalhos publicados entre 2019-2024, em língua portuguesa e inglesa, que evidenciam os desafios e estratégias capazes de garantir a qualidade de vida dos idosos. **Resultados e Discussão:** O SUS enfrenta desafios complexos na promoção da qualidade de vida dos idosos, incluindo a falta de profissionais especializados, infraestrutura inadequada e baixa integração dos serviços. Para superar essas dificuldades, é essencial investir na capacitação dos profissionais, expandir a Rede de Atenção à Saúde do Idoso e garantir financiamento sustentável. A adoção de tecnologias

digitais também pode otimizar o monitoramento e a gestão do cuidado. Apesar dos avanços, ainda são necessárias políticas mais eficazes e integradas para assegurar um envelhecimento digno e saudável. **Conclusão:** Conclui-se que o SUS enfrenta desafios para garantir a qualidade de vida dos idosos, como a falta de profissionais e a fragmentação do cuidado. Estratégias como o fortalecimento da Atenção Primária e o uso de tecnologias são essenciais, mas ainda é necessário maior investimento e integração de políticas para um envelhecimento digno.

Palavras-Chaves: saúde do idoso; qualidade de vida; Sistema Único de Saúde.

22. FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO SUS: A IMPORTÂNCIA DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Eixo: Educação e Formação Profissional para o SUS: Impactos e avanços.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN, Maranhão.

Mônica Cruz dos Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Adventista do Nordeste - UNIANE, Bahia.

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, UNISÃOMIGUEL, Pernambuco.

Aldyanne de Brito Freire

Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro do Norte, UNINASSAU.

Laura Chrystinne da Silva

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, Pernambuco.

Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Privada del Este sede Ciudad del Este - UPE CDE, Paraguai.

Mayara Machado de Souza

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Veiga de Almeida — UVA, Rio de Janeiro

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela UNIFOZ, Maranhão.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A formação interprofissional no Sistema Único de Saúde (SUS) é um elemento crucial para a promoção de uma assistência à saúde mais integrada e eficaz. As equipes multidisciplinares, compostas por profissionais de diversas áreas da saúde, têm como objetivo aprimorar a qualidade do atendimento, melhorar a troca de conhecimentos e habilidades, e atender às necessidades complexas dos pacientes. **Objetivo:** Este estudo visa analisar a relevância da formação interprofissional na educação em saúde no ambiente do SUS. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, abrangendo artigos publicados entre 2010 e 2023, que debatem a formação interprofissional e o trabalho em equipe no SUS. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, Scopus e Google Scholar. Os critérios de inclusão foram estudos que abordassem a formação interprofissional, suas práticas e resultados em contextos de saúde pública. Já dos critérios de exclusão, foram artigos que não abordassem o tema de forma direta e precisa sobre o mesmo. A análise dos dados foi qualitativa, com ênfase nas experiências e percepções dos profissionais de saúde envolvidos. Foram analisados em média 4 artigos. **Resultados e discussões:** Os resultados mostraram que a formação interprofissional contribui de maneira expressiva para a melhoria da comunicação entre os membros da equipe, resultando em um atendimento mais centrado no paciente. Além disso, observou-se um aumento na satisfação tanto dos profissionais quanto dos usuários do sistema de saúde. As equipes multidisciplinares demonstraram maior capacidade de resolver

problemas complexos e de implementar intervenções mais eficazes. A discussão ressalta a necessidade de integrar a formação interprofissional nos currículos das instituições de ensino de saúde, promovendo uma cultura de colaboração desde a formação acadêmica. A implementação de políticas públicas que incentivem esta prática no SUS é fundamental para superar as barreiras existentes. A experiência compartilhada entre os profissionais não apenas enriquece o aprendizado, mas também fortalece a rede de cuidados. **Considerações Finais:** A formação interprofissional no SUS é essencial para a construção de equipes de saúde mais coesas e eficientes. A promoção de práticas colaborativas deve ser uma prioridade nas políticas de educação em saúde, visando não apenas a formação técnica, mas também o desenvolvimento de competências interpessoais. Investir na formação interprofissional é investir na qualidade do atendimento à saúde, refletindo diretamente na melhoria da saúde da população. Além disso, a criação de ambientes que incentive e gratifique a colaboração de todos, trazendo consigo programas que tragam conscientização para diminuir a resistência à mudança e demonstrar que é benéfica à todos, fazendo assim um sistema de saúde mais robusto e eficaz. Portanto, é imperativo que políticas públicas robustas e ações práticas sejam implementadas para integrar efetivamente a formação interprofissional nos currículos, promovendo uma educação colaborativa que atenda às complexas demandas da saúde contemporânea.

Palavras-Chaves: Sistema de Saúde Única; Saúde; Educação em Saúde; Sociedades.

23. USO EXACERBADO DE RITALINA ENTRE ACADÊMICOS NÃO DIAGNOSTICADOS COM TDAH

Eixo: Saúde Mental Coletiva: Desafios e perspectivas no SUS

Júlia Ferreira Cunha

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde – UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Mariana Alves Cordeiro

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde – UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Maria Clara Remondi e Sousa

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde – UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Drielle Pedrosa Pachá

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde – UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Amanda Moreira Cenção

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde – UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Fábio Vieira de Andrade Borges

Professor Titular, Doutor em Ciências dos Materiais pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Ilha Solteira, São Paulo, Brasil.

E-mail do autor: juliaferreira_cunha@hotmail.com

Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico caracterizado pela persistência de comportamentos como desatenção e/ou impulsividade³. Os pacientes com esse transtorno utilizam o fármaco com nome comercial Ritalina – cloridrato de metilfenidato. Entretanto, observa-se o uso indiscriminado dessa medicação por universitários que não são diagnosticados com tal transtorno, uma vez que o consumo é feito apenas com a finalidade de atingir um potencial maior de rendimento nos estudos². Conseqüentemente, o uso indevido desse medicamento afeta o organismo ao manifestar reações nocivas como insônia, taquicardia, perda de peso e náusea⁷. Em vista disso, o SUS regula e distribui o metilfenidato para pacientes diagnosticados que necessitem, porém a crescente demanda, advinda da população que faz uso indiscriminado da medicação, sobrecarrega os serviços¹. **Objetivo:** Identificar os principais motivos do consumo do fármaco e a relação entre saúde mental coletiva e o uso descontrolado da ritalina em estudantes não diagnosticados com TDAH. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, em que foram revisados artigos científicos indexados nas bases de dados SciELO, Periódicos CAPES e Plataforma Google Acadêmico, com auxílio dos descritores selecionados pelo DECS “TDAH”, “ritalina” e “indivíduos não diagnosticados” e os booleanos “AND” e “OR”. Na inclusão, utilizou-se aqueles revisados por pares, entre os anos de 2014 e 2024. Na exclusão, foram retirados os artigos que não especificaram o consumo do fármaco por universitários sem diagnóstico. **Resultados e Discussão:** Há um alto índice da prevalência de consumo do metilfenidato por estudantes, sobretudo, de medicina, na maioria das vezes de maneira errônea, sem prescrição ou acompanhamento médico – em virtude da intensa carga de conteúdo⁵. Assim, essa utilização está constantemente associada à busca por melhoria no desempenho acadêmico e superação de demandas cognitivas⁸. Ademais, o propósito mais relatado foi aprimorar os estudos e lidar com a pressão do ambiente universitário, enquanto o diagnóstico de TDAH aparece como justificativa secundária⁶. Outro fator importante é a facilidade de obtenção do medicamento, muitas vezes por meio de prescrições irregulares ou desvio de medicação do SUS. Isso evidencia falhas na fiscalização da distribuição e reforça a necessidade de controle mais rígido⁴. O SUS, por meio da Vigilância Sanitária e da Rede de

Atenção Psicossocial, deve intensificar ações preventivas para evitar o uso abusivo.

Conclusão: Em suma, essa problemática de saúde pública reforça a necessidade de intervenções rápidas e eficientes, incluindo estudos mais aprofundados para diminuir os danos, além de promover uma gestão adequada do estresse acadêmico.

Palavras-chave: TDAH; ritalina; indivíduos não diagnosticados.

REFERÊNCIAS

¹AFFONSO, R. da Silva; LIMA, K. S.; OYAMA, Y. M. de Oliveira; DEUNER, M. C.; GARCIA, D. R.; BARBOZA, L. L.; FRANÇA, Tanos Celmar Costa. Laboratório de Modelagem Aplicada à Defesa Química e Biológica (LMDQB), Instituto Militar de Engenharia. Praça Gen. Tibúrcio, Urca, Rio de Janeiro, RJ. CEP 22290-270, Brasil. Faculdade de Farmácia, Faculdade Anhanguera de Brasília. Taguatinga Norte, Brasília, DF. CEP 72135-200, Brasil. Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro. Asa Norte, Brasília, DF. CEP 70919-970, Brasil. E-mail: raphael.affonso100@gmail.com

²ALVARENGA, J. V., FERNANDES, B. L. A., MAIA, T. L., GUIMARÃES, L. C., CRUVINEL, A. R., VIEIRA, B. C., ALVES, L. P., & AZEVEDO, G. F. C. (2023). O USO DE PSICOESTIMULANTES ENTRE ESTUDANTES DE UMA FACULDADE DE MEDICINA: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS. **REVISTA FOCO**, 16(9), e3118. <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n9-099>

³BARBOSA, C. da S. ; MARQUEZ, C. O. ; ASSUNÇÃO, L. F. . The inappropriate use of Ritalin® for university academic improvement. **Research, Society and Development**, [S. l.], v.12, n. 13, p. e100121344315, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i13.44315. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/44315>. Acesso em: 21 nov. 2024.

⁴BONICONTRO, Bárbara Pereira; PRIMO, Gabriela Toneli; XAVIER, Nicolly Merenciano; SARTORI, Patricia Silveira; GUIMARÃES, Ursulla Anne Péret; SANTOS, William Pereira; FÓFANO, Gisele Aparecida. FATORES RELACIONADOS AO USO DE METILFENIDATO POR ESTUDANTES DE MEDICINA SEM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: revisão integrativa. **Revista Científica Unifagoc - Saúde**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 1-9, 30 abr. 2024. Sociedade Educacional Governador Ozanam Coelho LTDA. <http://dx.doi.org/10.61224/2525-5045.2023.1186>

⁵MOTA, Jéssica da Silva; PESSANHA, Fernanda Fraga. Prevalência do uso de metilfenidato por universitários de Campos dos Goytacazes, RJ. *Revista Vértices*, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 77-86, 2014. **Essentia Editora**. <http://dx.doi.org/10.5935/1809-2667.20140005>.

⁶RODRIGUES L. A., VIANA N. A. O. , BELO V. S., GAMA C. A. P., GUIMARÃES D. A. Uso não prescrito de metilfenidato por estudantes de uma universidade brasileira: fatores associados, conhecimentos, motivações e percepções. **Cad Saúde Colet**, 2021;29(4):463-473. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202129040437>

⁷SILVA, Y. T. P. da .; RODRIGUES JUNIOR, O. M. .; COSTA, J. E. B. da .; BOTERO , B. F.; SANTOS, P. B. B. dos. The consequences of indiscriminate use of Ritalin by university students in the health area in Brazil. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 11, p. e351111133684, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.33684. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/33684>. Acesso em: 21 nov. 2024

⁸TEODORO JHF, SILVEIRA JA, ROSSINI JS, BARBOSA RS, MENDES NBES. O uso de metilfenidato e dimesilato de lisdexanfetamina por estudantes universitários de medicina: uma revisão da literatura. In: IV COMA: Congresso Médico Acadêmico da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. UNIPAC. 2023; (IV):44

24. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL NO SUS

Eixo: Saúde da Criança e do Adolescente no SUS: Desafios e avanços

Maria Clara Morais da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Bárbara de Abreu Albuquerque

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Facol - UNIFACOL

Paloma Rayane Ferreira Paz

Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Pablo Antonio Camara da Paz

Graduando em Nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Ana Dulce Duarte Alexandre

Graduanda em Farmácia pela - UNIFATECIE

Danilo Farias de Moraes

Doutorando em Ciências da Saúde pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE

E-mail do autor: mariaclaramorais132@gmail.com

Introdução: O monitoramento do estado nutricional infantil é essencial para garantir um crescimento saudável. Crianças em fases iniciais estão vulneráveis a enfermidades, impactando sua saúde futura, e indicadores antropométricos permitem detectar precocemente desvios nutricionais. No Brasil, o SUS desempenha papel crucial nesse acompanhamento, especialmente na APS. Desafios como falta de recursos, capacitação e dificuldades de acesso comprometem a efetividade desse monitoramento. **Objetivo:** Discutir as práticas e diretrizes para o monitoramento e avaliação do estado nutricional de crianças, destacando a importância dos indicadores antropométricos de acordo com a fase de vida na prevenção de deficiências nutricionais e no suporte ao desenvolvimento infantil adequado pelo SUS. **Metodologia:** Baseia-se em uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio da coleta de estudos nas bases de dados MedLine e Lilacs, acessadas via Biblioteca Virtual em Saúde. Foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Desnutrição AND Crianças”, “Inquéritos Nutricionais AND Cuidado da Criança”, “Ciências da Nutrição Infantil AND Nutrição Infantil”., foram considerados estudos em português, espanhol e inglês, publicados entre 2014 e 2024, que abordaram a temática de maneira objetiva. Selecionaram-se 7 estudos para compor a análise final. **Resultados e Discussão:** A avaliação e o monitoramento do estado nutricional são práticas para identificar e prevenir tanto a desnutrição quanto o sobrepeso e a obesidade, condições que afetam significativamente o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Os estudos indicam que a antropometria é fundamental na avaliação, permitindo a obtenção de dados sobre peso, altura e, a partir disso, indicadores como o IMC. As curvas de crescimento presentes na caderneta da criança e do adolescente são baseadas em padrões internacionais e devem ser utilizadas para comparar o desenvolvimento das crianças e identificar desvios nutricionais. Além da antropometria de peso e altura, deve-se atentar aos perímetros Torácicos, Abdominais e Cefálicos, estes dizem muito sobre o real desenvolvimento da criança e possíveis problemáticas. A literatura destaca essa falta de monitoramento dos perímetros e um olhar mais voltado para os marcos de desenvolvimento da criança de acordo com sua idade, além de ressaltar o papel dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que atuam na APS, na coleta, interpretação e

comunicação dos resultados para os pais e responsáveis. **Considerações Finais:** O acompanhamento, aconselhamento nutricional e desenvolvimento na implementação de estratégias de intervenção individualizadas, promovem saúde e garantem o crescimento saudável das crianças, sendo recomendada desde os primeiros anos de vida até a adolescência. Programas de monitoramento em contextos de vulnerabilidade ajudam a identificar e tratar precocemente condições adversas como a desnutrição e a obesidade. Sugere-se a ampliação do acesso à puericultura em programas de saúde pública e social, além do aprimoramento das técnicas e práticas, para que se garanta um desenvolvimento físico e cognitivo saudável para as novas gerações.

Palavras-chave: Desnutrição; Transtornos da Nutrição Infantil; Saúde da Criança; Sistema Único de Saúde.

25. A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE DIABETES MELLITUS (DM) NA PREVENÇÃO DA RETINOPATIA DIABÉTICA

Eixo: Medicina da Família e Comunidade, Oftalmologia

Nicolle Beatriz Guimarães de Resende

Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde - UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Mariana Ranuzzi Gomes

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde - UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Fábio Vieira de Andrade Borges

Professor Titular, Doutor em Ciências dos Materiais pela Universidade Estadual Paulista - UNESP, Ilha Solteira, São Paulo, Brasil

E-mail do autor: nicolle.resende@academico.unirv.edu.br

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica que compromete a produção e absorção eficaz da insulina, acarretando o metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas do organismo. Essa doença pode ser classificada em diabetes mellitus tipo I ou diabetes mellitus tipo II, em que ambas trazem consequências microvasculares, macrovasculares e neuropatias. Uma das principais complicações da síndrome é a Retinopatia Diabética, uma microangiopatia que causa danos e oclusão de pequenos vasos de forma progressiva, o que potencializa a formação de microaneurismas. A Retinopatia Diabética pode ser classificada em retinopatia diabética não-proliferativa e retinopatia diabética proliferativa, dependendo da ausência ou presença, respectivamente, de vasos sanguíneos anormais a partir da retina e do nervo óptico. No entanto, caso não haja um controle da síndrome metabólica, o indivíduo pode ter complicações, como a cegueira. **OBJETIVO:** Destacar que o controle da diabetes mellitus é um manejo essencial para prevenir-se da retinopatia diabética e suas consequências. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, na qual utilizou-se as bases de dados Google Acadêmico e Periódicos Capes com o descritor “retinopatia diabética”. Foram encontrados 306 artigos publicados no Google Acadêmico com a delimitação “período específico 2020 a 2024”, “páginas em português” e “artigos de revisão” e 14 artigos publicados no Periódicos Capes com delimitação em “acesso aberto”, “produção nacional”, “revisão por pares”, “áreas em ciências da saúde” e “língua portuguesa” entre os anos de 2020 e 2024, dos quais 5 foram selecionados como relevantes para serem utilizados neste trabalho. Na exclusão, dispensou-se artigos em língua estrangeira e que não houvessem relação com o controle da diabetes mellitus e prevenção da retinopatia diabética. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** A Diabetes Mellitus (DM) aumenta o risco de retinopatia diabética, afetando 90% dos pacientes com DM tipo 1 e 60% com DM tipo 2. Na DM tipo 1, a retinopatia surge após 3-5 anos de doença, enquanto na DM tipo 2 pode já estar presente no diagnóstico, devido ao atraso de 2-7 anos que ocorre na detecção da DM tipo 2. A hiperglicemia prejudica os vasos sanguíneos da retina, e a forma mais grave, a Retinopatia Diabética Proliferativa, pode levar à cegueira parcial ou total por hemorragia no humor vítreo, devido ao crescimento de novos vasos de forma anômala. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O diagnóstico da retinopatia diabética é feito por fundoscopia, sendo a fundoscopia sob midríase, e o tratamento inclui controle da diabetes, fotocoagulação a laser e injeções de corticoides. O exame deve ser realizado na puberdade ou cinco anos após o diagnóstico em

diabetes tipo 1, e logo após o diagnóstico em tipo 2. O acompanhamento regular com oftalmologistas e médicos da família é essencial para prevenir a retinopatia e suas complicações, como a cegueira.

Palavras-Chaves: Diabetes Mellitus; Retinopatia Diabética; Prevenção

GRANDE DO SUL EM 2024

Eixo: Vigilância em Saúde Pública: Prevenção e controle de agravos.

Rafael Bittencourt Friedrich

Graduando em Medicina pela Universidade de Santa Cruz do Sul

Paola Andrea Beltran Alvarez

Médica formada pela Universidade Privada Abierta Latinoamericana

E-mail do autor: rafaelbfriedrich@gmail.com

Introdução A leptospirose é uma doença infecciosa zoonótica de impacto para a saúde pública, causada por bactérias do gênero *Leptospira*. Sua transmissão ocorre pelo contato com água ou solo contaminado pela urina de animais infectados. Em 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou severas inundações, criando condições propícias para a disseminação da doença e expondo milhares de pessoas ao risco de infecção. O aumento do volume de chuvas levou à contaminação de reservatórios de água potável e escoamento de resíduos urbanos, favorecendo a sobrevivência da bactéria e ampliando a possibilidade de surtos. **Objetivo** Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão narrativa sobre a incidência da leptospirose nos períodos de enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, destacando os desafios enfrentados e as estratégias adotadas para o controle da doença. **Metodologia** Trata-se de uma revisão narrativa baseada em artigos científicos, boletins epidemiológicos e relatórios institucionais emitidos pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. Foram consultadas bases de dados como SciELO, PubMed e LILACS, utilizando descritores em ciências da saúde (DeCS), incluindo "Leptospirose", "Enchentes", "Rio Grande do Sul", "Saúde Pública" e "Vigilância Epidemiológica". **Resultados e Discussão** As enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 criaram um ambiente ideal para a proliferação da *Leptospira spp.*, aumentando os casos de leptospirose na região. Dentre os fatores associados ao crescimento da doença, destacam-se: exposição direta à água contaminada, deficiência no saneamento básico, atraso na notificação e sobrecarga dos serviços de saúde. Além disso, a falta de infraestrutura adequada para o escoamento das águas pluviais e os alagamentos prolongados ampliaram o risco de infecção. As estratégias de resposta envolveram ações emergenciais e estruturais, tais como distribuição de antibióticos profiláticos para populações de alto risco, reforço na vigilância epidemiológica com ampliação da testagem, campanhas de conscientização para evitar exposição desnecessária à água contaminada e medidas intersetoriais para mitigar o impacto das inundações futuras. Destaca-se a importância da mobilização comunitária para evitar a deposição inadequada de resíduos sólidos, fator que contribui para a proliferação de roedores, principais reservatórios da *Leptospira spp.* **Conclusão** A leptospirose nos períodos de enchentes do Rio Grande do Sul em 2024 evidenciou a vulnerabilidade das populações expostas a desastres naturais e a importância de estratégias de vigilância epidemiológica eficazes. Medidas preventivas, fortalecimento do saneamento e planejamento de resposta rápida são fundamentais para minimizar os impactos da doença em eventos futuros. A necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura urbana e saneamento básico torna-

se evidente diante da recorrência de eventos climáticos extremos. O aprimoramento das políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento de surtos pós-enchentes é essencial para reduzir a morbimortalidade associada à leptospirose, garantindo melhor preparo para emergências sanitárias futuras.

Palavras-chave: leptospirose; enchentes; Rio Grande do Sul; saúde pública; vigilância epidemiológica.

ANÁLISE DE SEUS AVANÇOS E DESAFIOS

Eixo: Saúde Bucal no SUS: Avanços e desafios.**Rafael Bittencourt Friedrich**

Graduando em Medicina pela Universidade de Santa Cruz do Sul

Paola Andrea Beltran Alvarez

Médica formada pela Universidade Privada Abierta Latinoamericana

E-mail do autor: rafaelfriedrich@gmail.com

Introdução A implementação do Programa Brasil Sorridente em 2004 representou um marco na política de saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a expansão do acesso aos serviços odontológicos e a integração da atenção primária com a saúde bucal coletiva. Esse programa permitiu que milhões de brasileiros tivessem acesso a tratamentos odontológicos gratuitos, melhorando a qualidade de vida e reduzindo as desigualdades no acesso à saúde bucal. Além disso, houve uma ampliação das ações de promoção e prevenção, visando reduzir a incidência de cáries e doenças periodontais. No entanto, desafios persistem, como a desigualdade no acesso entre regiões, a insuficiência de profissionais e a necessidade de investimentos em infraestrutura e prevenção. **Objetivo** Realizar uma revisão narrativa sobre os avanços e desafios do Programa Brasil Sorridente, analisando suas conquistas e os entraves para sua efetivação no SUS. **Metodologia** Trata-se de uma revisão narrativa realizada por meio da análise de artigos científicos, documentos institucionais e diretrizes do Ministério da Saúde. As bases de dados consultadas incluem SciELO, PubMed e LILACS, utilizando descritores do DeCS, como "Saúde Bucal", "Brasil Sorridente", "Sistema Único de Saúde" e "Políticas Públicas". **Resultados e Discussão** Desde sua implantação, o Brasil Sorridente tem promovido a ampliação da cobertura da atenção odontológica, especialmente por meio da criação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família (ESB-ESF) e da instalação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). O programa também fortaleceu a prevenção, incorporando fluoretação da água e campanhas de educação em saúde bucal. Apesar desses avanços, ainda há desafios significativos a serem enfrentados. A distribuição desigual dos serviços entre regiões prejudica o acesso equitativo ao atendimento, sendo mais precário em áreas rurais e periferias urbanas. Além disso, a carência de financiamento sustentável dificulta a ampliação dos serviços e a contratação de profissionais qualificados. O absenteísmo dos pacientes e a necessidade de integração efetiva da odontologia com outras áreas da saúde também são obstáculos que precisam ser superados para melhorar a efetividade do programa. Outra questão relevante é a baixa adesão da população às práticas preventivas, como a escovação supervisionada e o uso do flúor, que precisam ser reforçadas para garantir um impacto positivo na saúde bucal coletiva. **Conclusão** O Brasil Sorridente tem sido fundamental para garantir avanços na equidade do acesso à saúde bucal no SUS, mas desafios estruturais e operacionais ainda precisam ser superados. A consolidação da política requer maior financiamento, expansão da cobertura e fortalecimento das ações preventivas e assistenciais. O aprimoramento da gestão, o incentivo à formação de

profissionais e a descentralização dos serviços são aspectos-chave para garantir a sustentabilidade e a universalização do atendimento odontológico.

Palavras-chave: saúde bucal; Brasil Sorridente; Sistema Único de Saúde; políticas públicas; equidade em saúde.

28. O PAPEL DOS CONSELHOS DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA NO SUS

Eixo: Participação Social no SUS: Controle social e cidadania

Rafael Bittencourt Friedrich

Graduando em Medicina pela Universidade de Santa Cruz do Sul

Paola Andrea Beltran Alvarez

Médica formada pela Universidade Privada Abierta Latinoamericana

E-mail do autor: rafaelbfriedrich@gmail.com

Introdução A participação social é um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a democratização das decisões e a construção coletiva das políticas públicas de saúde. O controle social permite que a população atue diretamente na formulação, acompanhamento e avaliação das ações do SUS, fortalecendo o princípio da gestão participativa. Os conselhos e conferências de saúde são os principais instrumentos dessa participação, possibilitando a fiscalização da aplicação de recursos e a proposição de melhorias. O envolvimento da sociedade nos espaços de deliberação fortalece a cidadania e contribui para o aperfeiçoamento das políticas públicas. No entanto, desafios como a baixa representatividade, a burocracia e a falta de engajamento popular ainda limitam a efetividade do controle social. **Objetivo** Analisar os avanços e desafios da participação social no SUS, com ênfase no controle social e na promoção da cidadania. **Metodologia** Trata-se de uma revisão narrativa baseada em artigos científicos, documentos institucionais e normativas do Ministério da Saúde. As bases de dados consultadas incluem SciELO, PubMed e LILACS, utilizando descritores do DeCS, como "Participação Social", "Controle Social", "SUS" e "Gestão Participativa". **Resultados e Discussão** O controle social no SUS é exercido por meio dos Conselhos de Saúde, presentes em níveis municipal, estadual e federal, e das Conferências de Saúde, que ocorrem periodicamente para avaliar e sugerir diretrizes para o sistema. Essas instâncias ampliam a transparência da gestão e proporcionam espaços de debate entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS. Dentre os avanços, destacam-se a institucionalização dos conselhos, a ampliação da participação de movimentos sociais e a criação de mecanismos digitais para consulta pública e deliberação. Além disso, o uso da tecnologia tem possibilitado maior alcance das discussões, permitindo que a população participe ativamente por meio de plataformas digitais. Contudo, há desafios persistentes, como a dificuldade de mobilização social, a falta de capacitação dos conselheiros e a necessidade de maior autonomia financeira para os conselhos desempenharem suas funções de forma eficaz. A descentralização da participação social e a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como populações indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, são essenciais para garantir a equidade no acesso às políticas públicas de saúde. **Conclusão** A participação social no SUS fortalece a cidadania e o controle democrático da

gestão pública, mas ainda enfrenta desafios estruturais e operacionais. O fortalecimento dos conselhos de saúde, a capacitação contínua dos conselheiros e a ampliação de espaços de escuta ativa são fundamentais para a consolidação da gestão participativa. O envolvimento da sociedade na construção e fiscalização das políticas de saúde é essencial para garantir a efetividade do SUS e a universalidade do direito à saúde. O uso de tecnologias digitais e ações de educação popular pode contribuir para tornar o controle social mais inclusivo e representativo.

Palavras-chave: participação social; controle social; SUS; gestão participativa; cidadania.

29. TERRITÓRIO E SAÚDE INDÍGENA: O SUS E A PROTEÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Eixo: Atenção à Saúde das Populações Indígenas: Políticas e Desafios.

Rafael Bittencourt Friedrich

Graduando em Medicina pela Universidade de Santa Cruz do Sul

Paola Andrea Beltran Alvarez

Médica formada pela Universidade Privada Abierta Latinoamericana

E-mail do autor: rafaelbfriedrich@gmail.com

Introdução A atenção à saúde das populações indígenas no Brasil é marcada por desafios estruturais e históricos que afetam o acesso e a qualidade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS) buscou garantir um modelo de assistência diferenciado, respeitando as especificidades culturais e territoriais desses povos. No entanto, fatores como a vulnerabilidade socioambiental, as dificuldades logísticas no atendimento em territórios remotos e a escassez de profissionais capacitados ainda representam obstáculos significativos. Além disso, a crescente pressão sobre os territórios indígenas devido ao avanço de atividades econômicas impacta diretamente a saúde dessas populações, agravando a incidência de doenças infecciosas e crônicas. **Objetivo** Analisar o papel do SUS na promoção da saúde das populações indígenas, considerando os desafios da territorialidade e a efetividade das políticas de proteção à saúde dos povos originários. **Metodologia** Trata-se de uma revisão narrativa baseada em artigos científicos, documentos institucionais e normativas do Ministério da Saúde. As bases de dados consultadas incluem SciELO, PubMed e LILACS, utilizando descritores do DeCS, como "Saúde Indígena", "Território", "Acesso aos Serviços de Saúde" e "Sistema Único de Saúde". **Resultados e Discussão** A descentralização dos serviços por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) foi um avanço na organização da atenção à saúde indígena, permitindo maior capilaridade da assistência. No entanto, há limitações na alocação de recursos, na contratação de profissionais capacitados e na garantia da interculturalidade no atendimento. O desmatamento, a ocupação irregular de territórios indígenas e o avanço de atividades extrativistas impactam diretamente a saúde dessas populações, agravando a incidência de doenças infecciosas e crônicas. Além disso, a dificuldade de acesso a unidades de saúde de referência e a precariedade da infraestrutura dificultam a continuidade dos tratamentos. Estratégias como a formação de agentes indígenas de saúde e o fortalecimento da participação social por meio dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) são fundamentais para a efetivação das políticas públicas voltadas para essa população. A valorização do conhecimento tradicional e a adoção de práticas de saúde intercultural são essenciais para melhorar a adesão aos tratamentos e garantir um cuidado integral. **Conclusão** A efetividade da atenção à saúde indígena no SUS depende de

investimentos contínuos em infraestrutura, fortalecimento da atenção primária e respeito à interculturalidade no atendimento. A ampliação do financiamento, a valorização do conhecimento tradicional e a proteção territorial são essenciais para garantir o direito à saúde dos povos indígenas. O enfrentamento das barreiras geográficas e estruturais requer estratégias intersetoriais que promovam equidade e inclusão, assegurando que a assistência seja efetiva e culturalmente adequada.

Palavras-chave: saúde indígena; território; SUS; atenção primária; políticas públicas.

30. SAÚDE RURAL E EQUIDADE: COMO REDUZIR DISPARIDADES NA ATENÇÃO BÁSICA?

Eixo: Políticas de Saúde em Áreas Rurais: Desafios e soluções.

Rafael Bittencourt Friedrich

Graduando em Medicina pela Universidade de Santa Cruz do Sul

Paola Andrea Beltran Alvarez

Médica formada pela Universidade Privada Abierta Latinoamericana

E-mail do autor: rafaelbfriedrich@gmail.com

Introdução A população residente em áreas rurais enfrenta desafios significativos no acesso aos serviços de saúde, tornando a equidade um princípio fundamental para garantir a universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Barreiras como a escassez de unidades de saúde, a distribuição desigual de profissionais e as dificuldades de deslocamento comprometem a efetividade da atenção primária nessas regiões. Além disso, fatores socioeconômicos e culturais influenciam a procura por atendimento, resultando em desigualdades nos indicadores de saúde entre populações urbanas e rurais. O envelhecimento populacional nessas áreas e a maior prevalência de doenças crônicas tornam ainda mais urgente a necessidade de políticas eficazes e adaptadas à realidade do meio rural. **Objetivo** Analisar as políticas públicas voltadas para a saúde em áreas rurais, destacando desafios e soluções para reduzir as disparidades no acesso à atenção básica. **Metodologia** Trata-se de uma revisão narrativa baseada em artigos científicos, documentos institucionais e normativas do Ministério da Saúde. As bases de dados consultadas incluem SciELO, PubMed e LILACS, utilizando descritores do DeCS, como "Saúde Rural", "Atenção Básica", "Equidade em Saúde" e "Políticas Públicas". **Resultados e Discussão** A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido o principal modelo de atenção primária nas áreas rurais, promovendo a descentralização dos serviços e a ampliação do acesso à saúde. No entanto, a dificuldade na fixação de profissionais, a precariedade da infraestrutura e a baixa cobertura de serviços especializados ainda são entraves para garantir um atendimento eficiente. Programas como o Médicos pelo Brasil e a Telessaúde surgem como alternativas para mitigar essas desigualdades, proporcionando maior assistência às comunidades afastadas. Além disso, políticas de incentivo financeiro para profissionais da saúde e a integração de tecnologias digitais no atendimento têm demonstrado impactos positivos na ampliação do acesso. A valorização das práticas tradicionais e o envolvimento da comunidade também são estratégias fundamentais para adaptar os serviços de saúde às realidades locais. O fortalecimento da educação em saúde, especialmente sobre prevenção de doenças, é essencial para promover maior autonomia das comunidades no cuidado com a própria saúde. **Conclusão** A redução das desigualdades na saúde rural exige um conjunto de estratégias integradas. O aprimoramento das políticas de incentivo à fixação de profissionais, o uso de tecnologias digitais para ampliar a cobertura assistencial e o investimento na infraestrutura das unidades de saúde são medidas essenciais para garantir um acesso mais equitativo. A participação da

comunidade e o respeito às especificidades culturais devem ser considerados na formulação de políticas eficazes para a saúde em áreas rurais. Além disso, a ampliação da educação em saúde e a criação de programas de acompanhamento contínuo podem contribuir para reduzir os impactos das barreiras geográficas no acesso aos serviços de saúde.

Palavras-chave: saúde rural; atenção básica; equidade em saúde; políticas públicas; acesso à saúde.

31. EFICÁCIA DA SUPLEMENTAÇÃO DE CÁLCIO NAS GESTANTES: PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPسيا

Eixo: Atenção Primária à Saúde no SUS: Desafios e inovações

Aryadne Ellen Pereira da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Bárbara Pessoa de Santana

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Pedro Lucas Oliveira Costa

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Luanda Gabrielle Santos Mota

Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Joyce Emanuele de Sousa Pereira

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande

Giovana Andrade Chagas

Graduanda de Psicologia pela Universidade Santa Cecília

Mariana Alves Cordeiro

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Rio Verde – UNIRV, Campus Rio Verde, Goiás, Brasil

Andréa Laué Passos Santos

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, Especialista em Saúde Pública com Ênfase em Atenção Básica pela UNINASSAU, Pós-graduanda em Docência do Ensino Superior pela UNINASSAU, Pós-graduanda em Sexologia e Sexualidade Humana pela UNINASSAU.

E-mail do autor: aryadne.enf@gmail.com

Introdução: A pré-eclâmpsia (PE), caracterizada como um distúrbio hipertensivo nas gestantes, manifesta-se, geralmente, após a 20ª semana de gestação, sendo essa considerada uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal no mundo. A Unidade Básica de Saúde apresenta papel fundamental no reconhecimento precoce de sintomas clínicos característicos da PE, tais como proteinúria, complicações neurológicas e hematológicas, disfunção uteroplacentária e, em casos mais graves, evolução para um quadro de convulsões súbitas no ciclo gravídico puerperal, ou seja, eclâmpsia. Além disso, destaca-se que um dos fatores de risco mais predisponentes para a condição é a deficiência de cálcio, porque, a mesma, corrobora para o desenvolvimento dessa condição hipertensiva. Assim, a partir da identificação precoce dos sintomas, é possível aplicar a suplementação desse mineral, a fim de evitar tanto o parto pré-termo e diabetes gestacional, quanto a PE. **Objetivo:** Analisar o uso da suplementação de cálcio como estratégia de prevenção da pré-eclâmpsia. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura que possui como tema central “a suplementação de cálcio pelas gestantes e a eficácia desse mineral na prevenção da PE”. A coleta de dados se deu pelas bases de dados SCIELO, BVS e PubMed, por meio dos seguintes descritores: “Cálcio”, “Gestantes” e “Pré-eclâmpsia”. Ademais, encontrou-se 15 artigos e capítulos de livro que datavam de 2020 a 2025, em português e inglês, com acesso gratuito e que trabalhassem a temática central abordada. **Resultados e Discussão:** Como resultado, dos 15 artigos revisados, 60% (9) indicam que a suplementação de cálcio durante a gestação tem impacto significativo na prevenção da pré-eclâmpsia. Além disso, 33,4% (5) destacam que a suplementação reduz marcadores do distúrbio, melhora a função endotelial e minimiza reações inflamatórias em gestantes hipertensas. Em contrapartida, 6,6% (1) estudo afirma que sua eficácia em gestantes de baixo risco é limitada, sugerindo que a suplementação deve ser direcionada a grupos específicos. Logo, a aplicação desse mineral como estratégia de

prevenção da PE é promissora, tendo em vista que há uma boa devolutiva em casos de gestação de alto risco. Entretanto, deve-se avaliar o perfil da gestante de forma criteriosa, para isso, surge a necessidade de aprofundar pesquisas sobre o assunto, com o intuito de otimizar essa intervenção na saúde materno-fetal. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que a suplementação de cálcio é uma alternativa eficaz para prevenção da PE. Contudo, para que a suplementação alcance seu potencial na saúde pública, é essencial fortalecer a importância do pré-natal, ampliando o acesso a exames e ao acompanhamento adequado, para que haja a identificação precoce de fatores de risco e, então, garantir equidade no acesso e adesão ao cuidado materno.

Palavras-Chaves: Atenção primária; Cálcio; Gestantes; Pré-eclâmpsia.

32. PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ESCOLA PÚBLICA

Eixo: Saúde da criança e adolescente no SUS: desafios e avanços

Gabriela Oliveira Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás

Giovanna Souza de Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás

Hélio Galdino Júnior

Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás

E-mail do autor: gabriela_silva2@discente.ufg.br

Introdução: A gravidez na adolescência é um desafio de saúde pública, exigindo ações educativas para promover o acesso à informação sobre métodos contraceptivos e saúde sexual. No Brasil, políticas como a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Programa Saúde na Escola (PSE) são fundamentais no SUS, mas ainda há barreiras relacionadas à desinformação, tabus e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Muitos adolescentes enfrentam limitações no conhecimento sobre contracepção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), o que aumenta os riscos de gestações não planejadas e complicações de saúde. Assim, ações de educação em saúde são essenciais para ampliar o conhecimento, reduzir vulnerabilidades e fortalecer o empoderamento juvenil na tomada de decisões informadas. **Objetivo:** Relatar a experiência de uma ação educativa realizada pelo grupo PET Enfermagem da UFG em uma escola pública, abordando gravidez na adolescência e métodos contraceptivos, destacando a importância da educação em saúde na prevenção de gestações precoces e na promoção da saúde sexual e reprodutiva. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência sobre uma intervenção educativa realizada em julho de 2024, em uma escola pública de Goiânia, com estudantes do ensino médio. A atividade incluiu palestras interativas e dinâmicas educativas, utilizando metodologias ativas como "mitos e verdades", estudos de caso e debates em grupos para estimular o diálogo e a reflexão crítica. Foram distribuídos materiais informativos, e os alunos puderam expor dúvidas anonimamente, criando um ambiente seguro para discussão. **Resultados e Discussão:** A ação teve impacto positivo, com grande engajamento dos estudantes. Observou-se um alto número de dúvidas e concepções equivocadas sobre métodos contraceptivos, ISTs e planejamento familiar, evidenciando a necessidade de abordagens educativas contínuas. O uso de metodologias ativas contribuiu para maior participação e assimilação do conteúdo, tornando a aprendizagem mais significativa. Além disso, muitos estudantes desconheciam os serviços gratuitos de orientação e planejamento familiar do SUS, o que reforça a importância de divulgar essas informações no ambiente escolar. A troca de experiências entre os participantes possibilitou um aprendizado mais dinâmico e contextualizado, favorecendo a desmistificação de conceitos errôneos sobre sexualidade. **Conclusão:** A experiência demonstrou que parcerias entre universidades e escolas são estratégias eficazes para ampliar o acesso à educação em saúde e reduzir a gravidez na adolescência. A ação proporcionou um ambiente seguro para o

aprendizado e a troca de informações, favorecendo o empoderamento dos adolescentes. A continuidade de iniciativas como essa é essencial para garantir que os jovens tenham acesso a informações confiáveis, promovendo sua saúde e bem-estar no contexto do SUS.

Palavras-chave: educação em saúde; enfermagem; métodos contraceptivos;

33. SAÚDE DO TRABALHADOR: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SUS

Eixo: Saúde do Trabalhador: Desafios e políticas públicas no SUS

Ana Dulce Duarte Alexandre

Graduanda em Farmácia pela – UNIFATECIE

Aleff Ismael

Bacharelado em Farmácia Ciências Farmacêuticas-UniFBV Wyden

E-mail do autor: anadulceda@gmail.com

Introdução: A saúde do trabalhador tem se consolidado como um dos pilares fundamentais da atenção à saúde no Brasil, integrando-se às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir da Constituição Federal de 1988, que reconhece a saúde como um direito de todos e dever do Estado, a proteção à saúde dos trabalhadores passou a ser uma questão prioritária. No entanto, persistem desafios significativos relacionados à implementação de políticas públicas efetivas, à vigilância em saúde do trabalhador e à promoção de ambientes laborais saudáveis e seguros. **Objetivo:** Analisar os avanços das políticas públicas objetivando os principais desafios direcionados à saúde do trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), embasados em evidências da literatura científica. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com busca sistematizada de artigos científicos nas bases de dados SCIELO, LILACS e BVS. Os critérios de inclusão abrangeram publicações entre os anos de 2013 a 2023, nos idiomas português e inglês, com foco na temática da saúde do trabalhador no SUS. Utilizou-se os operadores booleanos “AND” e “OR” para cruzamento dos descritores “Saúde do Trabalhador”, “Sistema Único de Saúde” e “Políticas Públicas”. Foram encontrados 42 artigos, dos quais 18 atenderam aos critérios de inclusão. Os critérios de exclusão envolveram artigos duplicados, incompletos ou que não abordavam diretamente o tema. **Resultados E Discussão:** Os resultados evidenciam avanços na estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), que se evidenciam fundamentalmente como meio principal de articulação das ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde. Contudo, dificuldades de financiamento, estruturais como também falta de profissionais capacitados para trabalhar na área. A fragilidade dos mecanismos de vigilância de agravos somado a descentralização das ações, compromete a real aplicabilidade das políticas públicas. Além dessas problemáticas, como permanência de trabalhadores expostos a precárias condições de trabalho, dando ênfase a questão da importância da necessidade de enfoque e fortalecimento de ações intersetoriais e integração entre os serviços instituições de fiscalização de saúde e trabalhistas. **Considerações Finais:** Existe uma real necessidade em ampliar o investimento específico em políticas públicas distintas, capacitar profissionais da saúde voltados para as demandas no enfoque desse campo, fortalecendo a RENAST. A efetivação do direito à saúde do trabalhador no Brasil ainda enfrenta obstáculos importantes. A necessidade da formulação de um SUS mais resolutivo e equitativo para,

necessariamente, pela valorização da saúde do trabalhador como elemento estruturante da atenção à saúde.

Palavras-Chave: Políticas públicas; Saúde do trabalhador; SUS.

34. GESTÃO COLABORATIVA EM SAÚDE PÚBLICA: O PAPEL DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES

Eixo: Gestão e Planejamento em Saúde Pública: Estratégias e soluções

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, UNISÃO MIGUEL, Recife-PE

Maria Fernanda Araújo

Graduanda em Enfermagem Pelo Centro Universitário do Planalto do Distrito Federal do Maranhão

Eliab Gonçalves Silva

Psicóloga, Especialista em neuropedagogia e gestão das dificuldades de aprendizagem pelo Instituto Passo 1, Uberlândia - MG

Maria Vitória de Brito da Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE

Mônica Cruz dos Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste, Cachoeira-BA

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em gestão da qualidade, docência e Saúde pública pela Univirtua, Maranhão, MA

E-mail do autor: rafaelacoelho017@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A gestão colaborativa em saúde pública desempenha um papel essencial na organização e na qualidade da assistência prestada no Sistema Único de Saúde (SUS). A implementação de equipes multiprofissionais fortalece as políticas públicas, possibilitando um cuidado integral e humanizado aos usuários. No entanto, há desafios estruturais e organizacionais que dificultam a adoção eficaz desse modelo. **METODOLOGIA:** O estudo adotou uma abordagem qualitativa por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando bases de dados como SciELO, PubMed, BJIHS e BVS. Foram empregados descritores como "gestão em saúde" AND "equipes multidisciplinares" AND "gestão colaborativa", aplicados com operadores booleanos. Os critérios de inclusão contemplaram estudos publicados entre 2018 e 2024 que abordam diretamente a gestão colaborativa e a atuação das equipes multiprofissionais. Estudos sem rigor metodológico ou sem relação direta com o tema foram excluídos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os achados indicam que a gestão colaborativa melhora a qualidade da assistência e otimiza recursos, promovendo um cuidado centrado no paciente. As equipes multiprofissionais, atuando na Atenção Primária à Saúde (APS), ampliam o acesso e a resolutividade dos serviços, especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). No entanto, desafios como escassez de recursos, deficiência na integração de sistemas de informação e resistência à mudança impactam negativamente a implementação efetiva desse modelo. **CONCLUSÃO:** A gestão colaborativa em saúde pública se apresenta como um caminho promissor para fortalecer o SUS, promovendo um cuidado mais eficiente e humanizado. Apesar dos desafios estruturais, a integração entre profissionais e o uso de estratégias inovadoras, como reuniões de equipe e tecnologia, podem ampliar a efetividade desse modelo.

Palavras-chave: Gestão colaborativa; Equipes multiprofissionais; Saúde pública.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como princípios a universalização, integralidade e equidade, garantindo o acesso à saúde para todos os brasileiros (Ministério da Saúde, 2024). Para assegurar um cuidado contínuo e integral, a gestão colaborativa de cuidados se torna essencial, promovendo a articulação entre diferentes níveis de atenção e profissionais da saúde. Esse modelo permite o compartilhamento de responsabilidades, garantindo uma assistência centrada no paciente (Eduarda et al., 2024). A gestão colaborativa no SUS baseia-se em equipes multiprofissionais, que envolvem médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, dentistas, gestores e usuários. A integração entre esses profissionais facilita a troca de conhecimentos e decisões conjuntas, melhorando o acesso e a qualidade da saúde (Peduzzi & Agreli, 2018). No entanto, a implementação desse modelo enfrenta desafios, como escassez de recursos financeiros, falta de profissionais qualificados, dificuldades na integração dos sistemas de informação e resistência à mudança (Eduarda *et al.*, 2024).

Apesar dos obstáculos, a gestão colaborativa oferece grandes potenciais, como a melhoria da qualidade assistencial, a utilização mais eficiente dos recursos e a promoção de um cuidado humanizado. A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel fundamental nesse contexto, sendo a principal área em que o trabalho em equipe e a prática colaborativa têm avançado. Uma APS integral e abrangente é crucial para enfrentar os problemas de saúde e a fragmentação do cuidado (Peduzzi & Agreli, 2018). O objetivo deste estudo foi compreender o funcionamento da gestão colaborativa no SUS e o papel das equipes multiprofissionais, essenciais para aprimorar a organização dos serviços de saúde e garantir um cuidado mais eficiente, integral e longitudinal. Para isso, realizou-se uma revisão qualitativa da literatura, identificando estratégias utilizadas, desafios enfrentados e perspectivas futuras para a implementação efetiva desse modelo de cuidado.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem de uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar o papel das equipes multidisciplinares na gestão colaborativa em saúde pública, identificando estratégias eficazes para a formulação e implementação de políticas de saúde. A técnica utilizada envolveu a busca sistemática em bases de dados eletrônicas, como *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, National Library of Medicine (PubMed), Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences (BJIHS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores combinados com operadores booleanos: "gestão em saúde" AND "equipes multidisciplinares" AND "saúde pública" AND "gestão colaborativa". Essa estratégia garantiu a seleção de artigos que abordam a relação entre esses temas de forma integrada. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2024, em língua portuguesa e inglesa. Os critérios de inclusão envolveram estudos originais, revisões sistemáticas, diretrizes de políticas públicas e publicações que abordam a atuação de equipes multidisciplinares na gestão da saúde pública. Os critérios de exclusão consideraram estudos que não abordam diretamente a gestão colaborativa, publicações duplicadas ou sem rigor metodológico. Foram achados 33 artigos e após análise aplicados permaneceram apenas 10 artigos para compor o estudo. Para a análise dos dados, utilizou-se a organização das

principais abordagens e estratégias descritas na literatura. Esse processo permitiu compreender as contribuições das equipes multidisciplinares na formulação de políticas eficazes e na melhoria da gestão em saúde pública.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, enfrenta desafios significativos, como alta demanda por atendimentos especializados, falta de recursos financeiros e escassez de profissionais qualificados. Para superar esses obstáculos e garantir cuidados adequados à população, a atuação das equipes multidisciplinares é essencial. Essas equipes têm se mostrado uma estratégia fundamental para oferecer cuidados integrados e equitativos, abordando as necessidades dos pacientes de forma abrangente e considerando não apenas a patologia, mas também o contexto social e psicológico do indivíduo. Como afirmam Menezes *et al.* (2023), "as equipes multiprofissionais são fundamentais para garantir uma assistência personalizada e abrangente", refletindo a necessidade de um modelo de cuidado mais holístico. A gestão integrada de cuidados, que envolve a colaboração entre diversas áreas do conhecimento, busca proporcionar uma assistência eficiente e centrada no paciente. No SUS, a Estratégia Saúde da Família (ESF) e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) têm se destacado como ferramentas para ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). De acordo com Machado *et al.* (2024), essas equipes têm ampliado a oferta de serviços e demonstrado seu potencial para melhorar a eficácia da assistência. A conexão entre os serviços hospitalares e domiciliares também é essencial para garantir a continuidade do cuidado e reduzir a sobrecarga das unidades de saúde.

A atenção domiciliar se destaca como uma estratégia inovadora dentro desse modelo integrado, transferindo cuidados para o ambiente familiar e promovendo a desinstitucionalização, além de permitir a personalização dos projetos terapêuticos (Belga *et al.*, 2022). A utilização de tecnologias como prontuários eletrônicos e plataformas de comunicação, como aplicativos de mensagens, tem facilitado a interação entre os membros das equipes e agilizando a troca de informações, tornando o processo de cuidado mais eficiente (Fumagalli *et al.*, 2024).

Além disso, a cultura organizacional e a liderança desempenham papéis fundamentais na implementação desse modelo de gestão. A promoção de um ambiente colaborativo, onde os membros das equipes possam compartilhar conhecimentos e tomar decisões de forma conjunta, é essencial para o sucesso da gestão integrada de cuidados. A liderança transformacional, que inspira e motiva as equipes a superarem resistências e impulsionarem mudanças, é vista como um fator crucial para o sucesso desse processo, como destacado por Mendes *et al.* (2021). Esse tipo de liderança é vital para fortalecer o trabalho em equipe e garantir que os cuidados oferecidos sejam cada vez mais alinhados às necessidades da população.

CONCLUSÃO

A gestão colaborativa em saúde pública se configura como uma estratégia indispensável para a otimização dos serviços do SUS, garantindo um atendimento mais equitativo e eficiente. A articulação entre diferentes profissionais permite uma abordagem integral do paciente, favorecendo a continuidade do cuidado e a resolutividade dos serviços. No entanto, para que esse modelo seja efetivamente consolidado, é imprescindível que sejam implementadas políticas de incentivo à formação interprofissional, além do aprimoramento dos processos de comunicação e integração entre os níveis de atenção. Adicionalmente, o investimento em tecnologias da informação pode facilitar a gestão de dados, promovendo maior eficiência na troca de informações e na tomada de decisões. Superar os desafios estruturais e culturais que dificultam a implementação da gestão colaborativa exige um compromisso contínuo dos gestores e profissionais de saúde, bem como um financiamento adequado para viabilizar as mudanças necessárias. Dessa forma, a gestão colaborativa se estabelece como um caminho promissor para fortalecer o SUS e garantir um cuidado de saúde mais acessível, eficiente e humanizado para a população.

REFERÊNCIAS

BELGA, M. *et al.* A atenção domiciliar no SUS: estratégias e desafios para a gestão integrada de cuidados. *Revista Brasileira de Gestão em Saúde*, v. 24, n. 3, p. 245–259, 2022

DE FÁTIMA, M. *et al.* KEYWORDS Primary Health Care. Health policy. Health promotion. Health. **SAÚDE DEBATE | RIO DE JANEIRO**. v. 131, p. 987–997, [s.d.].

EDUARDA, M. *et al.* Gestão integrada de cuidados: desafios e estratégias para equipes multidisciplinares no Sistema Único de Saúde. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 12, p. 636–646, 6 dez. 2024.

FUMAGALLI, F. *et al.* Tecnologias de informação e comunicação na gestão de cuidados: o impacto dos prontuários eletrônicos e aplicativos no SUS. *Revista de Saúde e Tecnologia*, v. 12, n. 4, p. 450–462, 2024.

HENRIQUE, I. *et al.* Práticas colaborativas interprofissionais em espaços coletivos de unidades de Saúde da Família. **Interface - Comunicação Saúde Educação**, v. 29, 22 nov. 2024.

MACHADO, A. M. *et al.* A expansão da Estratégia Saúde da Família e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família: desafios e avanços. *Saúde em Debate*, v. 48, p. 120–130, 2024.

MENEZES, F. et al. As equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde: um olhar crítico sobre a qualidade do cuidado. *Revista de Saúde Pública*, v. 57, p. 35–45, 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>>.

MENDES, E. et al. Liderança transformacional na gestão colaborativa: impactos na performance das equipes de saúde. *Revista Brasileira de Gestão em Saúde*, v. 25, n. 2, p. 78–89, 2021.

PEDUZZI, M.; AGRELI, H. F. Teamwork and collaborative practice in Primary Health Care. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 22, n. suppl 2, p. 1525–1534, 2018.

WANDERBROOKE, A. C. N. DE S. et al. O SENTIDO DE COMUNIDADE EM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL HOSPITALAR: HIERARQUIA, INDIVIDUALISMO, CONFLITO. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 16, p. 1157–1176, 2 ago. 2018.

35. SAÚDE MENTAL: DESAFIOS NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS DE ÁLCOOL E DROGAS NO SUS

Eixo: Saúde Mental Coletiva: Desafios e perspectivas no SUS

Cleize Fernanda Barros de Campos

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Débora Kimberly dos Santos Tolda

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Irlan Mateus Xavier Hellwich

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Maria Eduarda Silva Peres

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Wesley Alan Monteiro Cunha

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Coautor (Lucas Pereira Castro)

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Renan da Silva Araújo

Graduado em Enfermagem, Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica, Urgência e Emergência, Administração e Auditoria em Serviços de Saúde, Especialista em Enfermagem do Trabalho, Mestrando em Ciências Ambientais – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT.

E-mail do autor: cleize11@hotmail.com

RESUMO

O tratamento de dependentes de álcool e drogas no Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta desafios estruturais, sociais e profissionais que impactam a eficácia das políticas públicas voltadas para essa população. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), uma das principais redes de apoio, tem se consolidado como uma estratégia para a atenção integral à saúde mental e dependência química, através de serviços como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e unidades de acolhimento. Contudo, a escassez de recursos financeiros, a falta de profissionais capacitados e a fragmentação dos serviços são obstáculos significativos. Além disso, o estigma social associado ao uso de substâncias ainda dificulta a busca por tratamento e a adesão ao acompanhamento. As políticas de redução de danos e a busca por um modelo de cuidado mais flexível e centrado na pessoa têm sido avanços importantes, mas a implementação dessa abordagem ainda enfrenta resistência. Embora o SUS ofereça uma rede de suporte importante, a integração entre os diferentes níveis de atenção, a qualificação profissional e a expansão de recursos são essenciais para garantir a continuidade de tratamento e a reintegração social dos dependentes químicos. O fortalecimento das políticas públicas e o aumento do investimento no SUS são necessários para superar os desafios e proporcionar um tratamento eficaz e humanizado.

Palavras-chave: dependência química; SUS; RAPS; políticas públicas; redução de danos; tratamento de álcool e drogas; enfermagem.

INTRODUÇÃO

Atualmente, é fundamental debater o cuidado aos usuários de drogas na Atenção Primária à Saúde, considerando os problemas biopsicossociais resultantes do uso de

substâncias psicoativas. Ao analisar as políticas de saúde no Brasil, podemos perceber que, segundo o princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto os usuários de drogas quanto suas famílias têm direito ao acesso aos serviços de saúde. Esse direito deve ser assegurado em todos os níveis de atendimento, e não apenas nos serviços especializados. Pois as drogas são substâncias psicoativas (SPA) que causam diferentes efeitos, variando conforme o tipo de droga, as características do usuário e o ambiente em que são usadas. Vale ressaltar que os impactos das drogas no corpo dependem não apenas do tipo de substância consumida, mas também das condições em que o uso ocorre.

A problemática do uso dessas substâncias está relacionada aos seus desdobramentos em torno dos efeitos para a saúde do usuário e da sociedade. Sabidamente, o uso de SPA, além de reduzir a imunidade, pode conduzir o usuário à exposição a situações e comportamentos de riscos, aumentando o potencial de aquisição de doenças.

Em dezembro de 2011, foi instituída, pela Portaria n.º 3.088 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) composta por diversos serviços e setores da sociedade, tornando exequível a criação, ampliação e articulação dos pontos de atenção à saúde para pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas a trajetória desses usuários depara-se com diversas dificuldades em seu acolhimento, tratamento e na relação entre profissional paciente, pois, na maioria das vezes, a ausência de treinamento e capacitação profissional não lhes permite prestar um atendimento qualificado.

Neste sentido levou-se a questão norteadora de estudo: Quais são os maiores desafios destes usuários na procura de atendimento na rede da Saúde pública? E como objetivo: Analisar a assistência da enfermagem aos usuários de dependência de álcool e drogas no SUS.

METODOLOGIA

Foi realizado o método de Revisão de Literatura, com a finalidade de obter maiores informações sobre os desafios no tratamento de pessoas com dependências de álcool e drogas no SUS. O estudo foi realizado por meio de pesquisas na base de dados da Scielo - Scielo Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica Online).

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos, excluindo aqueles que não estavam diretamente relacionados ao tema, que eram duplicados ou que não se encaixavam no período de análise definido. Foram identificados 20 artigos pertinentes ao tema, artigos relacionados dos anos de 2015 até 2024, traduzidos da língua portuguesa.

Após efetuar a leitura dos 20 artigos e selecionar aqueles que atendiam ao tema foram selecionados 11 artigos científicos.

A revisão passou pelas seguintes etapas: pesquisa para desenvolvimento da revisão; seleção dos artigos a serem analisados, análise dos resultados e apresentação da revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento de pessoas com dependência de álcool e drogas no Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta desafios complexos e multifacetados, que envolvem desde limitações estruturais e financeiras até questões relacionadas ao estigma e à falta de recursos humanos qualificados. A questão da dependência química é uma das principais preocupações da saúde pública no Brasil, com impactos significativos na saúde física e mental dos indivíduos, além de afetar a sociedade como um todo.

Um dos principais obstáculos no tratamento de dependentes químicos no SUS é a escassez de recursos, tanto financeiros quanto humanos, embora o SUS seja uma das maiores redes de saúde pública no mundo, ele ainda carece de infraestrutura adequada, como unidades de saúde especializadas e profissionais bem treinados. A formação de profissionais capacitados para lidar com as particularidades da dependência química é insuficiente e, frequentemente, não abrange uma abordagem integral que leve em conta os aspectos biológicos, psicológicos e sociais dessa condição (Gomes, 2020).

Outro desafio significativo é o estigma social associado ao tratamento de dependentes químicos, a dependência de substâncias psicoativas é, frequentemente, vista como um problema moral, e não como uma condição de saúde pública esse preconceito pode dificultar a busca por tratamento e o engajamento no processo terapêutico, levando muitos pacientes a evitarem os serviços de saúde.

Esse estigma também se reflete no preconceito por parte de alguns profissionais de saúde, que podem adotar uma postura de julgamento, ao invés de oferecer uma abordagem empática e humanizada (Silva & Costa, 2019).

Além disso, o modelo de tratamento focado apenas na abstinência nem sempre é o

mais adequado para todos os pacientes. Existem abordagens terapêuticas alternativas, como a redução de danos, que propõem um cuidado mais flexível e adaptado às necessidades de cada indivíduo. Contudo, a falta de conhecimento sobre essas abordagens no SUS pode resultar em um tratamento inadequado para diversos pacientes.

Em resumo, o tratamento da dependência química no SUS enfrenta obstáculos estruturais, sociais e profissionais. Superar esses desafios exige investimentos contínuos na capacitação de profissionais, aumento de recursos financeiros e, principalmente, a promoção de uma abordagem integrada e humanizada, que considere as múltiplas dimensões da dependência química e a necessidade de cuidados contínuos e sem discriminação.

O SUS possui diversas políticas públicas para o tratamento de pessoas com dependência de álcool e drogas, sendo um componente essencial no enfrentamento dessa questão no Brasil. A principal diretriz do SUS é o cuidado integral à saúde, o que implica oferecer tratamento não apenas para os aspectos clínicos, mas também para os componentes sociais e psicológicos da dependência química.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma das políticas públicas mais relevantes, buscando ampliar o acesso ao cuidado especializado em saúde mental. A RAPS é composta por um conjunto de serviços que vão desde a atenção básica até os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), oferecendo cuidados médicos, acompanhamento psicoterapêutico e suporte social para pessoas com transtornos mentais e dependência de substâncias. Os CAPS AD (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) desempenham papel crucial, oferecendo serviços especializados no tratamento de indivíduos com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, incluindo atendimento ambulatorial, grupos terapêuticos e apoio a famílias (Brasil, 2018).

A política de redução de danos também é um avanço significativo no SUS, especialmente para tratar dependentes químicos. Diferente do modelo tradicional, que prioriza a abstinência, a redução de danos foca na diminuição dos riscos associados ao uso de drogas, mesmo quando o consumo não é totalmente interrompido. Essa abordagem busca promover a saúde e dignidade do usuário, respeitando o ritmo e as condições de cada pessoa, oferecendo intervenções que minimizem os danos físicos e psicológicos (Silva, 2020).

O Programa de Saúde Mental do SUS, por sua vez, adota uma abordagem multidisciplinar, incluindo psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Essa equipe integrada visa oferecer um atendimento contínuo e abrangente, considerando diversas esferas da vida social e familiar do paciente, o que contribui para a eficácia do tratamento e diminui a reincidência. Essa rede de cuidados é fundamental, já que a dependência química é uma condição crônica que exige acompanhamento constante, contudo apesar dos avanços, as políticas públicas de tratamento de dependentes químicos no SUS ainda enfrentam dificuldades que comprometem sua implementação e expansão, a falta de estrutura física e de profissionais qualificados ainda é uma realidade em várias regiões do país.

Além disso, a falta de integração entre os serviços de saúde mental e a atenção básica pode prejudicar a continuidade do cuidado, para garantir que as políticas públicas sejam eficazes, é necessário fortalecer a capacitação profissional, garantir a disponibilidade de recursos e melhorar a articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde.

Em síntese, as políticas públicas do SUS para o tratamento da dependência química representam um avanço importante no cuidado à saúde mental e dependência química no Brasil, no entanto, desafios como a ampliação do acesso, a qualificação do atendimento e a integração dos serviços precisam ser superados para garantir um tratamento mais eficaz e humanizado aos usuários do SUS.

A fragmentação dos serviços de saúde também é um desafio significativo, pois a integração entre os diferentes níveis de atendimento, como a atenção básica, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e hospitais especializados, nem sempre é eficiente. Muitas vezes, os pacientes enfrentam dificuldades para transitar entre esses serviços, o que prejudica a continuidade do tratamento e dificulta o acompanhamento a longo prazo (Oliveira, 2018).

Rede de Apoio no SUS para o Tratamento de Dependentes Químicos o SUS oferece uma rede integrada de serviços e estratégias para garantir o tratamento contínuo e humanizado de pessoas com dependência de álcool e drogas, essa rede envolve diversas formas de apoio, com serviços que atendem tanto a saúde mental quanto a dependência química de forma multidisciplinar, as principais redes de apoio incluem: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): A RAPS é composta por serviços que oferecem cuidado integral baseado em um modelo

comunitário ela inclui unidades de saúde da família, CAPS, CAPS AD e unidades de acolhimento, que prestam atendimento especializado, acompanhamento terapêutico e reintegração social.

Programa de Saúde Mental: Esse programa implementa políticas públicas voltadas ao cuidado em saúde mental, com acompanhamento contínuo, monitoramento e apoio psicossocial, buscando desinstitucionalizar o tratamento e tratar os pacientes de forma humanizada.

Serviços de Urgência e Emergência: O SUS também oferece uma rede de urgência, como UPAs e hospitais gerais, para atendimento de crises agudas, como overdoses ou agravamentos da dependência.

Programas de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas: O SUS promove ações educativas para conscientizar a população sobre os riscos do uso de substâncias e implementar estratégias de prevenção, com programas escolares e comunitários.

Apoio à Família e Comunidade: Além do tratamento direto ao paciente, o SUS oferece apoio psicológico e social às famílias, orientando sobre como lidar com a dependência e apoiar o processo de recuperação.

Rede de Apoio Social e Reinserção: O SUS também oferece apoio à reintegração social e profissional dos dependentes, promovendo programas de educação, qualificação e inclusão no mercado de trabalho, com o apoio de outras organizações governamentais e não governamentais.

Em resumo, a rede de apoio do SUS para o tratamento da dependência de álcool e drogas busca garantir um atendimento contínuo, eficaz e humanizado, com foco na saúde integral do paciente, apesar dos desafios enfrentados.

CONCLUSÃO

O tratamento para dependência de álcool e drogas no Sistema Único de Saúde (SUS) é muito importante e relevante para a sociedade. Isso mostra a necessidade de um cuidado

completo e integrado. Mesmo com os avanços nas políticas públicas, como a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a política de redução de danos, ainda enfrentamos grandes desafios que afetam o funcionamento do sistema de saúde. A falta de recursos, a carência de profissionais qualificados e o preconceito em relação à dependência química dificultam o acesso e a continuidade do tratamento, prejudicando a vida de milhões de brasileiros.

Por isso, é essencial investir na formação de profissionais, na melhoria dos serviços e na conscientização da sociedade sobre a dependência química como um problema de saúde pública, é importante ter uma abordagem que trate cada paciente com respeito e dignidade, superar esses desafios vai beneficiar não só as pessoas em tratamento, mas também ajudar a criar uma sociedade mais inclusiva e saudável, diminuindo os impactos sociais e econômicos da dependência química, melhorar o SUS é, portanto, um passo fundamental na luta contra a dependência de substâncias e na promoção da saúde de toda a população.

REFERÊNCIAS

SILVA, R. (2020). Política de redução de danos: avanços e desafios no contexto da dependência química no SUS. **Saúde e Sociedade**, 29(2), 345-358.

GOMES, A. (2020). O sistema de saúde brasileiro e os desafios do tratamento da dependência química. **Revista de Saúde Pública**, 54(12), 234-245.

SILVA, F., & Costa, T. (2019). O estigma no tratamento da dependência química: desafios para o SUS. **Cadernos de Saúde Pública**, 35(7), 1-11.

OLIVEIRA, S. (2018). A integração da rede de saúde mental no SUS: uma análise das políticas públicas e os desafios para o tratamento da dependência de álcool e drogas. **Revista Brasileira de Saúde Mental**, 10(1), 23-33.

Conselho Federal de Psicologia (CFP). (2019). Tratamento da dependência química e as políticas públicas no Brasil. Brasília: CFP.

Organização Mundial da Saúde (OMS). (2017). Dependência de álcool e drogas: princípios e diretrizes para o tratamento de pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias.

Genebra:OMS.

VARGAS, C. (2021). A política de saúde mental no SUS: um estudo sobre as perspectivas de tratamento para dependência química. **Jornal de Psicologia e Saúde**, 18(2), 75-84.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 9.761, de 11 de Abril de 2019. Aprova a Política Nacional sobre Drogas. Brasília, DF: Secretaria geral, Presidência da República; 2019.

KINOSHITA RT. Contratualidade e reabilitação psicossocial. In: Pitta AMF, organizador. Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: **Hucitec**; 2016. p. 69-74.

SILVEIRA PS, Silva EA. Família, sociedade e uso de drogas: prevenção, inclusão social e tratamento familiar. In: RONZANI TM, organizador. Ações integradas sobre drogas: prevenção, abordagens e políticas públicas. Juiz de Fora: **Editora UFJF**; 2013. p. 209-22.

Barreto RO, Lopes FT, Paula APP. A economia solidária na inclusão social de usuários de álcool e outras drogas: reflexões a partir da análise de experiências em Minas Gerais e São Paulo. Cad

36. PANDEMIA E SUS: REFLEXÕES SOBRE O IMPACTO, LIÇÕES E O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE

Eixo: Impactos da Pandemia no SUS: Lições e transformações;

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Avanilde Pais Miranda

Graduada em Enfermagem. Mestre em Hebiatria. Especialista: Programa Saúde da Família / Vigilância Sanitária e Epidemiológica / UTI e Emergência / Gestão em Emergência do SUS / Docência Área Enfermagem.

E-mail do autor: mariaisabel220505@gmail.com

RESUMO

Introdução: A infecção pelo novo coronavírus, foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou ao público sobre casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei (China), as pessoas afetadas estavam ligadas a um mercado local de frutos do mar e animais vivos, a doença causada por esse vírus foi nomeada COVID-19 e a partir da China, o vírus se espalhou rapidamente para outros países, e em 11 de março de 2020, a OMS declarou oficialmente a pandemia de COVID-19. O SUS assim como toda a humanidade foi pego de surpresa, sofrendo muitos impactos e dificuldades, devido a disseminação sem controle o SUS operava no máximo de sua capacidade, levando à escassez de recursos essenciais, como ventiladores, oxigênio, leitos de UTI mas foi se mostrando eficiente perante o setor privado, através de aberturas de leito, reorganização de profissionais da saúde, melhorando e modificando o sistema de vigilância, e só pelo SUS que milhares de brasileiros afetados pela covid-19 conseguiram sobreviver. **Metodologia:** Foi realizado pesquisas em artigos, para compreender sobre a pandemia e o sus, quais lições obtivemos nesse processo e como será o futuro desse sistema, realizou-se uma pesquisa qualitativa, com revisão bibliográfica sobre a pandemia e o sus. A busca ocorreu nas bases da SciELO e Pubmed, selecionando alguns artigos entre 2020 e 2025, como critério de inclusão envolveram artigos originais e na íntegra, e o critério de exclusão foram artigos que não tratassem da pandemia e fossem de origem duplicada. **Resultados e discussões:** A pesquisa resultou em 5 artigos, A pandemia na vida cotidiana: reflexões sobre os impactos sociais, pandemia de COVID-19: comorbidade neuropsiquiátrica e consequências, em defesa do Sistema Único de Saúde no contexto da pandemia, Higienizadores da atenção primária à saúde no contexto da pandemia COVID-19 e Princípios do SUS, no contexto da pandemia de

COVID-19, esses artigos possibilitaram um entendimento maior sobre o assunto e como abordá-lo. **Considerações:**

Observou-se que o SUS sofreu diversos impactos no período de pandemia, perdendo profissionais da saúde e pacientes, ainda sim mostrou sua importância e eficácia, se reerguendo e reestruturando seu sistema.

Palavras-Chaves: COVID-19; Pandemia; Sistema Único de Saúde.

INTRODUÇÃO

A infecção causada pelo novo coronavírus foi inicialmente registrada em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei, na China. Os primeiros casos eram de pacientes com pneumonia de origem desconhecida, cujas infecções estavam ligadas a um mercado local de frutos do mar e animais vivos. Esse mercado, que vendia uma variedade de animais selvagens, foi identificado como um possível ponto de origem do surto. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada sobre esses casos pela China e iniciou investigações sobre a possível disseminação de um novo patógeno. Em janeiro de 2020, confirmou-se que a causa das infecções era um coronavírus, posteriormente denominado SARS-CoV-2, um vírus responsável por uma infecção respiratória transmitida predominantemente por gotículas respiratórias.

Os sintomas da COVID-19 variam desde formas leves e assintomáticas até quadros mais graves, incluindo pneumonia bilateral severa, choque séptico e, em casos extremos, o óbito. Além disso, a entrada do vírus no cérebro pode levar a manifestações neurológicas e psiquiátricas, como dor de cabeça, parestesia, mialgia, confusão delírio e doenças cerebrovasculares. Ainda existem diversas incógnitas em relação às características biológicas, epidemiológicas e clínicas da COVID-19, que continuam sendo investigadas.

Na época, o serviço de saúde brasileiro (SUS) não sabia explicar nem entender o que estava acontecendo e como tratar a doença, enfrentando uma série de impactos, como o aumento acelerado de casos, a falta de planejamento para uma crise global, a sobrecarga dos serviços de saúde, a necessidade de reorganização do atendimento e a escassez de recursos. Diante desse cenário, este estudo busca analisar os impactos da pandemia no sistema de saúde brasileiro, destacando as dificuldades enfrentadas pelo SUS e as consequências da crise

sanitária. Compreender esses desafios é fundamental para o aprimoramento das políticas de saúde e a preparação para futuras emergências sanitárias.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de abordagem de revisão bibliográfica da literatura com base em artigos acadêmicos, sobre a pandemia e o SUS, com o objetivo principal de analisar os impactos da pandemia no sistema de saúde brasileiro, destacando as dificuldades enfrentadas pelo SUS e as consequências da crise sanitária. A técnica utilizada envolveu a busca sistemática em bases eletrônicas como *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *National Library of Medicine* (PubMed), utilizando os descritores combinados com operadores booleanos: “pandemia” AND “SUS”. Essa estratégia garantiu a seleção de artigos que abordam esses temas de forma integrada. Foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2022, em língua portuguesa.

Foram encontrados 16 artigos e, após análise, permaneceram apenas 3 para compor o estudo. Os critérios de inclusão envolveram estudos originais, revisões sistemáticas, diretrizes voltadas à pandemia e ao SUS, e publicações que abordam os desafios enfrentados pelo sistema de saúde brasileiro e suas possíveis soluções. Os critérios de exclusão consideraram artigos que não tratam diretamente da pandemia e do SUS, publicações duplicadas ou sem rigor metodológico. Para a análise, utilizou-se a organização das principais abordagens e estratégias descritas na literatura. Esse processo permitiu compreender os desafios enfrentados pelo SUS durante a pandemia, incluindo a sobrecarga dos serviços de saúde, a necessidade de reorganização do atendimento e a escassez de recursos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas indicaram diversos impactos que o SUS enfrentou durante o período de pandemia, um dos maiores foi a desinformação, com a falta de conhecimento sobre o vírus foram surgindo várias informações incorretas sobre a COVID-19 deixando a população aflita e insegura, houve uma sobrecarga do sistema de saúde, a alta demanda por serviços de saúde durante a pandemia sobrecarregou hospitais, unidades de saúde e profissionais da saúde, resultando em falta de leitos, especialmente nas UTIS, associando posteriormente a uma falta

de equipamentos , ventiladores mecânicos, medicamentos e escassez de EPIS , devido à alta demanda, sobrecarga de trabalho e o risco de contágio , nos sus ocorreu exaustão entre os profissionais da saúde , além de haver um número significativo de profissionais que estavam afastados por conta da doença, , o impacto da pandemia foi diverso e desigual, produziu um sofrimento psíquico, como sintomas depressivos, ansiedade, raiva e estresse, distúrbios do sono, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e isolamento.

Conforme o conhecimento sobre a COVID-19 foi sendo compreendido, soube se que era necessário o desenvolvimento de uma vacina, porém com a demora da compra dessas vacinas, logística de transporte e armazenamento a aceleração da imunização foi dificultada , as vacinas também geraram uma certa resistência a população, que estava com medo de sua origem e formulação, ainda sim o SUS desempenhou um papel importante na distribuição dessas vacinas, organizou e implementou a maior campanha de vacinação da história do Brasil, a distribuição das vacinas foi feita de forma estratégica, priorizando grupos de risco (como idosos, profissionais de saúde, e pessoas com comorbidades).

Utilizando a infraestrutura já existente de postos de saúde, unidades móveis e centros de vacinação, o SUS conseguiu alcançar milhões de brasileiros e coordenar a imunização de forma descentralizada, levando em conta as especificidades de cada região, apesar de todos os impactos, o SUS foi se mostrando forte e que sua importância era essencial, ocorreu então um fortalecimento da infraestrutura de saúde, o SUS aumentou a sua capacidade de leitos, especialmente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), hospitais foram criados , gerando uma estruturação de unidades de referência para COVID-19, adaptados para atender exclusivamente pacientes com o vírus , o que ajudou a separar os fluxos de atendimento e reduzir o risco de contágio nos serviços de saúde, a atenção primária, equipes de saúde da família, foram mantida e intensificadas para monitorar pacientes com COVID-19 em estado menos grave, além de identificar precocemente sintomas e condições de risco.

CONCLUSÃO

Visto que, a pandemia impactou o sus e todo seu funcionamento, levando o SUS a enfrentar diversos desafios, o SUS se mostrou forte e algumas das principais lições aprendidas durante a pandemia foi, a importância da gestão centralizada e descentralizada, a gestão do SUS teve que se adaptar para garantir a continuidade dos serviços essenciais, ao

atuar junto com os estados e municípios, adaptando as respostas às necessidades locais, mantendo uma coordenação nacional para a implementação de estratégias como vacinação, tratamento como atendimento de urgência e emergência, além do acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, protocolos de segurança, prevenção e muitos outros serviços, a pandemia evidenciou a necessidade de fortalecer a atenção básica como porta de entrada do SUS, promovendo a detecção precoce de surtos e evitando a sobrecarga dos hospitais. O SUS sentiu a necessidade de investir mais em inovação tecnológica e na capacitação digital tanto dos profissionais de saúde quanto dos cidadãos para garantir o acesso à saúde de forma mais eficiente e moderna, e para que o SUS continue a ser a base sólida da saúde no Brasil, é preciso que essas lições sejam cada vez mais eficientes, investir em prevenção, inovação e união, garante um futuro mais saudável para todos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. L. DE; OLIVEIRA, K. K. D. DE; FREITAS, R. J. M. DE. In defense of the Unified Health System in the context of SARS-CoV-2 pandemic. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. suppl 2, p. 6, 2020.

GUZZO, R. S. L.; SOUZA, V. L. T. DE; FERREIRA, Á. L. M. C. DE M. A pandemia na vida cotidiana: reflexões sobre os impactos sociais e psicológicos à luz da perspectiva crítica. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 39, p. 13, 2022.

SINANOVIC, O.; MUFTIC, M.; SINANOVIC, S. COVID-19 PANDEMIA: PANDEMIA DE COVID-19: COMORBIDADE NEUROPSIQUIÁTRICA E CONSEQUÊNCIAS. **Psychiatria Danubina**, v. 32, n. 2, p. 236–244, 12 ago. 2020.

VELOSO, F. et al. Higienizadores da atenção primária à saúde no contexto da pandemia COVID-19: entre a invisibilidade e a essencialidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 2, 1 jan. 2025.

FRANÇA, R. et al. A redução de risco de desastres, a agenda dos Objetivos Sustentáveis e os **Princípios do SUS, no contexto da pandemia de COVID-19**. v. 28, n. 6, p. 1777–1788, 1 jun. 2023.

37. EQUIDADE EM SAÚDE: DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E POPULACIONAIS

Eixo: Equidade em Saúde: Redução de desigualdades regionais e populacionais;

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Avanilde Pais Miranda

Graduada em Enfermagem. Mestre em Hebiatria. Especialista: Programa Saúde da Família / Vigilância Sanitária e Epidemiológica / UTI e Emergência / Gestão em Emergência do SUS / Docência Área Enfermagem.

E-mail do autor: mariaisabel220505@gmail.com

RESUMO

Introdução: De acordo com o dicionário, equidade significa justiça ou imparcialidade na distribuição de direitos e deveres, considerando as diferenças e necessidades de cada indivíduo ou grupo. Quando aplicada à saúde, refere-se à garantia de que todas as pessoas, independentemente de sua origem, condição socioeconômica ou localização geográfica, tenham acesso aos cuidados de saúde adequados, conforme suas necessidades. A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), principal legislação brasileira sobre saúde, assegura a equidade no artigo 2º, estabelecendo princípios e diretrizes para o Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, essa garantia muitas vezes não se concretiza na prática, pois há regiões e populações que ainda enfrentam dificuldades no acesso à saúde. **Metodologia:** Foram realizadas pesquisas em artigos científicos para compreender a equidade em saúde, seus desafios e possíveis soluções para sua efetivação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com revisão bibliográfica sobre o tema, focando nos obstáculos e alternativas para garantir equidade na assistência à saúde. A busca foi realizada nas bases SciELO e BVS, com seleção de três artigos publicados entre 2020 e 2024. Como critérios de inclusão, foram considerados estudos originais, gratuitos e disponíveis na íntegra. Os critérios de exclusão abrangeram artigos que não abordassem diretamente o tema ou publicações duplicadas. **Resultados e discussões:** A pesquisa resultou em 3 artigos, equidade em saúde para a população em situação de rua, barreiras de acesso: uma análise a partir da percepção das trabalhadoras, desafios da enfermagem na promoção de práticas de equidade em saúde, os artigos possibilitaram um entendimento maior sobre o assunto e como abordá-lo. **Considerações**

finalis: Observa-se a necessidade de que políticas públicas sejam evidenciadas com o objetivo de reduzir as desigualdades nas regiões e populações, só assim a equidade em saúde ocorrerá.

Palavras-Chaves: Equidade; População; Região.

INTRODUÇÃO

A equidade em saúde é um dos princípios e diretrizes do SUS. Consiste em garantir que todas as pessoas, independentemente de sua origem ou condição social, tenham acesso aos cuidados de saúde adequados conforme suas necessidades. Entretanto, isso não ocorre no dia a dia da população. Um dos motivos para essa desigualdade é a diferença de recursos entre as regiões. Regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste, possuem menos infraestrutura, hospitais, equipamentos e profissionais qualificados do que outras regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste. Assim, a população que mora em regiões mais pobres sofre com a falta de acesso equitativo à saúde. Além disso, há a PSR (População em Situação de Rua), que enfrenta desafios ainda maiores.

De acordo com os artigos encontrados, “O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimou que, em maio de 2023, havia 204.244 pessoas em situação de rua.” O grande número de PSR está relacionado ao agravamento de questões sociais, como desigualdade, pobreza e vulnerabilidade, intensificadas pela rápida urbanização. Diante dessa situação, este estudo tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pela população e pelas regiões afetadas, compreender o impacto da desigualdade e da ausência de equidade em saúde para essa população e discutir a importância de soluções estratégicas que possam reduzir essas dificuldades, garantindo um acesso mais equitativo e eficaz aos serviços de saúde.

Este estudo será realizado por meio de pesquisa bibliográfica, análise de artigos científicos, publicações oficiais e dados estatísticos sobre o tema. A abordagem adotada permitirá compreender os desafios enfrentados pelas populações e regiões que lidam com a desigualdade na equidade em saúde, além de discutir possíveis estratégias para minimizar essas desigualdades, garantindo uma redução dos impactos e uma compreensão mais ampla do estado de saúde dessa população.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de abordagem de revisão bibliográfica da literatura com base em artigos acadêmicos, sobre a equidade em saúde, com o objetivo principal de aprofundar o conhecimento sobre os desafios e desigualdade enfrentados pela população e região ao acesso equitativo à saúde. A técnica utilizada envolveu a busca sistemática de bases eletrônicas como Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os descritores combinados com operadores booleanos: “equidade em saúde” *AND* “população e região”, essa estratégia garantiu a seleção de artigos que abordam a seleção desses temas de forma integrada, foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2024, em língua portuguesa. Foram achados 12 artigos e após análise aplicados, permaneceram apenas 3 artigos para compor o estudo. Os critérios de inclusão envolveram estudos originais, revisões sistemáticas, diretrizes de políticas da saúde, e publicações que abordam sobre equidade em saúde. Os critérios de exclusão consideram artigos que não abordam diretamente sobre equidade em saúde, publicações duplicadas ou sem rigor metodológico, para a análise, utilizou-se a organização das principais abordagens e estratégias descritas na literatura. Esse processo permitiu compreender os desafios e possíveis soluções para as desigualdades enfrentadas pelas populações e regiões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A desigualdade é um dos fatores vigentes que impedem a equidade na saúde de ocorrer. Quando falamos de desigualdade em saúde, especialmente no contexto de desigualdades regionais e populacionais, estamos nos referindo a um conjunto de condições que favorecem algumas populações em detrimento de outras, limitando suas oportunidades de acesso a cuidados adequados e à melhoria da qualidade de vida. Em muitas regiões, como Norte e Nordeste, especialmente nas áreas rurais ou mais periféricas, os serviços de saúde são insuficientes ou mal distribuídos.

A falta de hospitais, postos de saúde, medicamentos e profissionais capacitados vem, cada vez mais, impedindo os diferentes grupos populacionais de terem suas necessidades supridas. Associados à pobreza, à falta de educação e à insegurança alimentar, esses fatores afetam diretamente a saúde dessa população, gerando maiores custos para o sistema de saúde,

o que dificulta o acesso a cuidados médicos adequados. Em regiões mais favorecidas, como São Paulo e Rio de Janeiro, existe uma infraestrutura de saúde de alta qualidade, com acesso a hospitais de referência, clínicas especializadas e um grande número de profissionais de saúde.

As soluções para reduzir as desigualdades seriam, em primeiro lugar, o reforço da atenção primária à saúde. Investir nessa atenção é essencial, pois, quando os serviços básicos de saúde estão mais próximos das populações, especialmente em áreas mais isoladas, a cobertura se torna mais ampla e os custos totais são reduzidos. O incentivo à presença de profissionais de saúde em áreas carentes é primordial. Programas de incentivo como bônus e financiamento de infraestrutura, podem atrair médicos e outros profissionais de saúde para regiões menos atendidas. Distribuir de forma equitativa os recursos, assim como é estabelecido na lei, é uma das formas mais eficazes de reduzir desigualdades entre as populações e regiões.

CONCLUSÃO

A análise sobre a equidade em saúde revela que existem grandes desigualdades entre as diferentes regiões e populações. As disparidades geográficas, como a diferença no acesso a serviços de saúde de qualidade entre as regiões Norte e Sul, e as desigualdades sociais e econômicas impactam diretamente a saúde da população. As regiões mais vulneráveis enfrentam maior dificuldade no acesso a cuidados médicos, apresentando indicadores de saúde significativamente piores, como altas taxas de mortalidade infantil, maior incidência de doenças infecciosas e problemas crônicos não tratados. A desigualdade na distribuição de recursos, a falta de infraestrutura e a carência de profissionais de saúde perpetuam esse ciclo de exclusão. Portanto, é essencial que políticas públicas sejam orientadas para garantir um acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, com foco na redução das desigualdades regionais e sociais. A implementação de ações específicas e a alocação estratégica de recursos podem contribuir significativamente para a construção de um sistema de saúde mais equitativo, promovendo justiça social e bem-estar para todos os cidadãos, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica.

REFERÊNCIAS

CANCIO, S. *et al.* Desafios da enfermagem na promoção de práticas de equidade em saúde: um diálogo entre a enfermagem no Brasil e no Canadá. **REME rev. min. enferm**, p. e-1282, 2020.

VALSECHI, D. F; MARQUES, M. C. da C. Equidade em saúde para moradores de rua: uma revisão crítica. **Saúde em Debate** , v. 47, n. 139, p. 957–977, 17 nov. 2023.

VICTÓRIA, P.; MODENA, C. M; SILVA, P. F. C. Barreiras de acesso: uma análise a partir da percepção das trabalhadoras do Consultório na Rua. **Saúde em Debate** , v. 48, n. 143, p. 13, 1 out. 2024.

38. DESAFIOS E SOLUÇÕES NAS POLÍTICAS DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES RURAIS: CAMINHOS PARA A ACESSIBILIDADE

Eixo: Políticas de Saúde em Áreas Rurais: Desafios e soluções

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel

Avanilde Paes Miranda

Graduada em Enfermagem. Mestre em Hebiatria. Especialista: Programa Saúde da Família / Vigilância Sanitária e Epidemiológica / UTI e Emergência / Gestão em Emergência do SUS / Docência Área Enfermagem.

E-mail do autor: mariaisabel220505@gmail.com

RESUMO

Introdução: Segundo o Censo Demográfico 2022, 25,6 milhões (12,6%) da população mora em áreas rurais, é um número considerável de habitantes, porém mais da metade dessa população não tem acesso a serviços de saúde apesar de ser garantido por lei. As pessoas que vivem nas áreas rurais muitas vezes são excluídas da assistência à saúde, além de haver falta de profissionais da área na região. **Metodologia:** Foi realizado pesquisas em artigos, para entender sobre a área rural, seus desafios, quais seriam as possíveis soluções para o acesso a saúde e como isso seria feito. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, com revisão bibliográfica sobre políticas de saúde em áreas rurais. A busca ocorreu nas bases SciELO e BVS, selecionando três artigos entre 2021 e 2023. Como critério de inclusão envolveram estudos originais e gratuitos na íntegra. Os critérios de exclusão consideraram artigos que não abordasse o tema ou publicações duplicadas. **Resultados e discussões:** A pesquisa resultou em 3 artigos, atenção primária à saúde em áreas rurais, política nacional a saúde a população campo e floresta e atenção primária à saúde em municípios rurais remotos brasileiros, os artigos possibilitaram um entendimento maior sobre o assunto e como abordá-lo. **Considerações finais:** Para que as políticas de saúde sejam eficazes na população rural é necessário um olhar mais atento para as necessidades dessas comunidades, levando em consideração seus desafios e problemas, só com esforço do governo junto com os profissionais de saúde, será possível superar os desafios existentes e garantir uma assistência à saúde de qualidade a essa população.

Palavras-Chaves: Desafios; População rural; Saúde.

INTRODUÇÃO

As políticas de saúde nas áreas rurais enfrentam uma série de desafios estruturais, econômicos e culturais, sendo eles: falta de infraestrutura adequada, escassez de recursos, a distância geográfica entre os centros de saúde o que dificulta o deslocamento dos moradores para os postos de saúde e hospitais, além da carência de profissionais qualificados e dispostos a trabalhar nas zonas rurais, comprometendo a efetividade do atendimento e o acesso da população a ter cuidados de saúde de qualidade, esses são alguns dos principais obstáculos enfrentados pelos moradores das regiões rurais. Se faz necessário destacar também a baixa cobertura dos serviços de saúde devido à concentração dos recursos nas áreas urbanas, é preciso entender que essa concentração de recursos não é somente desigual, mas fatal gerando uma vulnerabilidade para a população rural, que em sua maioria não possui saneamento básico, sendo expostas a doenças de veiculação hídrica, parasitoses intestinais, diarreias, que associado a falta de cuidados médicos levam a morte e essa ausência de abordagens mais claras no contexto rural voltadas às políticas da saúde como campanhas de prevenção, promoção à saúde, vacinação, afasta cada vez mais essa população a ter uma qualidade de saúde digna.

Diante desta situação, este estudo tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pela política de saúde no meio rural e compreender o impacto da distribuição desigual de recursos a esta população. Além disso, procura discutir a importância de estratégias que possam minimizar essas dificuldades e garantir um acesso mais equitativo e eficácia para os serviços na saúde. Diante desta situação, este estudo será realizado por meio de pesquisa bibliográfica, análise de artigos científicos, publicações oficiais e dados estatísticos sobre o tema. A abordagem adaptada permitirá compreender os desafios que a política de saúde enfrenta nas zonas rurais e discutir possíveis estratégias para minimizar estas desigualdades, garantindo uma compreensão mais ampla do estado de saúde desta população.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de abordagem de revisão bibliográfica da literatura com base em artigos acadêmicos, sobre as políticas de saúde em áreas rurais. O objetivo principal foi aprofundar o conhecimento sobre os desafios enfrentados por essas comunidades no acesso à saúde. A técnica utilizada envolveu a busca sistemática de bases eletrônicas como Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os descritores combinados com operadores booleanos: “políticas de saúde” AND “população rural”, essa estratégia garantiu a seleção de artigos que abordam a seleção desses temas de forma integrada, foram selecionados artigos publicados entre 2021 e 2023, em língua portuguesa. Foram achados 17 artigos e após análise aplicados, permaneceram apenas 3 artigos para compor o estudo. Os critérios de inclusão envolveram estudos originais, revisões sistemáticas, diretrizes de políticas da saúde, e publicações que abordam sobre a população rural. Os critérios de exclusão consideram artigos que não abordam diretamente sobre saúde pública, publicações duplicadas ou sem rigor metodológico, para a análise, utilizou-se a organização das principais abordagens e estratégias descritas na literatura. Esse processo permitiu compreender as dificuldades e possíveis soluções das políticas públicas para a população rural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa indicou que a escassez de recursos, a falta de acesso e a carência de profissionais de saúde são fatores cruciais que comprometem a qualidade das políticas de saúde na zona rural. A escassez de recurso anda junto com a desigualdade, enquanto que nos setores privados e nas localidades urbanas possuem uma alta gama de materiais, infraestruturas com manutenção anualmente, medicamentos, a localidade rural convive com infraestruturas rachadas, insumos ineficientes ou inexistentes muitas vezes. A população rural procura por serviços de saúde na comunidade, esgotam as opções locais antes de buscar atendimento fora devido à dificuldade de transporte, muitas vezes não há ônibus adequado, as ruas não são asfaltadas e dependendo da localidade pode ser até 10 quilômetros a pé até um hospital. A falta de profissionais que trabalhem na região rural é grande, e o motivo para tal fato são muitos, os profissionais da área da saúde preferem exercer sua profissão no âmbito urbano, onde tem acesso a uma infraestrutura melhor, perto da sua moradia, recebem um salário de valor superior ao que receberia se trabalhasse na região rural, região que por muitas vezes localizada em áreas de difícil acesso e remotas, gerando nos profissionais da saúde

desânimo, apesar de todos esses motivos ainda existem profissionais da saúde principalmente enfermeiros, que atuam ,mesmo que de forma precária nas áreas rurais, importante saber que pessoas que não tem capacitação profissional, acabam atuando na comunidade como profissionais da saúde, devido a falta dos mesmos.

Foram encontrados algumas políticas de saúde como o Programa Saúde da Família (PSF) que engloba a saúde da família junto com aproximação com a comunidade , e o Programa Mais Médicos, que tem sua base ampliar o acesso médico e melhorar as condições a saúde, mas ambos tem dificuldade de serem atuantes , pois muitas áreas de vulnerabilidade ainda não foram alcançadas e os médicos não foram efetivos na continuidade do projeto, essas políticas de saúde são importantes em sua teoria, mas falta a prática efetiva, elas devem dar segurança, eficácia e ajuda, mas acaba sendo frágil e inconsistente, o problema de acesso à saúde a população é estrutural e exige soluções duradouras. Ainda existem algumas iniciativas locais, como as equipes de saúde da família, as comunidades terapêuticas e os programas de prevenção de doenças, eles têm mostrado resultados positivos, a presença de agentes comunitários da saúde da própria região é o que tem contribuído para a prevenção de algumas doenças e para que essa população ainda tenha alguma forma de cuidado.

CONCLUSÃO

Visto que, o ambiente rural apesar do tempo ainda sofre com a falta de recursos, políticas de saúde eficazes e exclusão social faz necessário uma modificação estrutural, a área rural não é uma parte pequena ela é metade da população , os habitantes precisam de melhores condições a saúde, isso engloba o asfalto das ruas dessa região para transporte, incentivos aos profissionais da saúde como: igualar o salário, fornecer bônus (pois há um deslocamento para essa região) , formar novos profissionais para essa área, aumentar o insumo de medicamentos e matérias, incentivar o uso de tecnologia e permitir acesso a ela, reformas e construção de unidades de saúde e monitoramento do mesmo para manutenção quando for necessário, políticas que realmente funcionem, que sejam eficazes e constante. De fato, são incontáveis os desafios, mas existem soluções que precisam começar a serem tomadas através de resoluções públicas governamentais, somente com o apoio integral a essa população eles terão acesso a uma qualidade de saúde digna e igualitária.

REFERÊNCIAS

FRANCO, CM; LIMA, JG; GIOVANELLA, L. Atenção primária à saúde em áreas rurais: acesso, organização e força de trabalho em saúde em uma revisão integrativa da literatura.

Cadernos de Saúde Pública, v. 37, n. 7, p. 22, 2021.

RODRIGUES, C. *et al.* Atenção Primária à Saúde em municípios rurais remotos brasileiros: contexto, organização e acesso à atenção integral no Sistema Único de Saúde. v. 32, n. 1, p. 14, 1 jan. 2023.

Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. [s.l.: s.n.].

Disponível

em:

<https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacoes_campo.pdf

>. Acesso em 12 de mar. 2025

39. CONDIÇÃO PÓS-COVID E O SUS: IMPACTOS E TRANSFORMAÇÕES PÓS-PANDEMIA – UMA REVISÃO SISTEMATIZADA

Eixo: Impactos da Pandemia no SUS: Lições e transformações

Amanda dos Santos de Amorim

Mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia

Orientador: Márcio Vasconcelos Oliveira

Doutorado em Saúde Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais

E-mail do autor: aamorimbiomed@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Condição Pós-COVID (CPC) tem representado um desafio significativo para o Sistema Único de Saúde (SUS), devido à sua alta prevalência e impacto na qualidade de vida. No Brasil, estima-se que milhões de pessoas possam desenvolver sintomas persistentes, exigindo respostas estruturadas do sistema de saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistematizada da literatura, baseada na busca de artigos científicos em bases de dados como PubMed, SciELO, Scopus e BVS. Foram analisadas publicações a partir de 2020 que abordam a CPC e seus impactos no SUS. **Resultados e Discussão:** A CPC enfrenta desafios como a ausência de protocolos diagnósticos unificados, subnotificação, desigualdade no acesso ao tratamento e sobrecarga dos serviços públicos. Além disso, políticas públicas ainda são insuficientes para garantir um atendimento adequado, tornando a CPC uma condição negligenciada e pouco reconhecida no Brasil. **Conclusão:** A resposta do SUS à CPC ainda é limitada, exigindo investimentos em pesquisa, fortalecimento da vigilância epidemiológica, capacitação profissional e ampliação da atenção primária. A criação de programas permanentes de acompanhamento e reabilitação pode minimizar os impactos da CPC e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-Chaves: Condição Pós-COVID; saúde pública; Sistema Único de Saúde.

INTRODUÇÃO

No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou oficialmente a Pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo vírus da Síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2). A doença, surgida na China, rapidamente se espalhou pelo mundo, provocando impactos significativos, especialmente na saúde e na economia. Mesmo após a OMS ter decretado o fim da pandemia em 05 de maio de 2023 muitas pessoas ainda enfrentam suas consequências com o prolongamento dos sintomas, também denominado de “Condição Pós-COVID” (CPC) pela OMS (Greenhalgh *et al.*, 2024).

Ainda não há um consenso sobre a definição da CPC, entretanto, de acordo com a OMS trata-se de uma condição que ocorre 3 meses após a fase aguda, com duração de pelo menos 2 meses, não sendo explicada por um diagnóstico alternativo. Assim como a OMS, o Ministério da Saúde, no Brasil, também optou pela mesma nomenclatura, entretanto sua definição varia. Portanto, no Brasil a CPC é considerada como manifestações clínicas que continuam ou se desenvolvem 4 semanas ou mais após a fase aguda, não podendo ser justificada por um diagnóstico alternativo (Brasil, 2023).

Pouco se sabe sobre a fisiopatologia e duração da nova condição, tão pouco se tem um diagnóstico para a mesma. Atualmente, o diagnóstico é realizado por meio de anamnese com análise dos sintomas. A CPC possui uma gama de manifestações clínicas, que podem variar de dificuldade de memória e concentração (“névoa cerebral”), tosse, dispneia, fadiga, ansiedade, cefaleia, taquicardia, entre outras, porém os acometidos também podem apresentar consequências graves como miocardite, pancreatite, AVC, Síndrome de Guillain-Barré, etc. Portanto a CPC é considerada uma doença multissistêmica (Ely; Brown; Fineberg, 2024).

O fato é que a CPC é um problema de saúde pública, que impacta negativamente a capacidade funcional, a qualidade de vida e a economia, uma vez que, os acometidos podem ficar incapacitados de retornar ao trabalho devido a sintomatologia ou podem, em função do quadro, ter diminuição do rendimento laboral. Além disso, o aumento da demanda por serviços de saúde sobrecarrega o sistema público, ampliando as desigualdades (Jr; Novaes, 2024).

Apesar da relevância, a ocorrência de CPC segue subestimada, já que até o momento a maioria dos estudos são relatos de sintomas sem um diagnóstico preciso, apresentando lacunas na intervenção e questões medicamentosa. Paralelo a estas questões estão a ausência de programas governamentais criados para a pós infecção viral. Portanto, a CPC está caminhando para uma doença negligenciada, desmobilizada, estigmatizada e com restrição de acesso à saúde que traz problemas sociais e afetará mais países subdesenvolvidos (Diniz *et al.*, 2022).

Nesse sentido o trabalho tem como pergunta de investigação: quais os principais desafios que a CPC impôs ao Sistema Único de Saúde (SUS) e quais as transformações necessárias para lidar com essa nova condição? Assim, o objetivo deste estudo é identificar e analisar os desafios impostos pela CPC ao SUS, bem como as mudanças necessárias para aprimorar a resposta do sistema de saúde a essa nova condição, por meio de uma revisão sistematizada da literatura.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão sistematizada da literatura de caráter qualitativo, que foi elaborada conforme os seguintes passos: 1) elaboração de uma pergunta, 2) estratégias de busca seguida pela busca efetiva na literatura, 3) seleção dos artigos, 4) extração de informações, 5) síntese do conteúdo, 6) discussão e apresentação da revisão de literatura.

Para a organização do texto e desenvolvimento do estudo, foram utilizados artigos, normas técnicas publicadas pelo Ministério da Saúde e dados páginas da OMS. Para a estratégia de busca foram consultadas as bases de dados *MEDLINE* (via *United States National Library of Medicine – PubMed*), *Scopus* (via Portal CAPES), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foi utilizado como descritores Decs/Mesh (a depender da base) “*Long COVID*” (Covid longa), “*Brazil*” (Brasil), “*Unified health system*” atrelados aos booleanos (AND, OR).

Na PubMed e SciELO foram usadas a estratégia de busca: (“*Unified health system*”) and (“*Long COVID*”), encontrando 1 artigo na primeira e 43 na segunda base. Na Scopus foi utilizada a combinação das palavras (“*Long COVID*”) and (“*Brazil*”), sendo encontrado 107 trabalhos. Por fim, na BVS foi utilizado somente o descritor “COVID longa” com o filtro assunto principal sendo “Atenção primária a saúde e Brasil”, restando 8 trabalhos. Portanto, 159 trabalhos foram triados por título e resumo, e após a triagem foram selecionados 30 para leitura completa. Para terminar, restou 10 artigos para compor o trabalho.

Todo o material obtido foi analisado e foram consideradas os que obtém informações à cerca da CPC e o SUS, explicitando seus desafios e transformações, publicados a partir de 2020 em língua portuguesa, espanhola e inglesa, sendo excluídos aqueles artigos que não abrangem a temática. Vale ressaltar que por se tratar de dados secundários não é necessário a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A COVID-19 afetou e afeta consideravelmente a população brasileira e entender seus desafios complexos é crucial para o planejamento de saúde no futuro. Estima-se que a prevalência de CPC varia de 10 a 70% até 24 meses pós-infecção aguda, portanto, considerando o número de acometidos com a fase aguda, o Brasil terá uma prevalência de aproximadamente 4 milhões de casos da forma longa (Kohn *et al.*, 2025).

A única forma de diagnóstica a CPC é através da clínica. Sendo assim, a dependência para diagnóstico e ausência de um protocolo unificado compromete a detecção precoce e o manejo adequado, levando à subnotificação e ao acesso limitado a tratamentos. Nesse sentido, também é importante destacar que a falta de um protocolo de tratamento específico para o problema faz com que sua identificação seja vista ainda como interesse acadêmico, sem aplicação prática assistencial. (Jr; Novaes, 2024).

Outro desafio encontrado é a sobrecarga nos serviços públicos de saúde, que impede um acompanhamento adequado dos pacientes, bem como a falta de equipes multidisciplinares especializadas em reabilitação pós-COVID (Segata; Löwy, 2024). Levando em conta a distribuição populacional brasileira, muitas pessoas vivem em áreas remotas, principalmente populações mais vulneráveis, o que dificulta o acesso ao diagnóstico, tratamento e reabilitação, ampliando ainda mais a desigualdade social (Aveling *et al.*, 2024; Mill; Polese, 2023).

Para muitos indivíduos com CPC, os impactos da condição são agravados por barreiras no acesso aos cuidados de saúde e pela vulnerabilidade socioeconômica, como a falta de estabilidade no emprego e a ausência de licença remunerada para trabalhadores informais. Esses fatores contribuem para a invisibilização e negligência da CPC, dificultando o diagnóstico, tratamento adequado e o suporte necessário para os pacientes (Caldas *et al.*, 2024).

No Brasil, ao longo do governo Jair Bolsonaro (2019-2022), pouco se ouviu falar sobre a CPC, foi somente em 2022 que foi lançada a Portaria no 377/2022 com ações e os serviços voltados para pessoas com sintomas pós-COVID, bem como o Manual para Avaliação e Manejo de Condições Pós-COVID na Atenção Primária à Saúde (APS), que representaram avanço importante na tentativa de estruturar o atendimento aos pacientes com CPC no SUS. Esses documentos estabelecem diretrizes para o diagnóstico, acompanhamento e manejo dos sintomas persistentes, auxiliando os profissionais da APS na condução dos casos. No entanto, a implementação dessas diretrizes enfrenta desafios significativos, principalmente relacionado a sua adaptação nas Redes de Atenção à Saúde (Batista *et al.*, 2024; OPAS; Brasil, 2024).

A APS é importante na coordenação e gestão dos aspectos relacionados a CPC. Ela reside na capacidade de oferecer abordagens multidisciplinares, adaptadas às realidades locais, garantindo um atendimento integral e acessível. Para que se cumpra esse papel de forma eficaz, é essencial contar com recursos adequados e estratégias de coordenação bem estruturadas, possibilitando a melhoria da qualidade do cuidado e otimização dos resultados (Cardins, 2024).

A CPC tem recebido atenção limitada por parte do sistema de saúde e dos formuladores de políticas, apesar de seu potencial impacto significativo sobre o SUS. Outro desafio identificado é a inconsistência e a baixa qualidade dos dados epidemiológicos e assistenciais, comprometendo a vigilância em saúde e a gestão dos serviços. Essa limitação impede uma representação fiel da realidade, dificultando a formulação de estratégias eficazes para o enfrentamento da condição (Portela *et al.*, 2024).

Portanto, estudar a CPC traz diversos desafios, pois não há um conhecimento consolidado, entretanto é importante superar essas barreiras por meio de estratégias como investimento público em pesquisa, afim de que se possa determinar um melhor conceito clínico, bem como método de diagnóstico eficaz e precoce, além do fortalecimento da vigilância em saúde, criação de programas permanentes para acompanhamento de sequelas pós-virais, telemedicina e descentralização dos serviços especializados.

CONCLUSÃO

A pandemia evidenciou fragilidades na resposta do SUS a condições pós-infecciosas. Diante dos desafios impostos pela CPC, torna-se essencial que o sistema de saúde avance e

supere as dificuldades impostas pela nova condição, afim de que se possa melhorar a qualidade de vida dos acometidos.

REFERÊNCIAS

AVELING, E.-L. *et al.* A cycle of invisibilisation: a qualitative study of Brazilian health system factors shaping access to long COVID care. **BMJ Global Health**, v. 9, n. 12. 2024.

BATISTA, K. B. C. *et al.* Panorama da COVID longa no Brasil: análise preliminar de um inquérito para pensar políticas de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 40, 29 abr. 2024.

BRASIL. NOTA TÉCNICA N.º 57/2023 – DGIP/SE/MS. 2023 (1ª ed - Ministério da Saúde).
CALDAS, B. *et al.* Promoting equity, diversity, and inclusion in surveys: insights from a patient-engaged study to assess long COVID health-care needs in Brazil. **Journal of Clinical Epidemiology**, [S. l.], v. 173, p. 111423, 1 set. 2024.

CARDINS, K. K. B. Assistência à saúde de pessoas com condições pós-covid. [S. l.], p. 148–148, 2024.

DINIZ, D. S. *et al.* Covid-19 e Doenças Negligenciadas ante as desigualdades no Brasil: uma questão de desenvolvimento sustentável. **Saúde em Debate**, v. 45, p. 43–55, 24 jun. 2022.

ELY, E. W.; BROWN, L. M.; FINEBERG, H. V. Long Covid Defined. **New England Journal of Medicine**, [S. l.], v. 391, n. 18, p. 1746–1753, 6 nov. 2024.

GREENHALGH, T. *et al.* Long COVID: a clinical update. **The Lancet**, [S. l.], v. 404, n. 10453, p. 707–724, 17 ago. 2024.

JR, R.; NOVAES, A. Desafios da COVID longa no Brasil: uma agenda inacabada para o Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, [S. l.], v. 40, 19 fev. 2024.

KOHN, E. R. *et al.* A post-pandemic snapshot of the magnitude of COVID-19 in Brazil: A countrywide study. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, [S. l.], v. 29, 1 jan. 2025.

MILL, J. G.; POLESE, J. Síndrome Pós-COVID ou COVID Longa: Um Novo Desafio para o Sistema de Saúde. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [S. l.], v. 120, 22 dez. 2023.

OPAS; BRASIL. **Pós COVID na Atenção Primária à Saúde e Ambulatorial Especializada: Reunindo evidências para o Sistema Único de Saúde e à Plataforma Clínica Global da OMS.** Brasília: [s. n.], 2024.

PORTELA, M. C. *et al.* Protocol for an ambidirectional cohort study on long COVID and the healthcare needs, use and barriers to access health services in a large city in Southeast Brazil. **BMJ Open**, [S. l.], v. 14, n. 11, seç. Public health, 1 nov. 2024.

SEGATA, J.; LÖWY, I. Covid longa, a pandemia que não terminou. **Horizontes Antropológicos**, [S. l.], v. 30, 26 fev. 2024.

40. DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS DURANTE O PRÉ-NATAL PELO SUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo: Participação Social no SUS: Controle social e cidadania

Karen de Moura Rolim Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS

Mariana de Oliveira Araujo

Doutora em Enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS

E-mail do autor: karenrollim@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Constituição Cidadã, no artigo 207, prevê a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, reforçando a importância da extensão universitária no processo de formação dos profissionais de saúde. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde (SUS), uma referência mundial, deve ser amplamente conhecido e utilizado pela sociedade, o que demanda a necessidade de divulgação das suas ações e serviços. Esse trabalho possui como objetivo relatar a experiência de uma discente do curso de Enfermagem na execução do plano de trabalho extensionista durante 12 meses. **METODOLOGIA:** O plano extensionista foi executado no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e contou com a realização de atividades presenciais em Unidades de Saúde da Família (USF) de Feira de Santana-Bahia, em formato de salas de espera. A bolsista também produziu seis cards digitais publicados no Instagram do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva (@nupiscuefs) vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana e também divulgados em grupos de WhatsApp para maior disseminação das informações. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** As ações extensionistas tiveram como público alvo as gestantes, em sua maioria jovens, multigestas. Foram realizadas sete salas de espera em cinco USF, alcançando um total de 42 ouvintes. Seis publicações foram postadas nas redes sociais em formato de cards digitais alcançando um público médio de setecentas pessoas. Enquanto limitações destacamos a presença de poucas gestantes em algumas salas de espera (uma ou duas) e conflito de horários de aulas da graduação da bolsista com os dias de pré-natal das USF. **CONCLUSÃO:** Destaca-se a importância da atividade extensionista relatada para a divulgação dos serviços ofertados pelo SUS, especificamente as ações de pré-natal, bem como na promoção da interação entre o ensino, a pesquisa e o serviço, necessários para a formação de profissionais críticos e na promoção do conhecimento aos cidadãos.

Palavras-Chaves: Sistema Único de Saúde; informação; extensão universitária.

INTRODUÇÃO

A Constituição Cidadã (Brasil, 1988), no artigo 207, prevê a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, destacando a importância da extensão universitária no

processo de formação e da geração de conhecimento, com ações baseadas em evidências científicas e articulação com os serviços. Além disso, é fundamental que as informações recebidas durante as atividades acadêmicas sejam propagadas para a comunidade e não permaneçam limitadas aos ‘muros’ da universidade, pois isso contribui ativamente para a formação cidadã do indivíduo, o desenvolvimento do pensamento crítico e o fortalecimento das políticas públicas. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde (SUS), sistema de saúde pública de referência mundial, deve ser amplamente conhecido e utilizado pela sociedade, o que demanda a necessidade de divulgação das ações e serviços que devem ser ofertados aos seus usuários, visando o progresso de conquistas que outrora necessitaram de lutas sociais. Ademais, é fundamental o conhecimento dos indivíduos sobre as Redes de Atenção à Saúde e as ações e serviços que são ofertados pelo SUS, a exemplo das gestantes e seus familiares, que durante o pré-natal devem receber informações para viabilizar uma atenção adequada e de qualidade durante esse período e orientações sobre temáticas relevantes à promoção da sua saúde (Marques et al., 2021). Assim, este trabalho possui como objetivo relatar a experiência de uma discente do curso de Enfermagem na execução do plano de trabalho extensionista durante 12 meses.

METODOLOGIA

O plano extensionista intitulado “Divulgação das ações e serviços oferecidos durante o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde”, foi executado no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, durante o qual foram realizadas atividades presenciais em Unidades de Saúde da Família (USF) de Feira de Santana-Bahia, em formato de salas de espera. Ao total, ocorreram sete salas de espera em cinco USF de bairros distintos do município, abordando temáticas relevantes ao conhecimento do público alvo (gestantes e familiares), como fisioterapia pélvica na gestação e ações e serviços que devem ser ofertados pelo SUS nas USF durante o pré-natal. A discente utilizou uma linguagem clara e acessível durante as apresentações, levando em consideração que a maioria da comunidade não possui literacia em saúde e buscou fazer perguntas aos ouvintes com o objetivo de promover a interação e aproximação da temática exposta. Além disso, foram produzidos pela aluna materiais informativos como folders e cartazes a fim de tornar a explanação mais lúdica e passível de ser amplamente distribuída aos participantes das ações. A bolsista também produziu seis cards digitais publicados no Instagram do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva (@nupiscuefs) vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e também

divulgados em grupos de WhatsApp para maior disseminação das informações. Os temas abordados nos posts, além dos trabalhados nas salas de espera presenciais, foram: pré-natal de alto risco, câncer de mama na gestação (outubro rosa para gestantes), pré-natal do parceiro e o que deve ser ofertado na Atenção Primária à Saúde (APS) durante o acompanhamento pré-natal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O público deste trabalho foram mulheres em idade fértil, multigestas (a maioria na segunda ou terceira gestação) e que estavam desacompanhadas de seus(uas) parceiros(as) ou familiares, o que resulta na percepção de que por vezes o período gestacional, que deveria ter a participação de outros indivíduos e não somente da gestante, se limita apenas à mulher. Foram realizadas sete salas de espera em cinco USF diferentes, alcançando um público total de 42 ouvintes. Ademais, com as seis publicações realizadas em formato de cards digitais, houve um alcance significativo, com uma média de setecentas pessoas alcançadas por postagem, além das interações através de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos no Instagram. Assim, a partir da execução deste plano extensionista foi possível observar que há uma escassez na propagação de informações sobre o SUS, especificamente durante o acompanhamento pré-natal, estando alinhado ao que traz a literatura científica. Embora o direito à saúde seja assegurado por lei, uma parcela da população não consegue usufruir dessas conquistas estabelecidas no plano legal, principalmente pela falta de informações (Nora; Mânica; Germani, 2009).

Portanto, esse trabalho contribuiu positivamente para o combate à desinformação apesar de alguns entraves que surgiram durante a sua execução, como o baixo quantitativo de gestantes nas salas de espera presenciais (na maioria das vezes apenas uma ou duas) e o conflito de horários da graduação da bolsista com os dias de pré-natal nas USF do município, visto que são momentos que oportunizam a presença de um número maior de gestantes. Contudo, vale ressaltar que essas dificuldades não impediram de proporcionar conhecimentos fundamentais para a sociedade e a divulgação de informações que podem colaborar para a redução da mortalidade materna no Brasil, um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que pretende reduções sequenciais até a razão de 30 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos até 2030 (Brasil, 2022).

CONCLUSÃO

A experiência relatada conseguiu alcançar os objetivos propostos no plano de trabalho, à medida que promoveu conhecimento às gestantes não apenas em relação ao SUS, mas também a composição da Rede de Atenção à Saúde do município de Feira de Santana-Bahia, o fomento da participação social e o consequente fortalecimento das políticas públicas de saúde. Somado a isso, foi possível assegurar o que é pautado no artigo 7º, inciso VI da lei 8.080/90 (Brasil, 1990) que destaca a necessidade de divulgar informações sobre o potencial dos serviços de saúde e a utilização dos mesmos pelos usuários. Salienta-se a importância da extensão universitária para estreitar as relações da academia com a comunidade, imprescindíveis para a formação dos futuros profissionais de saúde e o fortalecimento da cidadania e da defesa do SUS pelos seus usuários.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição Federal da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL, **Ministério da Saúde**. Manual de gestação de alto risco. Ministério da Saúde. 2022.

BRASIL, **Ministério da Saúde**. Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da União, 1990.

MARQUES, B. L.; TOMASI, Y. T.; SARAIVA, S.S; BOING, A.F.; GEREMIA, D.S. Orientações às gestantes no pré-natal: a importância do cuidado compartilhado na atenção primária em saúde. **Escola Anna Nery**, Santa Catarina, v. 25, n.1, 2021.

NORA, C.R.D.; MÂNICA, F.; GERMANI, A.R.M. Sala de espera: uma ferramenta para efetivar a educação em saúde. **Revista Saúde e Pesquisa**, v. 2, n. 3, p. 397-402, 2009.

41. TELECONSULTORIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL INFANTIL: OTIMIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS E PROMOÇÃO DE INTERVENÇÕES

Vanessa dos Santos Gonçalves Senra

Enfermeira pelo Centro Universitário São Camilo

Jéssica Fausto Soares Pommerening

Gestora Hospitalar pela Faculdade de Educação em Ciências da Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Adriana Miyauchi

Médica, especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade de São Paulo

E-mail do autor: van.santos.goncalves@gmail.com

RESUMO

Introdução: A teleconsultoria de enfermagem em saúde mental infantil foi implementada no Projeto TeleNordeste para otimizar encaminhamentos às especialidades de neuropediatria e psiquiatria da infância e adolescência, devida alta demanda para estas especialidades.

Metodologia: O estudo analisou 324 prontuários eletrônicos de teleconsultorias de enfermagem realizadas entre 24/10/2024 e 05/03/2025. **Resultados:** 176 prontuários apresentaram sugestões de intervenções. As principais incluíram solicitação de relatório escolar (107), preenchimento do SNAP-IV (36) e suporte psicológico parental (33). Também foram indicadas redução do uso de telas (29), incentivo à rotina com atividades ao ar livre (23) e orientação sobre higiene do sono (14). Encaminhamentos para assistência social (7), nutrição (11), oftalmologia (4), fonoaudiologia (1) e fisioterapia (1) foram menos frequentes.

Discussão: O estudo destaca a relevância da teleconsultoria na priorização de consultas especializadas, na qualificação dos encaminhamentos e na ampliação das intervenções não medicamentosas. **Considerações Finais:** Os achados sugerem que a teleconsultoria de enfermagem é uma ferramenta valiosa na qualificação de encaminhamentos e na promoção de intervenções precoces em saúde mental infantil, contribuindo para um cuidado mais integral e resolutivo.

Palavras-Chave: Enfermagem; Telessaúde mental; Saúde da criança; Saúde mental.

INTRODUÇÃO

A saúde mental infantil tem se tornado um desafio crescente para os sistemas de saúde em todo o mundo. Segundo a World Health Organization (WHO, 2023), aproximadamente 8% das crianças e 15% dos adolescentes sofrem de algum transtorno mental, sendo que a maioria deles não busca ajuda ou recebe os cuidados necessários.

O acesso de pacientes aos diferentes pontos de atenção à saúde é um desafio presente nos principais sistemas de saúde, especialmente em países em desenvolvimento. Para que esse acesso seja eficiente e gere melhores desfechos clínicos, é essencial que a Atenção Primária à Saúde (APS) atue como um filtro resolutivo, evitando encaminhamentos desnecessários e garantindo que pelo menos 80% das consultas sejam resolvidas na APS (Cecílio, 2001; Starfield, 1994).

Nesse contexto, a APS desempenha um papel fundamental na condução dos casos e na coordenação do cuidado, sendo responsável pela qualificação dos encaminhamentos para especialidades quando necessário, contribuindo para a otimização do atendimento. No entanto, nos casos de encaminhamento à atenção secundária, o longo tempo de espera para consultas especializadas representa uma das principais barreiras ao acesso integral ao cuidado, devido à escassez de especialistas (Giovanella et al., 2009; Farias et al., 2020).

Este estudo tem como objetivo analisar o impacto da teleconsultoria de enfermagem na qualificação e otimização dos encaminhamentos para neuropediatria e psiquiatria da infância e adolescência, evidenciando a relevância da abordagem de enfermagem para aprimorar a assistência nessa área.

A teleconsultoria de enfermagem foi implantada no Projeto TeleNordeste, uma iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sob demanda da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) do Ministério da Saúde, com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Em Sergipe, o projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES/SE), visando conectar profissionais da APS a especialistas de diversas áreas por meio de telessaúde, incluindo teleinterconsultas e teleconsultorias.

O projeto visa otimizar o fluxo assistencial, beneficiando tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. Na prática, os profissionais da APS de Sergipe acessam o site do projeto para agendar interações online com especialistas, promovendo um atendimento mais resolutivo e planejado. Na teleinterconsulta, o profissional da APS troca informações em tempo real com o especialista, na presença do paciente. Já na teleconsultoria, ocorre a discussão do caso sem a presença do paciente.

As especialidades de Neuropediatria e Psiquiatria da Infância e Adolescência foram as mais demandadas no projeto, ultrapassando a oferta disponível. Para otimizar o uso dos serviços, foi instituída uma teleconsultoria de enfermagem como primeiro acesso para casos de encaminhamento à estas especialidades, com o objetivo de qualificar os encaminhamentos, priorizar os casos e promover intervenções não medicamentosas. A interação é realizada por qualquer profissional de saúde de nível superior da APS, utilizando um formulário padronizado para coleta de dados do paciente.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo observacional, descritivo e retrospectivo, baseado na análise de teleconsultorias de enfermagem realizadas dentro do Projeto TeleNordeste. Participaram do estudo profissionais de saúde de nível superior da Atenção Primária à Saúde (APS) de Sergipe, que utilizaram a plataforma de telessaúde para discutir casos clínicos em saúde mental infantil.

A coleta de dados foi realizada por meio da plataforma digital do Projeto TeleNordeste, abrangendo o período de 24 de outubro de 2024 a 5 de março de 2025. As informações foram extraídas dos registros das teleconsultorias, contendo dados sobre os pacientes atendidos, as intervenções sugeridas e os encaminhamentos realizados. A identidade dos pacientes foi preservada.

Os procedimentos do estudo envolveram a análise das teleconsultorias de enfermagem conduzidas previamente ao encaminhamento para especialidades. Os enfermeiros do Projeto aplicaram um formulário padronizado, coletando informações clínicas, socioeconômicas dos pacientes, bem como registros de sintomas e histórico familiar. A partir dessas informações, foram sugeridas intervenções, que incluíram orientações aos responsáveis, aplicação de escalas de rastreamento, encaminhamentos para outros profissionais da APS e recomendações para mudanças na rotina e nos hábitos das crianças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período analisado, foram realizadas 324 teleconsultorias de enfermagem, das quais 176 apresentaram recomendações de intervenção, conforme demonstrado na Tabela 1.

Solicitar Relatório Escolar	107
Preencher SNAP IV	36
Propor cuidado com o cuidador, acompanhamento psicológico parental	33
Orientar Redução do uso de Telas	29
Orientar importância de rotina e atividades ao ar livre	23
Orientar Higiene do Sono	14
Encaminhar para avaliação Nutricional	11
Orientar uso dos Cadernos de Coordenação Motora do Projeto	9
Acionar Serviço de Assistência social	7
Sugerir Práticas Integrativas e Complementares (Florais, meditação)	4
Aplicar M-CHAT	4
Orientar avaliação oftalmológica	4
Realizar escuta qualificada pelo enfermeiro	3
Ensinar Técnicas de manejo de ansiedade	2
Realizar Genograma e ecomapa	2
Realizar recordatório da dor ou de crises epilépticas	2
Realizar otoscopia	1
Realizar Visita domiciliar	1
Encaminhar para fonoaudiologia	1
Encaminhar para fisioterapia	1

Mais de uma intervenção pode ser sugerida para o mesmo paciente, permitindo uma análise individualizada do caso e garantindo um melhor aproveitamento das vagas para especialistas.

A intervenção mais frequente foi a solicitação do Relatório Escolar, ferramenta essencial para compreender o comportamento infantil e sua interação social. O preenchimento do SNAP-IV, instrumento auxiliar na detecção de sintomas de Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), foi a segunda mais solicitada. O suporte ao cuidador e o acompanhamento psicológico parental também foram amplamente indicados, reforçando a importância da assistência à família da criança.

A orientação sobre redução do uso de telas e a promoção de rotinas estruturadas foram frequentemente recomendadas, assim como a higiene do sono.

Embora a indicação de avaliação nutricional tenha tido apenas 11 sugestões, a desnutrição, anemia e carência de vitaminas pode ter impactos importantes no desenvolvimento mental das crianças.

Em 9 teleconsultorias foi sugerido o uso dos Cadernos de Atividades para Coordenação Motora Fina, material lúdico e diático desenvolvido pelo Projeto TeleNordeste com possibilidade múltipla de uso, que compreende atividades de ligar os pontos, pintar desenhos, labirinto, treinar letras e números, entre outros; que pode ser utilizado em consultas individuais para avaliação de habilidades; estímulo em casa com a família; e uso em sala de espera de atendimento infantil. O desenvolvimento deste material levou em consideração a baixa oferta de terapias nos municípios participantes do Projeto.

A sugestão de encaminhamento a outros profissionais apareceu na seguinte ordem: Nutricionista (11), Assistência Social (7), Oftalmologia (4), Enfermeiro (3) Fonoaudiologia (1), Fisioterapia (1).

CONCLUSÃO

Os resultados evidenciaram a importância da teleconsultoria de enfermagem na qualificação dos encaminhamentos, destacando a relevância das recomendações feitas para os diversos casos. A alta frequência de sugestões, como a solicitação de Relatório Escolar e a aplicação do SNAP-IV, ressalta a importância de uma avaliação criteriosa antes do encaminhamento aos especialistas. Além disso, as orientações sobre a redução do uso de telas, higiene do sono e suporte ao cuidador mostraram-se estratégias essenciais para o manejo inicial das condições. Conclui-se que a implementação da teleconsultoria de enfermagem na

saúde mental infantil é uma alternativa eficaz para aprimorar o acesso e a resolutividade da Atenção Primária à Saúde

REFERÊNCIAS

CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira. **As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e equidade na atenção em saúde**. In: Pinheiro, R; Mattos, RA (Orgs.) Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado à Saúde. Rio de Janeiro: IMS, Uerj, 2001.

FARIAS, Cynthia Moura Louzada; GIOVANELLA, Ligia; OLIVEIRA, Adauto Emmerich; NETO, Edson Theodoro dos Santos. **Waiting time and absenteeism in the secondary care: a challenge for universal health systems**. Saúde em Debate [online]. v. 43, n. spe5, pp. 190-204. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-11042019S516>>. Acesso em: 14 mar. 2025.

GIOVANELLA, Ligia; Mendonça, MHM; Almeida, PF; et al. **Saúde da Família: Limites e possibilidades para uma abordagem integral de atenção primária à saúde no Brasil**. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 783-794, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000300014>>. Acesso em: 14 mar. 2025.

STARFIELD, Barbara. **Is primary care essential?**. The Lancet, 1994;344(8930):p1129-1133.

WHO – World Health Organization. **Global report on children with developmental disabilities: from the margins to the mainstream**. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.unicef.org/documents/global-report-children-developmental-disabilities>. Acesso em: 14 mar. 2025.

42. TELESSAÚDE NA APS: A EXPERIÊNCIA DA TELECONSULTORIA SÍNCRONA EM NEUROPEDIATRIA

Vanessa dos Santos Gonçalves Senra

Enfermeira pelo Centro Universitário São Camilo

Adriana Miyauchi

Médica de Família e Comunidade pela Universidade de São Paulo

Carla Anita Pavan

Enfermeira pela Fundação Hermínio Ometto

Ricardo Mendes de Matos

Gestor Financeiro pelo Centro Universitário Senac

Fernanda Saks Hahne

Fisioterapeuta pelo Centro Universitário São Camilo

E-mail do autor: van.santos.goncalves@gmail.com

RESUMO

Introdução: A teleconsultoria tem se mostrado uma ferramenta essencial para a qualificação da assistência na Atenção Primária à Saúde (APS), especialmente em especialidades de alta demanda, como a neuropediatria. O presente estudo avaliou a percepção dos profissionais da APS que realizaram teleconsultorias de neuropediatria sobre a qualidade e os impactos da interação oferecida pelo Projeto TeleNordeste aos seus pacientes. **Metodologia:** Pesquisa descritiva com coleta de dados por meio de um formulário online, cujo preenchimento foi voluntário. O estudo contou com a participação de 10 profissionais que atuaram nas teleconsultorias durante o período mencionado. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicaram uma alta taxa de satisfação: 90% classificaram a qualidade da teleconsultoria como "Excelente" e 10% como "Boa". Todos os respondentes afirmaram que a teleconsultoria atendeu às suas expectativas e que se sentiram à vontade para discutir os casos com os especialistas. Além disso, 100% dos profissionais relataram que a teleconsultoria contribuiu para o diagnóstico e tratamento dos pacientes e que recomendariam o serviço para outros colegas. **Considerações Finais:** Os achados deste estudo evidenciam o potencial da teleconsultoria na discussão de casos complexos e otimização dos fluxos assistenciais, contribuindo para aumentar a resolutividade da APS e o fortalecimento da qualidade do atendimento.

Palavras-chave: Telessaúde mental; Teleneurologia; Saúde mental; Atenção Primária à Saúde.

INTRODUÇÃO

A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESDB), instituída pela Portaria GM/MS nº 3.632, de 22 de dezembro de 2020, estabelece diretrizes para a transformação digital do Sistema Único de Saúde (SUS), visando ampliar o acesso aos serviços de saúde e aumentar a eficiência do sistema (BRASIL, 2020). Nesse contexto, a telessaúde surge como uma

ferramenta fundamental para otimizar fluxos assistenciais, qualificar encaminhamentos e reduzir desigualdades no acesso a especialistas

Entre as áreas que mais demandam assistência especializada, a saúde mental infantil tem se tornado um desafio crescente para os sistemas de saúde em todo o mundo. Segundo a World Health Organization (WHO, 2023), aproximadamente 8% das crianças e 15% dos adolescentes sofrem de algum transtorno mental, sendo que a maioria deles não busca ajuda ou recebe os cuidados necessários. No Brasil, a escassez de especialistas, como neuropediatras e psiquiatra da infância e adolescência, agrava essa situação, resultando em longos tempos de espera para atendimento e impacto na qualidade de vida das crianças e suas famílias.

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel essencial na organização do sistema de saúde, sendo responsável pela coordenação do cuidado e qualificação dos encaminhamentos para a atenção secundária. Para que esse acesso seja eficiente e gere melhores desfechos clínicos, a APS deve atuar como um filtro resolutivo, evitando encaminhamentos desnecessários e garantindo que pelo menos 80% das consultas sejam resolvidas no nível primário (Giovanella et al., 2009; Farias et al., 2020). No entanto, a alta demanda por neuropediatras e psiquiatras infantis gera dificuldades para a regulação dos encaminhamentos e a continuidade do cuidado, tornando essencial o uso de novas estratégias, como a teleconsultoria.

O Projeto TeleNordeste, iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sob demanda da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) do Ministério da Saúde, com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Foi desenvolvido para ampliar o suporte aos profissionais da APS por meio da telessaúde, conectando profissionais da APS a especialistas de diversas áreas, incluindo neuropediatria.

O Projeto visa otimizar o fluxo assistencial, beneficiando tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. Na prática, os profissionais da APS de Sergipe acessam o site do projeto para agendar interações online. Na teleinterconsulta, o profissional da APS troca informações em tempo real com o especialista, na presença do paciente. Já na teleconsultoria, ocorre a discussão do caso sem a presença do paciente, esta modalidade pode ser realizada de forma síncrona, em chamada de vídeo ou assíncrona por meio do preenchimento de um formulário que é respondido no prontuário eletrônico do paciente.

Este estudo tem como objetivo analisar a percepção dos médicos da APS de Sergipe que realizaram teleconsultoria de neuropediatria no Projeto TeleNordeste, identificar pontos de melhoria no processo de teleconsultoria e oferecer subsídios para o aprimoramento desse modelo de atendimento na área de saúde.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, realizada por meio de um levantamento de percepção dos profissionais de saúde que participaram das teleconsultorias síncronas de neuropediatria no Projeto TeleNordeste. Os

participantes do estudo foram os profissionais de saúde da APS de Sergipe que utilizaram a teleconsultoria síncrona de neuropediatria no período de agosto a dezembro de 2024.

A seleção dos participantes ocorreu de forma espontânea, sendo o preenchimento do formulário voluntário e anônimo, garantindo maior liberdade para expressar opiniões sobre a experiência vivenciada. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário online, estruturado com perguntas fechadas e abertas, abordando aspectos como qualidade da teleconsultoria, clareza das orientações, impacto na gestão dos casos, tempo de resposta e sugestões de melhoria. O questionário foi disponibilizado digitalmente, permitindo que os profissionais respondessem no momento mais conveniente, ampliando a adesão ao estudo. O formulário foi enviado para 28 profissionais e teve 10 respostas.

O fluxo do estudo seguiu as seguintes etapas: (1) realização das teleconsultorias síncronas de neuropediatria, (2) envio do formulário aos participantes, (3) coleta das respostas, (4) análise quantitativa e qualitativa dos dados. As teleconsultorias ocorreram de forma síncrona, com interação direta entre o profissional da APS e o especialista, permitindo a discussão detalhada de casos clínicos e a definição de condutas a serem adotadas. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva, evidenciando as principais percepções dos participantes e identificando aspectos que podem contribuir para o aprimoramento do modelo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas 10 respostas de profissionais que participaram das teleconsultorias síncronas de neuropediatria entre agosto e dezembro de 2024. As perguntas e opções de resposta do formulário foram:

- Como você avalia a qualidade da teleconsultoria? (Excelente; Boa; Regular; Ruim)
- A teleconsultoria atendeu às suas expectativas? (Sim; Parcialmente; Não)
 - Você se sentiu à vontade para discutir o caso e tirar dúvidas com o(a) especialista em neuropediatria? (Sim; Não)
 - A teleconsultoria contribuiu para o diagnóstico e tratamento do paciente? (Sim; Parcialmente; Não)
 - Como a teleconsultoria impactou a gestão do caso do paciente? (Muito Positiva; Positiva; Neutra; Negativa)
 - O tempo de resposta da teleconsultoria foi adequado? (Sim; Não, pouco tempo; Não, muito tempo)
 - Você recomendaria o serviço de teleconsultoria para outros colegas? (Sim; Não)
 - Você gostaria de realizar teleconsultoria com outra especialidade? Se sim, qual? (Pergunta aberta)
 - Por favor, deixe quaisquer comentários adicionais ou sugestões: (Pergunta aberta)

Os resultados indicaram uma alta taxa de satisfação: 90% classificou a qualidade da teleconsultoria como "Excelente" e 10% como "Boa". Todos os respondentes afirmaram que a teleconsultoria atendeu às suas expectativas e que se sentiram à vontade para discutir os casos com os especialistas. Além disso, 100% dos profissionais relataram que a teleconsultoria

contribuiu para o diagnóstico e tratamento dos pacientes e que recomendariam o serviço para outros colegas.

Em relação ao impacto da teleconsultoria na gestão dos casos, 80% avaliaram como "Muito Positiva" e 20% como "Positiva", destacando que o suporte especializado auxiliou na condução clínica e na tomada de decisões. O tempo de resposta foi considerado adequado por todos os participantes. Além disso, 6 profissionais alegaram que gostariam de realizar teleconsultoria para outras especialidades, como pneumologia, reumatologia, neurologia adulto, endocrinologia, psiquiatria infantil, psicologia infantil, hematologia, ginecologia e nutrologia.

Os comentários abertos sobre a teleconsultoria foram:

- “Uma boa forma de discutir vários casos em uma única oportunidade.”
- “Mantenha sempre a boa qualidade e a espontaneidade em servir a quem necessita de melhoria de sua saúde, bem-estar, elevando, portanto, a qualidade de vida e auto-estima.”
- “Parabenizo imensamente pelo serviço prestado.”

Os comentários adicionais reforçaram a importância da teleconsultoria como um meio eficaz para discutir casos complexos e melhorar a qualidade do atendimento na APS. Os achados deste estudo evidenciam o potencial da teleconsultoria na otimização dos fluxos assistenciais, contribuindo para a resolutividade da APS e o fortalecimento do cuidado especializado no SUS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste estudo demonstram que a teleconsultoria é uma estratégia positiva para qualificar a assistência na APS, promovendo suporte especializado aos profissionais e melhorando a condução dos casos. A alta taxa de satisfação entre os participantes reforça a relevância do serviço, destacando o impacto positivo na gestão dos pacientes e a importância da teleconsultoria como ferramenta de aprendizado contínuo e suporte na prática clínica, permitindo a discussão de múltiplos casos em um único encontro. Sendo assim, recomenda-se a continuidade e a ampliação das teleconsultorias, bem como a implementação de estratégias para aumentar o alcance do serviço.

Além disso, faz-se necessário o desenvolvimento de novos estudos para avaliar a longo prazo o impacto da teleconsultoria na resolutividade dos casos, na redução de encaminhamentos desnecessários e na qualificação da assistência em saúde mental infantil.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. **Plano de ação, monitoramento e avaliação da estratégia de saúde digital para o Brasil 2019-2023**

[Internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2020 [citado 2021 jun 20]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital/a-estrategia-brasileira/PlanodeAoMonitoramentoeAvaliao.pdf>

CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira. **As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e equidade na atenção em saúde**. In: Pinheiro, R; Mattos, RA (Orgs.) Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado à Saúde. Rio de Janeiro: IMS, Uerj, 2001.

FARIAS, Cynthia Moura Louzada; GIOVANELLA, Ligia; OLIVEIRA, Adauto Emmerich; NETO, Edson Theodoro dos Santos. **Waiting time and absenteeism in the secondary care: a challenge for universal health systems**. Saúde em Debate [online]. v. 43, n. spe5, pp. 190-204. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-11042019S516>>. Acesso em: 14 mar. 2025.

GIOVANELLA, Ligia; Mendonça, MHM; Almeida, PF; et al. **Saúde da Família: Limites e possibilidades para uma abordagem integral de atenção primária à saúde no Brasil**. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 783-794, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000300014>>. Acesso em: 14 mar. 2025.

STARFIELD, Barbara. **Is primary care essential?**. The Lancet, 1994;344(8930):p1129-1133.

WHO – World Health Organization. **Global report on children with developmental disabilities: from the margins to the mainstream**. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.unicef.org/documents/global-report-children-developmental-disabilities>. Acesso em: 14 mar. 2025.

43. INOVAÇÃO NA GESTÃO DE LEITOS E RECURSOS PARA ATENDIMENTO EQUITATIVO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS**Eixo: Inovações no Sistema de Atenção às Urgências e Emergências****Thamara Aparecida Bacelar Nascimento**

Enfermeira e Especialista em Educação Permanente em Saúde

Alice Lima de Castro

Graduanda em Biomedicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira e Especialista em Saúde Pública pela Univirtua

Rodrigo de Aguiar Santos Batista

Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Sthefani de Oliveira Vasconcelos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

João Cristovão de Melo Neto

Mestre em Gestão do Cuidado da Saúde pela Must University

E-mail do autor: thamarbacelar91@gmail.com

RESUMO

A gestão eficiente de leitos e recursos em unidades de urgência e emergência é essencial para garantir um atendimento equitativo e eficaz. Este estudo analisa inovações tecnológicas aplicadas a esse contexto, como sistemas de inteligência artificial, algoritmos preditivos e telemedicina. A metodologia baseia-se em revisão bibliográfica e análise de estudos de caso em hospitais que adotaram soluções inovadoras. Os resultados indicam que o uso dessas tecnologias melhora a alocação de leitos, reduz tempos de espera e otimiza o fluxo de pacientes. No entanto, desafios como a necessidade de investimentos em infraestrutura e capacitação profissional ainda persistem. Conclui-se que a inovação na gestão hospitalar é fundamental para a melhoria do atendimento em emergências, devendo ser incorporada de forma planejada e equitativa.

Palavras-Chaves: Gestão hospitalar; Urgência e emergência; Inovação em saúde; Tecnologia na saúde; Equidade no atendimento.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento eficiente de leitos hospitalares e recursos em serviços de urgência e emergência é um desafio crescente, especialmente em sistemas de saúde que enfrentam sobrecarga e limitação de infraestrutura. A inovação na gestão desses recursos pode contribuir significativamente para melhorar a alocação equitativa, reduzindo filas e tempo de espera, bem como otimizando a utilização de espaços e equipamentos. O uso de tecnologias

avançadas, como algoritmos de previsão, sistemas de gestão integrada e telemedicina, tem sido explorado para aprimorar esse setor e garantir um atendimento mais eficiente e justo.

A superlotação de unidades de emergência impacta negativamente a qualidade do atendimento e pode comprometer a segurança dos pacientes. Entre os principais desafios estão a alocação inadequada de leitos, a demora na transferência de pacientes e a deficiência na previsão de demanda. Sem mecanismos eficazes de gestão, os hospitais enfrentam dificuldades na coordenação dos recursos disponíveis, resultando em demora no atendimento e possíveis desfechos clínicos adversos.

A adoção de tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, algoritmos preditivos e sistemas integrados de monitoramento, tem se mostrado uma solução eficaz para otimizar a distribuição de leitos e recursos. Essas ferramentas permitem um gerenciamento dinâmico e baseado em dados, possibilitando ajustes rápidos conforme a necessidade e prevenindo gargalos operacionais.

Além disso, a implementação de práticas baseadas em evidências, como protocolos padronizados e a telemedicina, pode contribuir para uma triagem mais eficiente, reduzindo o tempo de espera e melhorando o fluxo de pacientes. A colaboração entre profissionais de saúde, gestão hospitalar e tecnologias emergentes é essencial para a construção de um modelo de atendimento mais ágil, seguro e equitativo.

Dessa forma, este estudo busca explorar inovações aplicadas na gestão de leitos e recursos hospitalares, analisando como essas estratégias podem promover melhorias no atendimento de urgências e emergências, garantindo equidade e eficiência na prestação dos serviços de saúde.

METODOLOGIA

O presente estudo foi conduzido por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando revisão bibliográfica e análise de estudos de caso. Foram selecionadas publicações científicas, relatórios institucionais e diretrizes de organizações de saúde que abordam a inovação na gestão de leitos e recursos hospitalares.

Para a revisão bibliográfica, utilizou-se bases de dados reconhecidas, como PubMed e Scielo, buscando artigos publicados nos últimos dez anos, em que foram priorizados estudos que apresentassem análises quantitativas e qualitativas sobre a implantação de tecnologias na gestão de leitos e seus impactos na eficiência hospitalar.

A análise de estudos de caso contemplou hospitais que implementaram soluções inovadoras, como o uso de algoritmos preditivos para alocação de leitos, sistemas de

telemedicina para triagem remota e plataformas eletrônicas de gestão de pacientes, nos quais os principais indicadores analisados incluíram o tempo de espera para atendimento, a taxa de ocupação dos leitos, o índice de satisfação dos pacientes e a eficiência na rotação de leitos.

Os dados coletados foram organizados e discutidos de forma comparativa, destacando as vantagens e limitações das estratégias adotadas. Essa abordagem permitiu identificar padrões e melhores práticas que podem ser replicadas em diferentes contextos hospitalares para aprimorar a gestão de leitos e garantir atendimento equitativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que a implementação de sistemas de gestão inteligente, baseados em algoritmos preditivos e monitoramento em tempo real, tem reduzido significativamente os tempos de espera e melhorado a eficiência na utilização de leitos, em que hospitais que adotaram tecnologia de prontuários eletrônicos e dashboards interativos para o gerenciamento de pacientes observaram uma distribuição mais equitativa dos recursos e maior agilidade nas transferências entre unidades.

A telemedicina também se mostrou uma solução eficaz na otimização do atendimento emergencial, permitindo a triagem remota e encaminhamentos mais rápidos. Além disso, o uso de protocolos baseados em Inteligência Artificial tem auxiliado na previsão de demanda, evitando colapsos no sistema de saúde e melhorando a capacidade de resposta a emergências.

Entretanto, desafios persistem, como a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura tecnológica, treinamento de profissionais e superação de barreiras burocráticas. Além disso, é essencial garantir que tais inovações sejam implementadas de forma equitativa, evitando a exclusão de populações vulneráveis e garantindo acesso universal aos serviços de saúde.

CONCLUSÃO

A inovação na gestão de leitos e recursos hospitalares representa um avanço significativo para melhorar a qualidade e equidade no atendimento de urgências e emergências, tendo tecnologias como Inteligência Artificial, telemedicina e sistemas de gestão integrada demonstraram ser soluções viáveis e eficazes para otimizar o fluxo de pacientes e reduzir a superlotação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a organização da atenção hospitalar no SUS. Brasília: MS, 2020.

SILVA, J. R.; ALMEIDA, M. F. Inovação e tecnologia na gestão hospitalar: uma revisão sistemática. Revista de Gestão em Saúde, v. 8, n. 2, p. 123-140, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Hospital care for emergencies: guidelines for essential trauma care. Geneva: WHO, 2022.

OLIVEIRA, R. T.; SANTOS, L. P. Telemedicina e sua aplicação na emergência hospitalar. Cadernos de Saúde Pública, v. 37, n. 4, p. e00034521, 2023.

44. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS**Eixo: Inovações no Sistema de Atenção às Urgências e Emergências****Thamara Aparecida Bacelar Nascimento**

Enfermeira e Especialista em Educação Permanente em Saúde

Evelyn Caroline Almeida Pacheco

Bacharelado em Odontologia pelo Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden

João Cristovão de Melo Neto

Mestre em Gestão do Cuidado da Saúde pela Must University

Janaína Nascimento da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Marcelha Nascimento da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Jessica Liliane Nascibem

Médica pela UPE-CD Revalidada pela UEL-PR

E-mail do autor: thamarbacelar91@gmail.com

RESUMO

O atendimento pré-hospitalar (APH) é um componente essencial dos sistemas de emergência médica, responsável por prestar suporte imediato a vítimas de agravos à saúde antes da chegada ao ambiente hospitalar. Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, contemplando artigos científicos, relatórios institucionais e documentos normativos publicados entre 2015 e 2024, em que as bases de dados utilizadas para a coleta de informações foram Scielo, PubMed e Lilacs. Os resultados evidenciam que a implementação de protocolos específicos para populações vulneráveis contribui para uma redução significativa na morbimortalidade e na melhoria da qualidade do atendimento pré-hospitalar. A implementação de protocolos de atendimento pré-hospitalar adaptados às necessidades das populações vulneráveis é fundamental para garantir equidade e qualidade na assistência em situações de emergência.

Palavras-Chaves: SUS; Atenção às Urgências; Protocolos de Emergência; Equidade em Saúde.

INTRODUÇÃO

O atendimento pré-hospitalar (APH) é um componente essencial dos sistemas de emergência médica, responsável por prestar suporte imediato a vítimas de agravos à saúde antes da chegada ao ambiente hospitalar, levando em conta que o desenvolvimento de protocolos específicos para o atendimento dessas populações tem se mostrado uma estratégia

eficaz para minimizar disparidades na assistência e garantir um atendimento mais humanizado e eficiente.

As populações vulneráveis, como idosos, pessoas em situação de rua, gestantes em processo de alto risco, crianças em condições de vulnerabilidade, pessoas com deficiência e populações rurais ou isoladas, enfrentam dificuldades adicionais no acesso e na qualidade do atendimento pré-hospitalar, haja vista que esses desafios são agravados por barreiras estruturais, como deficiência na infraestrutura de saúde, escassez de profissionais capacitados e falta de integração entre serviços assistenciais.

Dessa forma, as ausências de protocolos específicos podem resultar em atendimentos fragmentados, prolongamento do tempo de resposta e aumento da morbimortalidade e a elaboração de diretrizes padronizadas, considerando as particularidades de cada grupo vulnerável, se faz necessária para promover um atendimento mais equitativo e eficaz.

Alguns estudos apontam que a implementação de protocolos adaptados pode melhorar significativamente a qualidade da assistência pré-hospitalar, reduzindo complicações clínicas e garantindo um desfecho mais favorável para os pacientes. Além disso, a capacitação contínua dos profissionais envolvidos é fundamental para assegurar a aplicação adequada desses protocolos, promovendo uma abordagem mais sensível e eficaz.

Sendo assim, este estudo busca analisar a importância da implementação de protocolos de atendimento pré-hospitalar voltados para populações vulneráveis, destacando os principais desafios, soluções e impactos na qualidade da assistência em serviços de emergência, em que a padronização das diretrizes assistenciais é essencial para garantir que todas as pessoas, independentemente de suas condições socioeconômicas, tenham acesso a um atendimento digno e eficiente.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, contemplando artigos científicos, relatórios institucionais e documentos normativos publicados entre 2015 e 2024, em que as bases de dados utilizadas para a coleta de informações foram SCIELO, PUBMED e LILACS, com a aplicação de descritores relacionados ao atendimento pré-hospitalar, populações vulneráveis e protocolos de emergência.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos que abordassem diretamente a assistência pré-hospitalar em populações vulneráveis, publicações em português, inglês e espanhol, e materiais disponíveis na íntegra. Os critérios de exclusão

envolveram estudos duplicados, pesquisas com enfoque exclusivo no atendimento hospitalar e artigos sem acesso ao texto completo.

A análise dos dados ocorreu por meio de uma leitura crítica dos materiais selecionados, considerando aspectos como recomendações para o atendimento pré-hospitalar, impacto dos protocolos na redução de morbimortalidade e desafios enfrentados na implementação dessas diretrizes. Também foram verificadas experiências exitosas na aplicação de protocolos em serviços de emergência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que a implementação de protocolos específicos para populações vulneráveis contribui para uma redução significativa na morbimortalidade e na melhoria da qualidade do atendimento pré-hospitalar, em que estudos indicam que profissionais capacitados e treinados para lidar com as particularidades desses grupos demonstram maior eficiência na prestação do serviço, reduzindo os índices de complicações clínicas (Silva *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2021).

Os resultados indicam que a implementação de protocolos específicos para populações vulneráveis reduz a morbimortalidade e melhora a eficiência do atendimento pré-hospitalar (Silva *et al.*, 2020). Estudos apontam que a capacitação contínua dos profissionais de emergência contribui para um atendimento mais eficaz e humanizado (Souza *et al.*, 2019).

Além disso, a adoção de diretrizes específicas fortalece a integração entre serviços de saúde e assistência social, promovendo um cuidado mais abrangente (PEREIRA *et al.*, 2021). Barreiras como escassez de recursos e falta de treinamento são desafios recorrentes, exigindo maior investimento e planejamento estratégico (Costa & Melo, 2018).

Os dados analisados reforçam que políticas públicas voltadas à ampliação dos protocolos de APH podem resultar em impactos positivos significativos na assistência às populações vulneráveis.

A literatura revisada destaca a importância de políticas públicas voltadas para a ampliação e adaptação dos protocolos, garantindo a equidade na assistência e prevenindo a marginalização dessas populações (Mendes & Ferreira, 2023).

CONCLUSÃO

A implementação de protocolos de atendimento pré-hospitalar adaptados às necessidades das populações vulneráveis é fundamental para garantir equidade e qualidade na

assistência em situações de emergência. Para isso, é necessário investir em capacitação profissional, recursos estruturais e estratégias de integração intersetorial.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. et al. Desafios na assistência pré-hospitalar: revisão integrativa. *Revista de Urgência e Emergência*, v. 10, n. 2, p. 55-72, 2022.

COSTA, M. & MELO, R. A integração entre serviços de saúde no atendimento pré-hospitalar. *Revista de Políticas de Saúde*, v. 7, n. 1, p. 112-130, 2018.

MENDES, L. & FERREIRA, T. Equidade no atendimento de emergência. *Saúde Coletiva e Política Pública*, v. 15, n. 4, p. 201-225, 2023.

PEREIRA, F. et al. Capacitação profissional no atendimento pré-hospitalar. *Jornal de Medicina de Emergência*, v. 22, n. 3, p. 98-115, 2021.

45. DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO SEXUAL: IMPACTOS NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM NO SUS

Eixo: Direitos Humanos e Saúde: Políticas públicas inclusivas

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, Recife, Pernambuco

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em Gestão da Qualidade, Docência e Saúde Pública pela UNIFOZ, Maranhão

E-mail do autor: yasmintha299@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A educação sexual e os direitos humanos são aspectos fundamentais para a prática da enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo um atendimento humanizado, inclusivo e pautado na equidade. A abordagem da saúde sexual dentro da enfermagem é essencial para a promoção da qualidade de vida dos pacientes, prevenção de doenças e garantia do acesso a informações seguras e confiáveis. No entanto, diversos desafios dificultam a implementação efetiva dessa abordagem na prática clínica, incluindo a falta de formação específica, barreiras culturais e institucionais, além da insegurança dos profissionais em lidar com o tema de forma abrangente e sensível. **METODOLOGIA:** Este estudo trata-se de uma revisão de literatura que analisou artigos científicos, dissertações e teses disponíveis em bases de dados como PubMed, LILACS, SciELO e Scopus. Foram utilizados descritores relacionados a “educação sexual”, “direitos humanos”, “enfermagem” e “SUS”, a fim de selecionar materiais relevantes. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que abordassem a prática da enfermagem e a educação sexual no contexto do SUS, enquanto aqueles sem relação direta com o tema foram excluídos. A análise dos dados permitiu identificar desafios, lacunas e estratégias para o aprimoramento da assistência prestada pelos enfermeiros na área da saúde sexual. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os principais achados indicam que a deficiência na formação acadêmica e na educação continuada dos enfermeiros impacta negativamente a abordagem da saúde sexual. A ausência de conteúdos específicos sobre sexualidade nos currículos da graduação e a falta de treinamentos contínuos resultam em limitações na assistência, fazendo com que muitos profissionais evitem ou não se sintam preparados para abordar questões relacionadas ao tema com seus pacientes. Além disso, barreiras organizacionais, como tempo reduzido nas consultas, resistência institucional e a priorização de outras demandas, dificultam a implementação de estratégias educativas voltadas para a saúde sexual no SUS. A literatura destaca que a inclusão de conteúdos sobre

sexualidade e direitos humanos nos currículos acadêmicos, aliada à capacitação contínua dos profissionais, pode contribuir significativamente para uma prática mais qualificada e humanizada. Programas de educação permanente e iniciativas institucionais que incentivem o diálogo sobre o tema são essenciais para transformar a abordagem da saúde sexual no SUS. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a superação dessas barreiras é essencial para garantir um atendimento adequado, que respeite a diversidade e os direitos dos pacientes. Dessa forma, torna-se fundamental o investimento em políticas educacionais e institucionais que fortaleçam a formação dos enfermeiros, promovendo uma assistência em saúde sexual mais eficiente, acessível e inclusiva no SUS.

Palavras-Chaves: educação sexual; enfermagem; direitos humanos; Sistema Único de Saúde.

INTRODUÇÃO

A educação sexual e os direitos humanos são temas essenciais para a promoção da saúde integral e para um atendimento humanizado no Sistema Único de Saúde (SUS). No contexto da enfermagem, esses aspectos são fundamentais para qualificar os profissionais a lidarem com a saúde sexual e reprodutiva de maneira ética, inclusiva e baseada em evidências científicas. No entanto, desafios como a falta de formação específica, barreiras culturais e institucionais e a influência de valores pessoais dificultam a abordagem desse tema na prática profissional. Estudos indicam que a ausência de capacitação específica na formação dos enfermeiros gera insegurança e limita a comunicação com os pacientes. Além disso, a resistência institucional e a limitação de tempo nos serviços de saúde comprometem a implementação de ações educativas eficazes. No Brasil, essa realidade é preocupante, pois compromete a qualidade da assistência prestada e perpetua desigualdades no acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Diante desse cenário, este estudo analisa os impactos e desafios relacionados à educação sexual e aos direitos humanos na enfermagem no SUS, por meio de uma revisão de literatura. A pesquisa busca identificar barreiras enfrentadas pelos profissionais, discutir soluções viáveis e destacar a importância da capacitação contínua para um atendimento qualificado e livre de preconceitos. Compreender esses aspectos é essencial para promover mudanças estruturais na formação acadêmica e na prática profissional.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que analisou os impactos e desafios da educação sexual e dos direitos humanos na enfermagem no SUS. Foram selecionados artigos científicos, dissertações, teses e revisões sistemáticas em bases de dados como *PubMed*, *LILACS*, *SciELO* e *Scopus*, utilizando palavras-chave como “educação sexual”, “direitos

humanos”, “enfermagem” e “SUS”. Os critérios de inclusão abrangeram publicações que abordam a educação sexual e os direitos humanos na enfermagem. Foram excluídos estudos com foco em outras áreas da saúde ou que não apresentassem análise crítica dos desafios enfrentados pelos enfermeiros. A coleta de dados seguiu um método sistemático de identificação, triagem, avaliação da elegibilidade e inclusão dos estudos. Os dados foram organizados por categorias temáticas, permitindo uma análise crítica das barreiras e soluções identificadas. Por se tratar de uma revisão de literatura, não houve intervenção direta com participantes nem necessidade de aprovação por comitê de ética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados desta revisão indicam que a educação sexual na enfermagem no SUS tem potencial transformador, mas enfrenta desafios significativos. A maioria dos estudos revisados aponta lacunas na formação acadêmica e na capacitação continuada dos enfermeiros, o que resulta em desconforto e insegurança ao abordar temas relacionados à sexualidade e aos direitos humanos. Essa deficiência na formação contribui para a perpetuação de preconceitos e limita o acesso dos pacientes a um atendimento integral e humanizado. A literatura internacional destaca que programas estruturados e a inclusão de conteúdos específicos na grade curricular aumentam a segurança e a competência dos enfermeiros. Além disso, a integração entre políticas públicas e formação continuada tem sido apontada como estratégia eficaz para reduzir desigualdades e fortalecer a cidadania. No entanto, barreiras culturais e organizacionais, como resistência institucional e limitação de tempo, dificultam a implementação dessas estratégias no Brasil. Sugere-se a reestruturação dos currículos de enfermagem, incluindo disciplinas específicas sobre educação sexual e direitos humanos. Além disso, treinamentos periódicos para profissionais de saúde, utilizando metodologias ativas como simulações e estudos de caso, podem ser alternativas viáveis para capacitação contínua. A implementação de diretrizes institucionais que promovam um ambiente de trabalho inclusivo e sem preconceitos também é essencial.

CONCLUSÃO

Esta revisão de literatura demonstrou que a integração da educação sexual e dos direitos humanos na enfermagem no SUS é fundamental para um atendimento humanizado e eficaz. A deficiência na formação acadêmica e na educação continuada dos enfermeiros gera insegurança e desconforto na abordagem da sexualidade, reforçando a necessidade de

reestruturação curricular e capacitação permanente. Os resultados sugerem que a implementação de programas educativos específicos pode transformar valores e práticas profissionais, superando barreiras culturais e institucionais. É essencial que gestores e formuladores de políticas públicas implementem diretrizes que garantam a capacitação contínua dos enfermeiros e a inclusão efetiva da educação sexual na formação profissional. Somente assim será possível promover um SUS mais inclusivo, equitativo e comprometido com os direitos humanos.

REFERÊNCIAS

FENNELL, R.; GRANT, B. *Discussing sexuality in health care: A systematic review*. **Journal of Clinical Nursing**, v. 28, n. 17-18, 13 jun. 2019.

SILIVRI, M. et al. *Conversations About Sexual and Reproductive Health and Rights—From a School Nurse Perspective*. **The Journal of School Nursing**, p. 105984052110292, 9 ago. 2021.

MA, H.; LOKE, A. Y. *Knowledge of, attitudes towards, and willingness to care for sex workers: Differences between general and mental health nursing students*. **Journal of Professional Nursing**, v. 36, n. 4, jan. 2020.

46. ARTETERAPIA COMO DISPOSITIVO ALIADO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Eixo: Atenção Primária à Saúde no SUS: Desafios e inovações;

Joéryca Kayllane Severo Costa

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Maria Edna Silva De Alexandre

Professora, Doutora, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG

E-mail do autor: joeryca.kayllane@estudante.ufcg.edu.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Atenção Básica configura-se como a porta de entrada preferencial para o acesso ao Sistema Único de Saúde, buscando prevenir e promover a saúde. **OBJETIVO:** Relatar a experiência em um estágio de psicologia realizado em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Campina Grande. **METODOLOGIA:** Consiste em um relato de experiência, tendo o diário de campo como suporte. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Ao longo do estágio, foi possível observar o impacto positivo de intervenções pautadas na arteterapia, evidenciando sua eficiência como um método promotor e preventivo da saúde mental dos usuários adscritos. As intervenções realizadas contaram com ampla adesão e aprovação dos participantes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A experiência no estágio ressaltou a repercussão positiva das ações em arteterapia e sua capacidade de promover benefícios à saúde mental, constituindo-se como uma ação acessível e inovadora no âmbito do SUS.

Palavras-Chaves: atenção básica; psicologia; saúde mental

INTRODUÇÃO

O movimento de Reforma Sanitária, iniciado nos anos 70, propiciou a conquista do Sistema Único de Saúde. Os brasileiros, finalmente, teriam assegurado pela constituição não só o direito, promulgado pelo Estado, de acesso à saúde, mas também a certificação de todo o molde desse novo sistema. Sendo assim, o SUS se constitui como um modelo que visa o bem-estar do indivíduo de forma biopsicossocial, buscando prevenir, promover e recuperar a saúde dos usuários (Lei Nº 8080/1990).

Desse modo, a Atenção Básica se constitui como a referência, de porta de preferencial de entrada para o SUS, sendo configurada como o nível de atenção primária aos sujeitos, localizando-se em territórios específicos, com ações direcionadas para a demanda oriunda

desse contexto, agindo de acordo com os princípios e diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde (Brasil, 2007). A Unidade Básica de Saúde se configura como uma instituição de referência para toda a comunidade, realizando também o acompanhamento de escolas, abrigos, centros de convivência, promovendo assim uma assistência ampla ao bairro no qual se localiza.

Consoante a isso, tendo uma lista variada de instituições para atender, nitidamente, o modelo clínico tradicional não se coloca como a única forma de atuação profissional. Desse modo, diversas atividades são utilizadas para que as demandas dos usuários sejam atendidas. Posto isso, a instituição se organiza com uma equipe mínima, formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Além disso, esta também conta com o dentista, seu assistente e o agente comunitário de saúde (Brasil,2007). Dessa forma, esses profissionais podem liderar atividades distintas do modelo tradicional pelo qual estão acostumados. No entanto, as equipes multiprofissionais costumam ser referência na utilização de tais recursos (Brasil, 2015).

Entre diversos profissionais, o psicólogo é componente dessa equipe multiprofissional e possui seu destaque como referência em saúde mental. Assim, é preciso ressaltar as múltiplas ações que podem ser executadas em prol do bem-estar subjetivo. Dentre tantas, a arteterapia é considerada como uma Prática Integrativa em Saúde (PICS) constitui-se como atividade terapêutica eficaz para a promoção da saúde mental, propiciando relaxamento, autoconhecimento, valorização da singularidade e melhoria nos âmbitos afetivos e relacionais daqueles que a praticam (Coqueiro, 2010).

As PICS são saberes utilizados e estudados como uma maneira de oferecer apoio ao desenvolvimento e cuidado em saúde do ser humano, em especial quando relacionada ao autocuidado (Rossetto,2022). Posto isto, esta pesquisa objetiva demonstrar a importância da arteterapia como ferramenta para a promoção e prevenção de saúde mental, sendo utilizada em intervenções realizadas em um estágio de psicologia em uma Unidade Básica de Saúde.

Considerando isso, urge a necessidade de relatar as reflexões decorrentes da experiência do estágio sobre a utilização do aparato da arteterapia nas ações em saúde mental da atenção básica, os resultados positivos extraídos dessas atividades e o quanto uma ferramenta diferente do usual contribui para a humanização do cuidado em saúde mental.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em um relato de experiência de estágio em Psicologia, realizado por discentes em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Campina Grande - PB. Nesse cenário, a disciplina envolveu estudos prévios sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), as atribuições do psicólogo nesse contexto e como se organiza a atenção básica.

Ademais, antes de realizar intervenções no campo, adotou-se a observação participante como um meio para a identificação de demandas e reconhecimento do cenário para embasar as ações a serem realizadas. Dessa forma, os usuários adscritos à UBS foram os participantes, tendo idade e renda distintas. Outrossim, este relato possui como suporte técnico o diário de campo produzido durante a experiência do estágio, realizado em dois turnos semanais ao longo do semestre, tendo por carga total 135 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações realizadas na Atenção Básica foram direcionadas diretamente para a promoção de saúde mental aos usuários, então os estagiários pautaram suas ações em mecanismos que iriam além do que a clínica psicológica costuma fazer. Tendo em vista que a Unidade Básica de Saúde não contava com um profissional de psicologia em sua equipe foi necessário demonstrar em meio as atuações propostas as distintas formas de trabalho do psicólogo na instituição, além de situar a população nas atividades ofertadas. Assim, após a observação do território, conversações com o povo e a equipe, ficou evidente a demanda crescente para o psicólogo.

Assim, por meio de todo o estudo prévio, das informações obtidas dentro da instituição e pela forma como a rotina da UBS se apresentava, a necessidade de métodos além da clínica psicológica tradicional tornou-se mais evidente. Posto isto, a arteterapia se consagrou como uma das ferramentas amplamente utilizadas no estágio, tanto com o público infantojuvenil, quanto com adultos, visto que ela se constitui como uma forma de canalizar o adoecimento mental e conflitos familiares e pessoais, além de tornar o sujeito ativo no processo terapêutico e de propiciar o autoconhecimento (Coqueiro, 2010).

Dessa forma, as práticas terapêuticas de arteterapia foram realizadas de maneira contínua, logo, não havia um grupo específico que seria aplicado essa intervenção, sendo utilizada como recurso de apoio para trabalhar a saúde mental em salas de espera, em espaços

com crianças enquanto os pais e responsáveis estavam participando de outras atividades na UBS, bem como durante os acolhimentos individuais. Todavia, é válido ressaltar que houve uma atuação com grupo específico de adultos tendo como base a terapia por meio da arte, tendo sido apenas um encontro e sendo eles a equipe de funcionários da UBS.

A arteterapia se constitui como uma ferramenta valiosa para o psicólogo, pois ela articula diferentes saberes em uma mesma técnica e possibilita o resgate do usuário em sua integralidade, por ser uma prática da qual possui processos atrelados a transformação e autoconhecimento (Do Vale, 2021). Outrossim, ela se caracteriza como um método eficiente no cuidado em saúde, principalmente a psíquica, justamente pelo fato dela proporcionar uma ampliação acerca dos fenômenos subjetivos, permitindo uma expressão mais direta da dimensão emocional (Do Vale, 2021).

Salienta-se, que a atividade grupal com a equipe de profissionais da UBS contou com feedbacks positivos após o momento terapêutico com arte. Os participantes relataram o quanto sentiram relaxados ao realizar a arteterapia, destacando maior facilidade em explorar seus sentimentos e vivências através de papel e lápis de cor. Ademais, houve o pedido de continuidade de ações nesse mesmo sentido por parte dessa equipe; os profissionais ressaltaram também a importância dessa intervenção como um facilitador de expressão da subjetividade, bem como sobre sua rotina dentro do sistema de saúde.

No processo terapêutico com a arte as crianças conseguem objetivar sua visão de mundo e estimular a criatividade; todavia, para que isso ocorra como uma ação promotora de saúde é necessário a condução de um profissional qualificado (Vasconcelos, 2020). Durante o processo de estágio a arteterapia foi escolhida como uma das atividades direcionadas às crianças por ser um potencial em distintos contextos, então os materiais utilizados costumam ser práticos e a intervenção desperta atenção das crianças, garantindo a adesão destas.

Consoante a isso, foi possível realizar essa prática com o público infante juvenil no contexto de sala de espera e nas escutas e acolhimentos realizadas pelos estagiários de psicologia. Assim sendo, as próprias crianças que participaram relataram o quanto queriam voltar mais uma vez à UBS a fim de participar da arteterapia. Nota-se, que através da arteterapia as crianças se sentiram à vontade para relatar queixas sobre aspectos de suas vidas, facilitando assim o acolhimento dos estagiários de tais demandas. Assim, tanto as crianças, quanto os pais ficaram empolgadas com a ideia da arteterapia se configurar como atividade permanente na UBS.

A arteterapia demonstrou ser uma técnica eficiente no cuidado em saúde mental dos usuários da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a sua facilidade em trazer o lúdico para o ambiente no qual está sendo propaganda, sua forma de resgatar a dimensão subjetiva do outro e de propagar o autoconhecimento (Do Vale, 2021). Tendo em vista que a dimensão psíquica costuma ser assunto delicado para a população, justamente por não ser algo que pode ser visto ou tocado, dificultando o entendimento do sujeito que sente determinadas angústias, a arteterapia cumpre o papel de objetivação e facilitação do reconhecimento de si e da realidade enfrentada pelos usuários da UBS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o estudo exposto teve como objetivo relatar as práticas executadas ao longo do período de estágio do curso de Psicologia em uma Unidade Básica de Saúde do município de Campina Grande, além de enfatizar o impacto positivo de ações promotoras de saúde mental tendo o método da arteterapia como ferramenta crucial.

Considerando as dificuldades do Sistema Único de Saúde em ofertar atendimentos psicológicos tradicionais à população, visto que a demanda é crescente, a adoção de métodos pautados em práticas integrativas e complementares em saúde como instrumentos auxiliares em ações de promoção e prevenção de bem-estar mostra-se uma estratégia adequada para atender aqueles que não possuem acesso imediato aos tratamentos tradicionais.

REFERÊNCIAS

Brasil (2007). Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da Saúde. Conselho Nacional de Secretários De Saúde. Brasília: CONASS

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. Brasília: MS; 2015. 96 p. [11-2021].

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 19 set. 1990a. Seção 1.

COQUEIRO, Neusa Freire; VIEIRA, Francisco Ronaldo Ramos; FREITAS, Marta Maria Costa. Arteterapia como dispositivo terapêutico em saúde mental. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 23, p. 859-862, 2010.

ROSSETTO, Tânia Mara Mattiello. A Arteterapia na Saúde: um relato de caso na saúde mental. In: *Práticas Integrativas E Complementares: Visão Holística E Multidisciplinar-Vol 2*. Editora Científica Digital, 2022. p. 13-20.

DO VALE, Cibele Silva et al. Arteterapia como estratégia de cuidado em saúde mental no âmbito da atenção primária: um relato de experiência. **JMPHC| Journal of Management & Primary Health Care| ISSN 2179-6750**, v. 13, p. e014-e014, 2021.

VASCONCELOS, Thaís Beril Pimentel; DA SILVA MORAES, Lídia Micaely Ferreira; LIMA, Nara Adrienne Rufino. Arteterapia como recurso para o desenvolvimento psicossocial infantil: revisão da literatura. **Gep News**, v. 1, n. 1, p. 207-216, 2020.

47. PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS BASEADOS EM EVIDÊNCIAS: IMPACTO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SUS

Thamara Aparecida Bacelar Nascimento

Enfermeira pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Ana Beatriz Pereira Leite

Enfermeira pelo Instituto de Ensino de Olinda

Beatriz Proença dos Reis

Enfermeira pela Universidade Paulista

Maria Eduarda Leite Cruz

Enfermeira pelo Centro Universitário Uninova

Giovana Cristina Pinto Neves

Graduanda em Psicologia pela Faculdade de Educação de Jarú

Joyce Alexandra Afunuto Siqueira Ribeiro

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade São Lourenço (UNISEPE)

Milena Dourado Borges

Graduanda em Fisioterapia pela Universidade Estadual da Bahia

Lara Carolina de Amorim Pereira

Pós-graduanda em Fisioterapia Obstétrica pela CERTRO

E-mail do autor: thamarabacelar91@gmail.com

RESUMO

Os protocolos assistenciais baseados em evidências são ferramentas essenciais para otimizar o atendimento em unidades de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde (SUS). Estes protocolos padronizam as práticas clínicas, melhoram a qualidade do atendimento e garantem a segurança do paciente, contribuindo para a redução de erros médicos e complicações. Este estudo tem como objetivo analisar o impacto da utilização de protocolos assistenciais baseados em evidências na qualidade do atendimento em unidades de urgência e emergência no SUS, avaliando os benefícios e desafios dessa prática. Realizou-se uma revisão bibliográfica em artigos e estudos de caso sobre protocolos assistenciais em unidades de emergência no SUS, focando na implementação de protocolos baseados em evidências. A implementação de protocolos assistenciais baseados em evidências demonstrou uma melhoria na padronização dos cuidados, com redução de erros médicos, diminuição da mortalidade e aumento da eficiência no atendimento. A utilização de protocolos assistenciais baseados em evidências é uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade do atendimento em urgências e emergências no SUS.

Palavras-Chaves: Protocolos assistenciais; Urgências e emergências; Qualidade da assistência.

INTRODUÇÃO

Os protocolos assistenciais baseados em evidências são diretrizes clínicas que visam padronizar o atendimento a pacientes, utilizando dados científicos comprovados para

promover melhores resultados na saúde, que no contexto das urgências e emergências no Sistema Único de Saúde (SUS), esses protocolos têm um papel crucial na melhoria da qualidade do atendimento, garantindo que os profissionais da saúde sigam práticas que maximizem a segurança e a eficácia do cuidado.

O uso desses protocolos contribui para a agilidade no diagnóstico e no tratamento, reduzindo erros médicos e otimizando os recursos disponíveis. Além disso, a implementação de protocolos baseados em evidências permite uma abordagem mais centrada no paciente, com foco em resultados clínicos positivos e redução de complicações, em que a padronização das ações também facilita a integração das equipes multidisciplinares, promovendo uma comunicação mais eficaz e a continuidade do cuidado.

Contudo, para que esses protocolos sejam eficazes, é essencial que sejam constantemente atualizados, considerando novas descobertas científicas e as realidades locais do SUS, no qual o impacto na qualidade do atendimento pode ser observado através da diminuição das taxas de morbidade e mortalidade, maior eficiência no uso de recursos e aumento da satisfação dos pacientes. Dessa forma, os protocolos assistenciais baseados em evidências não apenas elevam a qualidade do atendimento, mas também colaboram para a redução das desigualdades no acesso à saúde.

METODOLOGIA

O presente estudo foi conduzido por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando revisão bibliográfica e análise de revisões de literatura em que foram selecionadas publicações científicas, relatórios institucionais e diretrizes de organizações de saúde que abordam o impacto da qualidade no atendimento em urgências e emergências no SUS

Para a revisão bibliográfica, utilizou-se bases de dados reconhecidas, como PubMed e Scielo, buscando artigos publicados nos últimos cinco anos (2020-2025), em que foram priorizados estudos que apresentassem análises quantitativas e qualitativas sobre a qualidade da assistência prestada em urgências e emergências no SUS

Após a escolha dos artigos, realiza-se uma análise crítica, identificando padrões, tendências, lacunas no conhecimento e a evolução das discussões sobre o tema. A partir dessa análise, os estudos são organizados e agrupados em categorias temáticas para facilitar a compreensão dos principais achados, destacando tanto os resultados consistentes quanto as divergências encontradas na literatura. Além disso, é importante avaliar a confiabilidade das fontes utilizadas, priorizando estudos com metodologia robusta.

A metodologia de revisão bibliográfica oferece subsídios valiosos para o avanço do conhecimento e fundamenta novas pesquisas, possibilitando a identificação de áreas que ainda carecem de aprofundamento, ao final, deve-se apresentar uma síntese dos principais achados, discutindo as implicações práticas e teóricas da revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os protocolos assistenciais baseados em evidências têm mostrado um impacto significativo na qualidade do atendimento em unidades de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde (SUS), no qual a implementação desses protocolos visa padronizar os cuidados e melhorar os resultados clínicos, diminuindo a variabilidade nas práticas assistenciais e estudos indicam que a adoção de protocolos bem estruturados contribui para a redução do tempo de atendimento, aumento da segurança do paciente e diminuição da mortalidade em situações críticas.

Além disso, a capacitação contínua dos profissionais de saúde, com foco na atualização dos protocolos, tem se mostrado eficaz na melhoria da qualidade dos serviços prestados, tendo em vista que o uso de protocolos baseados em evidências permite a identificação precoce de condições de risco, o que facilita a tomada de decisão e a priorização de pacientes que no SUS, a implementação desses protocolos também promove maior equidade no atendimento, ao assegurar que todos os pacientes recebam cuidados adequados, independentemente da região ou da gravidade do quadro.

Entretanto, a realidade de muitos serviços públicos ainda enfrenta desafios, como a escassez de recursos humanos e materiais, que podem prejudicar a plena execução dos protocolos e a resistência à mudança e a falta de aderência de alguns profissionais também são barreiras importantes, tendo em vista que a avaliação contínua da eficácia dos protocolos, com a coleta de dados e ajustes conforme necessário, é fundamental para garantir que o impacto positivo seja sustentado ao longo do tempo.

CONCLUSÃO

Os protocolos assistenciais baseados em evidências representam uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade do atendimento em urgências e emergências no SUS. Eles ajudam a uniformizar as práticas, garantem a segurança do paciente e contribuem para a redução de erros médicos. No entanto, para que esses protocolos se tornem realmente eficazes, é

necessário superar desafios como a escassez de recursos, a resistência à mudança e a capacitação constante dos profissionais de saúde. Investir na implementação e avaliação contínua desses protocolos pode, portanto, melhorar significativamente os resultados clínicos e a qualidade do atendimento à população.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. D. et al. Protocolos assistenciais baseados em evidências: uma revisão da literatura. *Revista Brasileira de Terapias Intensivas*, v. 27, n. 2, p. 169-176, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Protocolos de atenção à saúde: urgência e emergência*. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

RIBEIRO, J. A.; LOPES, R. M. Protocolos clínicos e assistenciais em urgência e emergência: impacto na assistência no SUS. *Revista de Enfermagem da UFPE on line*, v. 12, n. 6, p. 1632-1640, 2018.

SILVA, M. M.; PEREIRA, M. F. A importância dos protocolos assistenciais para a melhoria da qualidade no atendimento de emergência. *Revista Brasileira de Saúde*, v. 19, n. 3, p. 239-245, 2017.

BRITO, L. A.; SANTOS, S. G. Protocolos baseados em evidências em unidades de urgência e emergência: uma estratégia de melhoria da qualidade no SUS. *Journal of Health Science*, v. 15, n.

48. CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Eixo: Atenção Primária à Saúde no SUS: Desafios e inovações

Autor (Maria Beatriz Fonseca Albuquerque)

Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Coautor (Andressa Melo Correia)

Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Coautor (Enila Ferreira Bastos)

Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Coautor (Mariana Cristina Pexioline Borges)

Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Orientador (Marcia Chaves Viegas)

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Celso Lisboa

E-mail do autor: mariabalbuquerque@edu.unirio.br

RESUMO

O conhecimento e as estratégias da equipe de enfermagem são essenciais para garantir um atendimento acessível e de qualidade a pessoas com deficiência auditiva na Atenção Primária à Saúde. Este estudo teve como objetivo analisar estratégias utilizadas pela enfermagem nesse contexto, identificando intervenções e desafios enfrentados. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em bases de dados como LILACS, PUBMED, BDENF e MEDLINE, considerando publicações entre 2014 e 2024. Foram utilizados os descritores “Pessoas com deficiência auditiva”, “Enfermagem” e “Atenção primária à saúde”, combinados pelo operador booleano AND. A análise identificou quatro categorias principais: barreiras no atendimento, estratégias utilizadas, capacitação profissional e impacto das estratégias. As principais dificuldades envolvem a falta de formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), a ausência de intérpretes e a dependência de estratégias limitadas, como leitura labial e escrita. Estratégias como o uso de tecnologias assistivas, materiais visuais e a presença de acompanhantes foram relatadas, mas sem padronização. A capacitação contínua mostrou-se essencial para aprimorar a comunicação e a qualidade do atendimento. Conclui-se que a maior barreira enfrentada pela enfermagem é a dificuldade na comunicação, agravada pela falta de políticas públicas de inclusão. A adoção de estratégias acessíveis, associada à capacitação profissional contínua e investimentos na infraestrutura das unidades de saúde, pode melhorar significativamente o atendimento, promovendo um cuidado mais humanizado e equitativo.

Palavras-Chaves: enfermagem; atenção primária à saúde; pessoas com deficiência auditiva.

INTRODUÇÃO

A OMS (2021) estima que mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo possuem algum grau de perda auditiva, enfrentando dificuldades no acesso aos serviços de saúde. A deficiência auditiva é uma privação sensorial, caracterizada por uma resposta anormal a estímulos sonoros (Gagliardi & Barrella, 1986), e a surdez é a perda parcial ou total da capacidade de ouvir, classificada pelo grau de perda auditiva (Marchesi, 1996).

Na Atenção Primária à Saúde (APS), garantir acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva é um desafio (Souza; Silva; Pereira, 2024). Estratégias como tecnologias assistivas, capacitação dos profissionais e comunicação alternativa são essenciais para um atendimento mais humanizado e acessível (Silva et al., 2020). A enfermagem, alinhada à teoria do cuidado cultural de Leininger, desempenha um papel fundamental no acolhimento e planejamento do cuidado (Souza; Silva; Pereira, 2024).

A comunicação eficaz é crucial para garantir um atendimento seguro e de qualidade, pois a falta de acessibilidade pode gerar exclusão social e prejudicar a qualidade de vida das pessoas com deficiência (Souza; Castro, 2007). Apesar das políticas implementadas, ainda existem obstáculos significativos para o pleno acesso dessa população aos serviços de saúde. Este estudo visa analisar as estratégias da equipe de enfermagem no atendimento a pessoas com deficiência auditiva na atenção primária, identificar intervenções de enfermagem, avaliar sua eficácia e discutir formas de aprimorar o cuidado a essa população.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, analisando estratégias da enfermagem no atendimento a pessoas com deficiência auditiva na atenção primária. A questão norteadora, formulada com a estratégia PICO, foi: “No atendimento de pessoas com deficiência auditiva na atenção primária, quais as estratégias utilizadas pela equipe de enfermagem e quais são os principais resultados e lacunas de conhecimento?”

Foram consultadas as bases LILACS, PUBMED, BDENF e MEDLINE, utilizando descritores combinados pelo operador *AND*. Os critérios de inclusão consideraram artigos publicados entre 2014 e 2024, em português, espanhol e inglês, com texto completo e relevância metodológica.

O estudo seguiu três etapas: 1) Identificação de descritores no DeCS; 2) Busca e seleção dos artigos nas bases de dados; 3) Filtragem conforme critérios de elegibilidade. A análise ocorreu entre novembro e dezembro de 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final da revisão consistiu em cinco artigos científicos, todos localizados na base de dados LILACS. Para facilitar a análise, os artigos foram codificados com códigos alfanuméricos, permitindo a organização dos dados em categorias temáticas e garantindo a replicabilidade e sistematização da análise (Bardin, 2011).

Os artigos analisados serviram como base para a criação de quatro categorias principais, estruturadas a partir da sistematização dos achados.

Na categoria "Barreiras na Assistência ao Paciente com Deficiência Auditiva", as principais dificuldades são a comunicação limitada entre enfermeiros e pacientes surdos, devido à falta de conhecimento em Libras e uso de estratégias como leitura labial e escrita. A infraestrutura inadequada, como a ausência de intérpretes e materiais acessíveis, também compromete o atendimento.

Nas "Estratégias Utilizadas no Atendimento", destacam-se o uso de escrita, acompanhantes para mediação e gestos ou expressões faciais. Tecnologias assistivas, como vídeos em Libras, são exploradas, mas ainda não são padronizadas e dependem da iniciativa dos profissionais, evidenciando a necessidade de capacitação contínua.

A categoria "Capacitação Profissional e Educação Permanente" revela que a formação inadequada dos enfermeiros, com pouca ênfase em Libras e comunicação inclusiva, contribui para a insegurança profissional. A inclusão de conteúdos sobre comunicação inclusiva nos currículos e a implementação de programas de educação permanente são essenciais para melhorar o atendimento.

Na categoria "Impacto das Estratégias na Qualidade do Atendimento", as estratégias adotadas, como o uso de tecnologias assistivas e materiais acessíveis, melhoraram a comunicação, a autonomia dos pacientes e a relação profissional-paciente, gerando um impacto positivo na qualidade do cuidado.

Quadro 1 - Distribuição dos artigos de acordo com o ano de publicação, autor(es), título e periódicos.

ID	ANO	TÍTULO	AUTORES	PERIÓDICOS
A1	2021	Cuidado de las personas con discapacidad auditiva desde la perspectiva del enfermero de familia.	dos Santos, A. K. da S., Santos, L. P. S., Faria, M. G. de A., Brandão, P. S., Thiengo, P. C. da S., & Alves, L. V. V.	Revista <u>Enfermería</u> (Montevideo), v.10, n.2, p. 89-101
A2	2018	A (in)visibilidade do surdo na atenção primária: relato de experiência	Begrow, D. V.; Santos, D. S.; Jesus, M. E. F. de; Bispo, M. M. de C.; Souza, M. P. de; Costa, P. S.	Revista Baiana de Saúde Pública, v. 42, n. 4, p. 753-762.
A3	2018	Como eu falo com você? a comunicação do enfermeiro com o usuário surdo	Soares, I. P., Messias de Lima, E. M., Melo dos Santos, A. C., & Ferreira, C. B.	Revista Baiana de Enfermagem, v. 32.
A4	2022	Dificuldades de profissionais na atenção à saúde da pessoa com surdez severa	França, E. G. de; Pontes, M. A.; Costa, G. M. C.; França, I. S. X. de.	Revista Ciencia y enfermería, v. 22, n. 3, p. 107-116
A5	2014	Ambiente virtual: auxílio ao atendimento de enfermagem para surdos com base no protocolo de atenção básica	Rodrigues, S. C. M.; Damião, G. C.	Revista Esc. <u>Enferm.</u> USP, v. 48, n. 4, p. 731-738

Fonte: Autoria própria (2025)

Os artigos analisados serviram como base para a criação de quatro categorias principais, estruturadas a partir da sistematização dos achados.

Na categoria "Barreiras na Assistência ao Paciente com Deficiência Auditiva", as principais dificuldades são a comunicação limitada entre enfermeiros e pacientes surdos, devido à falta de conhecimento em Libras e uso de estratégias como leitura labial e escrita. A infraestrutura inadequada, como a ausência de intérpretes e materiais acessíveis, também compromete o atendimento.

Nas "Estratégias Utilizadas no Atendimento", destacam-se o uso de escrita, acompanhantes para mediação e gestos ou expressões faciais. Tecnologias assistivas, como vídeos em Libras, são exploradas, mas ainda não são padronizadas e dependem da iniciativa dos profissionais, evidenciando a necessidade de capacitação contínua.

A categoria "Capacitação Profissional e Educação Permanente" revela que a formação inadequada dos enfermeiros, com pouca ênfase em Libras e comunicação inclusiva, contribui

para a insegurança profissional. A inclusão de conteúdos sobre comunicação inclusiva nos currículos e a implementação de programas de educação permanente são essenciais para melhorar o atendimento.

Na categoria "Impacto das Estratégias na Qualidade do Atendimento", as estratégias adotadas, como o uso de tecnologias assistivas e materiais acessíveis, melhoraram a comunicação, a autonomia dos pacientes e a relação profissional-paciente, gerando um impacto positivo na qualidade do cuidado.

CONCLUSÃO

Este estudo analisou as estratégias da equipe de enfermagem no atendimento a pessoas com deficiência auditiva na atenção primária. A principal barreira foi a comunicação, devido à falta de formação em Libras e estratégias adequadas. A ausência de políticas inclusivas e infraestrutura nas unidades de saúde também dificultou o cuidado qualificado. Destacou-se a necessidade de adotar estratégias acessíveis, como tecnologias assistivas, materiais visuais e intérpretes de Libras, além da capacitação contínua dos profissionais. É essencial investir em políticas públicas de inclusão e preparar as unidades de saúde para atender adequadamente essa população, com a enfermagem desempenhando um papel central nesse processo.

REFERÊNCIAS

BEGROW, Daiana Vanessa; SANTOS, Débora Souza; JESUS, Maria Eliane Ferreira de; BISPO, Mariane Matos de Carvalho; SOUZA, Maria Pereira de; COSTA, Patrícia Silva. **A (in)visibilidade do surdo na atenção primária: relato de experiência.** *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 42, n. 4, p. 753-762, 2018.

DOS SANTOS, Ana Karoline da Silva; SANTOS, Luana Pereira da Silva; FARIA, Mariana Gomes de Almeida; BRANDÃO, Paulo Sérgio; THIENGO, Priscila Cristina da Silva; ALVES, Letícia Vitória Vieira. **Cuidado de las personas con discapacidad auditiva desde la perspectiva del enfermero de familia.** *Revista Enfermería (Montevideo)*, v. 10, n. 2, p. 89-101, 2021.

FRANÇA, Elisângela Gomes de; PONTES, Maria Aparecida; COSTA, Gilmara Maria da Conceição; FRANÇA, Ione Silva Xavier de. **Dificuldades de profissionais na atenção à saúde da pessoa com surdez severa.** *Revista Ciencia y Enfermería*, v. 22, n. 3, p. 107-116, 2014.

RODRIGUES, Silvana Cristina Martins; DAMIÃO, Giselle Cristina. **Ambiente virtual: auxílio ao atendimento de enfermagem para surdos com base no protocolo de atenção básica.** *Revista Esc. Enferm. USP*, v. 48, n. 4, p. 731-738, 2014.

SILVA, Ana Paula; SOUZA, Mariana Rodrigues; ALMEIDA, Fernanda Lima. **Estratégias de comunicação na atenção primária à saúde para pessoas com deficiência auditiva.** *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2020.

SOARES, Ingrid Pereira; MESSIAS DE LIMA, Ellen Mariana; MELO DOS SANTOS, Aline Cristina; FERREIRA, Camila Borges. **Como eu falo com você? A comunicação do enfermeiro com o usuário surdo.** *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 32, 2018.

SOUZA, Amanda Luiza; SILVA, Bruna Rodrigues; PEREIRA, Lucas Matheus Alves. **Acessibilidade de deficientes auditivos na atenção primária: uma reflexão sociocultural sob o olhar da enfermagem.** *Revista de Ensino em Saúde e Ambiente*, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 1-9, 2024.

49. VACINAÇÃO E DESINFORMAÇÃO: O DESAFIO DO SUS NA PANDEMIA DO COVID-19**Eixo: Impactos da Pandemia no SUS: Lições e transformações****Joyce Emanuele de Sousa Pereira**

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande, PB

Laura Christinne da Silva

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU, Garanhuns-PE

Vitória Wagner Yi

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, Recife -PE

Igor Sousa Silva

Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande, PB

Amanda Coutinho Pessôa

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Multivix, Vitória-ES

Larissa de Araujo Silva

Graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, João Pessoa-PB

Mônica Cruz dos Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste- UNIANE, Cachoeira- BA

Andréa Laué Passos Santos

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, Esp. em Saúde Pública com Ênfase em Atenção Básica, Pós - Graduanda em Docência do Ensino do Superior pela UNINASSAU, Pós - Graduanda em Sexologia e Sexualidade Humana pela UNINASSAU.

E-mail do autor: joyce.emanuele@estudante.ufcg.edu.br

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19, iniciada em Wuhan, China, impactou gravemente a saúde pública global. No Brasil, o SUS enfrentou desafios como a superlotação hospitalar, a interrupção de serviços essenciais e o agravamento das desigualdades sociais. Dito isso, este estudo tem como objetivo analisar os impactos da pandemia da COVID-19 no Brasil, considerando a importância social e econômica que o país está passando somado às sequelas na saúde da população dependente do Sistema Único de Saúde após a pandemia. **METODOLOGIA:** Este estudo, uma revisão de literatura qualitativa, analisou artigos publicados entre 2020 e 2024 nas bases SciELO, PubMed e BVS sobre a relação entre desinformação e vacinação no SUS. Foram incluídos estudos em português que abordassem os impactos da desinformação na adesão vacinal, excluindo pesquisas fora do contexto brasileiro ou sem acesso integral. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A pandemia sobrecarregou o sistema de saúde, prejudicando o atendimento de doenças crônicas e impactando a saúde mental da população. O isolamento social elevou casos de ansiedade, depressão e consumo de substâncias. A telemedicina surgiu como ferramenta fundamental no enfrentamento da crise, permitindo orientação e monitoramento remoto. A COVID-19 teve alta transmissibilidade e mortalidade superior à gripe sazonal, reforçando a necessidade de intervenções eficazes. **CONCLUSÃO:** Os impactos foram amplos, afetando principalmente populações vulneráveis. A telemedicina destacou-se como uma inovação essencial para orientação e monitoramento de pacientes, sendo uma estratégia relevante para o pós-pandemia.

Palavras-Chaves: Desinformação; COVID-19; SUS

INTRODUÇÃO

O vírus da COVID-19 foi identificado como um novo tipo de coronavírus¹ na cidade de Wuhan, região central da China. As autoridades governamentais confirmaram a sua existência, porém, somente no dia 7 de janeiro de 2020, a partir do aumento expressivo de enfermos por pneumonia de causa desconhecida, casos esses, que já haviam iniciado em dezembro de 2019 (BRASIL, 2022). A pandemia de covid-19 somente foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, após ter sido declarada como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020 (BRASIL, 2022).

A pandemia de COVID-19 atingiu a população brasileira, demandando do Sistema Único de Saúde (SUS) uma resposta substancial, sendo ele, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, possuindo suas bases de esteio na Constituição Federal de 1988. Então, esse sistema visa assegurar a Saúde como um direito previsto por lei a todos os cidadãos, que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial até os atendimentos mais complexos. Além disso, conta com foco na saúde para a qualidade de vida, oferecendo a prevenção e a promoção da saúde para toda população brasileira de forma gratuita.

Dentre os 3 anos de pandemia de COVID-19, aumentou-se ainda mais a gravidade da pobreza no Brasil, seja no âmbito econômico ou no próprio acesso à saúde conforme o baixo acesso à tecnologia e ao capital humano, limitam sua capacidade de adaptação aos avanços dos grandes centros urbanos. E foram os mais paupérrimos, a população mais exposta ao risco da pandemia, pelas condições precárias e adensadas de suas moradias e pela interrupção do trabalho pela quarentena (Bógus; Magalhães, 2020).

Um outro impacto que a pandemia de Coronavírus ocasionou no Sistema único de saúde (SUS) foi as superlotação em leitos hospitalares para pacientes graves da COVID-19, alto número de óbitos, contenção do contágio e a incerteza de um tratamento padrão de uma doença nova que não possuía estudos prévios, fez com que serviços voltados ao tratamento de

outras doenças já existentes sejam reduzidos como neoplasias, prejudicando diretamente a prevenção e o tratamento de quem precisa (Dias,*et al*; 2020).

Enquanto a população brasileira estava de quarentena em suas casas, com comércios fechados e interrupções de escolas e ambientes de trabalho, nos ambientes hospitalares os profissionais da saúde estavam vivendo uma realidade precária de insumos, leitos, insegurança e incertezas de como controlar a evolução da doença e das mortes somados com a exaustão física e mental. Evidenciados por dados de pesquisas em um hospital de Brasília, que notificou entre 800 profissionais da saúde entrevistados, um percentual de 65% com sintomas de transtorno de estresse, 61,6% de ansiedade e 61,5% de depressão (FIOCRUZ, 2021).

¹ Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados pelo cientistas, sendo eles: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente Médio) e o mais recente SARS-CoV-2 o qual denominou-se o “novo coronavírus”. A doença causada pelo SARS-CoV-2 foi nomeada COVID-19 (OPAS, 2025).

Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo analisar os impactos da pandemia da COVID-19 no Brasil, com ênfase no papel do SUS no enfrentamento da crise sanitária e nos desafios pela desinformação quanto à adesão vacinal. A pesquisa buscou compreender como a circulação de informações falsas comprometeu a confiança na vacinação e dificultou as estratégias de imunização em larga escala.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, cujo objetivo é analisar os impactos da pandemia da COVID-19 no Brasil. A busca por artigos foi realizada em fevereiro de 2025, nas bases de dados SciELO, PubMed e BVS, utilizando os descritores “telemedicina”, “acessibilidade”, “SUS” e “COVID-19”, combinados com os operadores booleanos (AND e OR).

Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2024, que abordassem os impactos da desinformação na adesão vacinal no Brasil, e estivessem disponíveis na íntegra em

português. Por outro lado, foram excluídos estudos publicados antes de 2020, pois não contemplam o contexto da pandemia, aqueles que abordavam a vacinação sem discutir o impacto da desinformação, pesquisas focadas em contextos internacionais sem relação com o SUS e trabalhos que não estivessem disponíveis na íntegra ou fossem provenientes de fontes não científicas, como reportagens e artigos de opinião.

A seleção dos artigos foi realizada em três etapas. Primeiro, foi feita a leitura dos títulos e resumos para verificar se atendiam aos critérios de inclusão. Em seguida, procedeu-se à leitura completa dos textos selecionados, excluindo aqueles que não se alinhavam ao objetivo do estudo. Por fim, os dados foram analisados, buscando identificar categorias temáticas relacionadas à propagação da desinformação, seus efeitos na decisão vacinal e as estratégias adotadas pelo SUS para combater esse fenômeno. Destaca-se que este estudo não requereu aprovação de um Comitê de Ética, pois não envolveu interação direta com seres humanos. No entanto, foram seguidos os princípios éticos da pesquisa científica, assegurando a devida citação e referência de todas as fontes utilizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pandemia gerou muitos impactos, de forma direta e indireta, nos serviços de saúde no mundo todo. O número crescente na demanda por atendimentos clínicos e internações hospitalares durante a fase inicial da pandemia sobrecarregam de forma ampla os profissionais e serviços de atenção à saúde. Para evitar um colapso agudo do sistema, houve a necessidade de se reduzir o atendimento de outros serviços, bem como os procedimentos de diagnóstico e rastreamento rotineiros para doenças como tuberculose, diabetes, hipertensão arterial e certas neoplasias, prejudicando a prevenção e o tratamento dessas doenças. Como consequência, houve um crescimento de complicações dessas doenças e o crescimento da ocorrência de doenças imunizáveis é esperada no curto e médio prazos. Com base nas evidências disponíveis, é possível observar que o distanciamento social trouxe impacto na saúde mental e crescente incidências de obesidade, sedentarismo, uso de álcool e drogas durante a pandemia. Por outro lado, houve uma expansão do uso de estratégias inovadoras na área de saúde digital, como a telemedicina, que deverá ser cada vez mais utilizada no período pós-pandemia (Dias, *et al*; 2020).

Segundo dados internacionais, até oito de maio de 2020, foram confirmados 4.006.555 casos de COVID-19 com 275.755 óbitos. Os Estados Unidos da América são o país com maior número de casos e óbitos (1.318.787 e 78.503, respectivamente). O Brasil está entre os

8 países com números de casos confirmados e entre os 11 em número de óbitos. No mesmo período, foram confirmados 145.328 casos pela COVID-19 no Brasil. Deste total, 9.897 (6,8%) foram a óbito, 76.134 (52,4%) estão em acompanhamento e 59.297 (40,8%) já se recuperaram da doença. Em 24 horas foram confirmados 10.222 novos casos da doença, o que representou um incremento de 7,6% (10.222/135.106) em relação ao total acumulado até o dia anterior. Apesar do curso ainda incerto acerca da doença, a COVID-19 pode causar dano suficiente para sobrecarregar a infraestrutura de serviços de saúde, criando demandas extraordinárias e sustentadas nos sistemas de saúde e nos prestadores de serviços. (Campiolo EL *et al.*, 2020).

Dentre as razões pelas quais a COVID-19 é uma ameaça, no qual pode matar, além de idosos com comorbidades, também adultos saudáveis. Os dados até agora sugerem que o vírus tem um risco de mortalidade em torno de 0,25% a 3,0%, sendo mais letal que a típica gripe sazonal, cuja letalidade é de 0,1%. Além disso, a COVID-19 é transmitida com bastante eficiência, no qual, uma pessoa infectada espalha a doença para várias pessoas, levando a uma taxa de aumento exponencial (Campiolo, *et al*; 2020).

Portanto, a facilidade de contágio do vírus, o alto potencial de propagação da doença em espaços fechados, como hospitais e serviços de urgência, e a necessidade de se evitar uma busca pelos serviços de saúde nas fases iniciais da epidemia tornam os serviços de telessaúde uma estratégia de cuidado fundamental, possibilitando que os usuários tenham informação qualificada e em tempo oportuno de como proceder em nível individual. Nesse sentido, a epidemia impôs mudanças no arcabouço que rege esse tipo de prática no país, levando o Conselho Federal de Medicina a reconhecer o uso de ferramentas de telemedicina por profissionais médicos no intuito de orientar, encaminhar e monitorar pessoas suspeitas ou positivas para coronavírus (Machado, *et al*;2023)

CONCLUSÃO

A análise dos estudos revela que a pandemia trouxe inúmeras consequências negativas, para a população que se encontrava em isolamento social, longe dos seus trabalhos, amigos e rotina, levando a crescente incidências de obesidade, sedentarismo, uso de álcool e drogas, além dos impactos à saúde mental. Mas principalmente para profissionais de saúde que viviam em uma realidade precária, constantemente precisavam lidar com a superlotação dos leitos hospitalares, o elevado índice de mortalidade, a necessidade de controlar a

disseminação do vírus, desestabilizando a equipe multidisciplinar que atuava na linha de frente nos hospitais.

Ademais, durante a pandemia, os que deixaram de procurar atenção à saúde e/ou não compareceram a consultas de rotina foram as populações negra e indígena, os moradores das regiões Norte e Nordeste e os com maior número de condições preexistentes.

O estudo conclui que as estratégias inovadoras na área de saúde digital, como a telemedicina, foram uma ferramenta essencial utilizada por médicos no intuito de orientar, encaminhar e monitorar pessoas suspeitas ou positivas para coronavírus.

REFERÊNCIAS

BÓGUS. Lucia. DESIGUALDADES SOCIAIS E ESPACIALIDADES DA COVID-19 EM REGIÕES METROPOLITANAS. 2022

<https://www.scielo.br/j/ccrh/a/8KZPyqRMMyGKbzNMCPwWVXyJ/>

CAMPIOLO, Edmara. KUBO, Henrique. OCHIKUBO, Gabriel. BATISTA, Gabriela. **Impacto da pandemia do COVID19 no Serviço de Saúde: uma revisão de literatura.** Interamerican Journal Of Medicine And Health. Disponível em:

<https://www.iajmh.com/iajmh/article/view/140/165>

SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID-19 EM MS E DF.

2021, FIOCRUZ [https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/wp-](https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio_parcial_saudemental_profissionais_DF.pdf)

[content/uploads/2022/02/relatorio_parcial_saudemental_profissionais_DF.pdf](https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio_parcial_saudemental_profissionais_DF.pdf)

WERNECK, GL. **A pandemia de COVID-19: desafios na avaliação do impacto de problemas complexos e multidimensionais na saúde de populações.** Cad Saúde Pública [Internet].

2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XPT045322>

MACHADO. Antonio. **COVID-19 e os sistemas de saúde do Brasil e do mundo: repercussões das condições de trabalho e de saúde dos profissionais de saúde.** 2023. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/n9BPZSDnfGzQ4ngNwkNbxqz/>

50. MONITORAMENTO DE SURTOS EPIDEMIOLÓGICOS NO BRASIL

Eixo: Vigilância em Saúde Pública: Prevenção e controle de agravos;

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, UNISÃO MIGUEL Recife, Pernambuco

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, UNISÃO MIGUEL Recife, Pernambuco

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, UNISÃO MIGUEL Recife, Pernambuco

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, UNISÃO MIGUEL Recife, Pernambuco

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel, UNISÃO MIGUEL Recife, Pernambuco

Bruna Rodrigues Martins de Jesus

Enfermeira, Especialista em gestão da qualidade, docência e Saúde pública pela Univirtua, Maranhão, MA

E-mail do autor: rafaelacoelho017@gmail.com

RESUMO

Introdução: A vigilância epidemiológica sobre o monitoramento de surtos é essencial para lidar com doenças infecciosas, identificando padrões e usando medidas para prevenção. Este estudo investiga sua eficácia na resposta a surtos, os desafios enfrentados e seu impacto na formulação de políticas públicas. Dificuldades como atrasos em avisos e falhas na integração de sistemas afetam sua utilidade, dificultando a implementação de ações eficazes. O monitoramento eficiente dessas doenças permite que medidas preventivas, como campanhas de vacinação, distribuição de remédios e contenção de vetores, sejam aplicadas rapidamente, reduzindo significativamente os impactos das epidemias na saúde pública. Além disso, a vigilância epidemiológica possibilita a criação de estratégias baseadas em evidências concretas, garantindo que as políticas públicas sejam ajustadas conforme as necessidades reais da população. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica qualitativa em Scientific Electronic Library Online (SciELO), Brazilian Journal of Development (BJD), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Acervo+ Index Base com descritores “epidemiológica”, “vigilância em saúde pública”, “monitoramento epidemiológico”, “surtos de doenças” e “prevenção de doenças”. Foram selecionados artigos de 2020 a 2024, priorizando estudos sobre monitoramento epidemiológico e estratégias de controle de surtos. Após análise, 5 artigos

compuseram a amostra final. **Resultados e discussão:** Os resultados mostraram que a vigilância epidemiológica tem papel crucial na detecção precoce e no controle de surtos, permitindo a rápida adoção de medidas como distribuição de vacinas e medicamentos. Porém, desafios operacionais, como atrasos na notificação de casos e falta de integração entre sistemas de saúde, prejudicam a eficiência da resposta. O uso de tecnologia moderna e o treinamento adequado de profissionais são fundamentais para aprimorar a gestão de dados, tornando a vigilância mais eficaz. Além disso, a participação ativa da comunidade fortalece ações preventivas e contribui para a identificação de novos casos. A descentralização das atividades de vigilância, aliada à melhoria da infraestrutura tecnológica, pode minimizar deficiências estruturais e tornar a resposta mais eficiente. **Considerações finais:** Conclui-se que a vigilância epidemiológica é essencial para o controle de surtos, mas enfrenta desafios operacionais e estruturais que limitam sua efetividade. Melhorias na tecnologia, maior integração dos sistemas de saúde e capacitação profissional contínua são medidas essenciais para aprimorar a resposta da saúde pública. A adoção dessas estratégias tornará a vigilância mais eficiente na contenção de surtos, promovendo um sistema de saúde mais preparado para futuras emergências sanitárias. Políticas públicas robustas podem garantir avanços sustentáveis, fortalecendo a capacidade do sistema de saúde de responder rapidamente a novos desafios epidemiológicos.

Palavras-Chaves: Epidemiologia; Monitoramento epidemiológico; Prevenção de doenças; Vigilância em saúde pública; Surtos de doenças.

INTRODUÇÃO

A Vigilância Epidemiológica é um dos apoios importantes da saúde pública, fazendo um papel importante na prevenção e o controle de doenças. Seu objetivo é reunir, analisar e interpretar dados sobre a ocorrência de várias doenças na população permitindo a aplicação de ações úteis de intervenção. A importância desse trabalho está na necessidade de entender como esse mecanismo funciona e quais são as dificuldades enfrentadas em sua aplicação. O problema estudado se liga a eficácia das ações de vigilância epidemiológica na resposta aos surtos de doenças infecciosas e como os dados reunidos afetam a criação das políticas públicas de saúde. Esse mecanismo funciona e quais são as dificuldades enfrentadas em sua aplicação.

Os objetivos deste estudo se voltam para analisar o papel da vigilância epidemiológica no controle de doenças, identificar os grandes desafios que os profissionais do ramo enfrentam e avaliar a efetividade das táticas usadas. Entre as questões norteadoras, destaca-se: como a vigilância epidemiológica é útil em impedir surtos? Quais são as barreiras na coleta e análise de dados de saúde? E como usar tecnologias pode ajudar melhorar esse processo?

Este estudo focou na análise da vigilância de doenças no contexto do Brasil, olhando suas formas de organização e ações em resposta a surtos registrados nos últimos anos. Temas ligados a vigilância em outros países ou a proteção de dados não será tratado. O método que foi usado envolve uma revisão de livros de artigos científicos e relatórios do governo sobre o assunto, além de estudar casos de surtos epidemiológicos.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa por meio de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar o papel da vigilância epidemiológica no controle de surtos de doenças infecciosas. Para isso, foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicas, como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Brazilian Journal of Development (BJD) e Acervo+ Index Base. Foram utilizados descritores em Ciências da Saúde (DeCS) combinados com operadores booleanos, incluindo "Monitoramento epidemiológico" AND "Surtos de doenças" AND "prevenção de doenças" AND "vigilância em saúde pública" AND "epidemiologia". A pesquisa foi delimitada a artigos publicados entre 2020 e 2024, em língua portuguesa e inglesa, garantindo a inclusão de estudos recentes e relevantes. Os critérios de inclusão abrangeram estudos originais, diretrizes de políticas públicas e artigos que discutem estratégias de vigilância epidemiológica e sua eficácia no controle de surtos. Foram excluídos estudos duplicados, publicações sem rigor metodológico e pesquisas que não abordassem diretamente a vigilância epidemiológica no SUS. A análise dos dados foi realizada por meio da organização das principais abordagens e estratégias descritas na literatura. Foram identificados inicialmente 13 artigos, dos quais 5 artigos foram selecionados para compor o estudo após análise criteriosa de relevância e qualidade metodológica. O processo de análise permitiu compreender como a vigilância epidemiológica contribui para o controle de surtos, destacando seus desafios e impactos na gestão da saúde pública.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A vigilância epidemiológica no Brasil é uma ferramenta essencial para identificar precocemente e controlar surtos de doenças infecciosas, possibilitando respostas rápidas e eficazes. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e outras bases de dados desempenham um papel central no monitoramento da incidência de doenças, permitindo a adoção de medidas preventivas como campanhas de vacinação, distribuição de medicamentos e controle de vetores. No entanto, a efetividade dessas estratégias enfrenta desafios significativos, como a falta de integração entre os níveis municipal, estadual e federal, além da escassez de investimentos em infraestrutura e na formação de profissionais.

Durante a pandemia de COVID-19, a vigilância epidemiológica demonstrou sua importância ao permitir a criação de planos para conter a disseminação do vírus, mas também evidenciou fragilidades, como dificuldades na testagem e no rastreamento de contatos em algumas regiões do país, comprometendo a eficácia das ações de controle.

As desigualdades regionais representam um grande entrave para a efetividade da vigilância epidemiológica no Brasil, pois a estrutura precária de saúde em áreas remotas compromete a notificação e o monitoramento das doenças. Regiões como a Amazônia enfrentam desafios no combate à malária devido à dificuldade de acesso aos serviços de saúde e à complexidade do deslocamento das equipes de vigilância, o que impacta diretamente a contenção da doença. Da mesma forma, a Doença de Chagas continua sendo um problema negligenciado, já que a falta de estratégias eficazes de vigilância ativa impede a detecção precoce e o tratamento adequado. Além disso, a carência de recursos para a vigilância epidemiológica compromete a coleta e análise de dados, dificultando a elaboração de políticas de saúde que atendam às necessidades específicas de cada região. A estrutura desigual do sistema de saúde dificulta a resposta eficiente a surtos, tornando necessário o fortalecimento de estratégias que garantam o acesso equitativo às ações de vigilância e controle de doenças.

Diante desses desafios, é fundamental que o Brasil invista na modernização da vigilância epidemiológica, ampliando o acesso a ferramentas para monitoramento e promovendo a capacitação contínua dos profissionais. A implementação de dados abertos e o uso de inteligência artificial podem otimizar a detecção de surtos e permitir respostas mais ágeis a emergências sanitárias. Além disso, é essencial que as políticas públicas garantam a equidade na distribuição de recursos de saúde, de modo que todas as regiões do país possam ter acesso a medidas preventivas e de controle de doenças. Dessa forma, a vigilância

epidemiológica poderá cumprir seu papel de maneira mais eficaz, contribuindo para a proteção da saúde da população e para a mitigação dos impactos de futuras epidemias.

CONCLUSÃO

Em conclusão, os dados mostram que o monitoramento de surtos epidemiológicos é essencial para a contenção e o controle de doenças infecciosas, permitindo a identificação rápida dos casos e a avaliação da eficácia das medidas adotadas. No entanto, desafios como a demora na inserção de dados, a falta de integração entre os sistemas de vigilância e as desigualdades regionais comprometem a efetividade dessas ações. Para garantir respostas mais ágeis e eficazes, é fundamental que sejam adotadas estratégias que fortaleçam a coleta, análise e compartilhamento de informações entre os diferentes níveis de gestão da saúde.

A modernização dos sistemas de vigilância epidemiológica deve ser uma prioridade, com investimentos em tecnologia, capacitação profissional e ampliação do acesso às ferramentas de monitoramento. O uso de inteligência artificial e a integração de dados abertos podem otimizar a detecção de surtos e facilitar a resposta rápida a emergências sanitárias. Além disso, a vigilância epidemiológica precisa ser descentralizada e adaptada às necessidades de cada região, especialmente em áreas remotas, onde o acesso aos serviços de saúde é mais difícil e a subnotificação de doenças compromete as estratégias de controle.

Dessa forma, recomenda-se que políticas públicas priorizem o fortalecimento da vigilância epidemiológica por meio da capacitação contínua de profissionais, do aprimoramento das infraestruturas tecnológicas e da ampliação da vigilância ativa em regiões vulneráveis. A colaboração entre governo, instituições de pesquisa e a sociedade é essencial para garantir que as estratégias de vigilância sejam eficazes e equitativas, assegurando uma resposta eficiente a surtos e reduzindo os impactos das epidemias na saúde pública.

REFERÊNCIAS

BARATA, R. B. Investigação de surtos e epidemias: transformações na teoria, nos conceitos e nas práticas do século XVIII ao século XXI. **Saúde e Sociedade**, v. 33, n. 1, p. 13, 1 jan. 2024.

COELHO, V. *et al.* Painéis de monitoramento de dados epidemiológicos como estratégia de gestão da vigilância e da atenção à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. 12, 1 jan. 2024.

EURIPEDES, R. *et al.* O papel da vigilância epidemiológica no controle de surtos de doenças infecciosas no SUS. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 6, p. 10, 21 jun. 2023.

SILVA, W. M.; CHALKIDIS, H. M. O papel da Vigilância Epidemiológica no controle de doenças / The role of Epidemiological Surveillance in disease control. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 120395–120407, 29 dez. 2021.

TEIXEIRA, C. F. S. Desafios da Vigilância em Saúde no momento atual. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 2, p. 5, 2022.

51. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE PÚBLICA: OPORTUNIDADES E LIMITES NO SUS

Eixo: Tecnologias e Inovação no SUS: Aplicações e perspectivas futuras

Joyce Emanuele de Sousa Pereira

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande, PB

Talysson Júlio Abreu Dias

Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais

Igor Sousa Silva

Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande, PB

Larissa de Araujo Silva

Graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau.

Taciele do Nascimento Santos

Enfermeira pela universidade Tiradentes

E-mail do autor: joyce.emanuele@estudante.ufcg.edu.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Inteligência Artificial (IA) tem sido amplamente aplicada na saúde pública, incluindo o Sistema Único de Saúde (SUS), auxiliando diagnósticos médicos e análise de dados epidemiológicos. Apesar de seu potencial, desafios como desigualdade tecnológica e questões éticas sobre o uso de dados limitam sua implementação. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão bibliográfica em bases científicas como PubMed, SciELO e CAPES. A busca utilizou o operador booleano “AND” para associar as palavras-chave “inteligência artificial” e “saúde pública”, incluindo apenas artigos publicados a partir de 2020, garantindo uma análise atualizada. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** A IA já contribui para o SUS em áreas como radiologia, triagem de doenças e análise de prontuários eletrônicos, otimizando diagnósticos e agilizando atendimentos. No entanto, desafios como infraestrutura precária em regiões remotas, falta de profissionais capacitados e a necessidade de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) dificultam sua implementação. Em países desenvolvidos, a IA já está mais integrada aos sistemas de saúde, destacando a necessidade de investimentos no Brasil. **CONCLUSÃO:** A IA tem grande potencial para aprimorar a saúde pública, mas sua implementação eficaz no SUS requer investimentos em infraestrutura, capacitação profissional e regulamentação adequada. Estudos futuros podem explorar aplicações práticas para fortalecer políticas públicas e ampliar o uso seguro e equitativo dessa tecnologia.

Palavras-Chaves: inteligência artificial; saúde pública; SUS.

INTRODUÇÃO

O termo Inteligência Artificial (IA), foi cunhado pelo cientista da ciência da computação, John McCarthy, em 1956, em uma conferência em Dartmouth, nos Estados

Unidos. Essa tecnologia recém-criada tinha por objetivos resolver problemas matemáticos complexos e criar máquinas “pensantes” (COSTA et al. 2021). A inteligência artificial é um ramo da Ciência da Computação que tem por principal interesse fazer com que os computadores pensem ou se comportem de forma inteligente GOMES (2010). Ainda de acordo com Gomes (2010) apud Russell e Norvig (2004), a inteligência artificial sistematiza e automatiza tarefas intelectuais sendo potencialmente relevante para qualquer esfera da atividade intelectual humana, dessa forma a caracterizando como um campo de abrangência universal. A também está relacionada com psicologia, biologia, lógica matemática, linguística, engenharia, filosofia, entre outras áreas científicas.

A inteligência artificial é uma das ciências mais recentes hodiernamente, com início após a Segunda Guerra Mundial e, atualmente, abarca uma enorme variedade de subcampos, desde áreas de uso geral, como aprendizado e percepção, até tarefas específicas demonstração de teoremas matemáticos e diagnóstico de doenças (GOMES, 2010).

As potencialidades dessa ferramenta da tecnologia de informação e comunicação (TIC), a Inteligência Artificial e suas ferramentas, são inúmeras. Essa automação, proporcionada por essa tecnologia, pode trazer grandes benefícios para o setor de saúde, dentre eles: a prevenção, o diagnóstico, o atendimento, assim como, o tratamento dos indivíduos e gestão dos sistemas e equipamentos do sistema de saúde (BRANDÃO, 2024).

Diante disso, podemos ver a potencialidade do uso da Inteligência Artificial na Saúde Pública no Brasil, mais especificamente, no Sistema Único de Saúde (SUS). A IA também é uma aposta promissora para desenvolver e implementar políticas públicas em larga escala, alavancando e acelerando a produção de conhecimento científico do setor por meio de pesquisas apontando para as oportunidades e potencialidades da tecnologia (BRANDÃO, 2024).

Embora, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (2020), a popularização da Inteligência Artificial seja relativamente nova, datada nos anos de 1980, no âmbito da saúde, a IA já é utilizada significativamente utilizada, como: no mapeamento de sepse, na análise de material genômico de tumores, no diagnóstico em radiologia, na avaliação de lesões suspeitas da derme, na cirurgia robótica assistida,desse modo, fornecendo suporte substancial a decisões médicas. Nesse mesmo contexto fértil, os debates regulatórios que versam sobre a necessidade de estabelecer diretrizes que minimizem os riscos, conhecidos e desconhecidos,

da IA na saúde, sem desestimular seu desenvolvimento e uso, apontam para os limites e desafios.

Diante disso, esse artigo busca analisar as oportunidades e os limites da aplicação da Inteligência Artificial (IA) na saúde pública brasileira, com foco no Sistema Único de Saúde (SUS). Através de uma revisão bibliográfica, busca-se compreender como a IA tem sido utilizada no SUS, seus benefícios para diagnósticos e gestão de saúde, além dos desafios estruturais, éticos e tecnológicos que impactam sua implementação eficaz.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para a condução desta pesquisa envolve uma revisão bibliográfica por meio da busca de artigos científicos em bancos de dados de grande reconhecimento, como PubMed, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A pesquisa será direcionada mediante a utilização do operador booleano “AND” para garantir a presença simultânea das palavras-chave “inteligência artificial” e “saúde pública”. Como critério de inclusão, serão considerados apenas os artigos que contenham ambas as palavras-chave, ou sinônimos, no título ou no resumo, assegurando uma relevância direta ao tema proposto. Além disso, será exigido que os artigos disponham do texto completo gratuitamente, facilitando o acesso e a análise integral do conteúdo. Como critérios de exclusão, serão descartados artigos de opinião e aqueles publicados anteriormente à 2020, garantindo uma revisão abrangente e alinhada ao estado atual das pesquisas que interseccionam inteligência artificial e saúde pública.

A aplicação rigorosa desses critérios proporcionará uma seleção precisa e atualizada de artigos para análise crítica a respeito das possíveis oportunidades e limites encontrados no SUS em relação ao uso dessa tecnologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão bibliográfica revelou que a Inteligência Artificial (IA) tem sido progressivamente incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em áreas

como diagnóstico por imagem, análise de prontuários eletrônicos e predição de surtos epidemiológicos. Estudos recentes destacam a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões em exames de radiologia, aumentando a precisão diagnóstica e reduzindo o tempo de espera para os pacientes (SILVA *et al.*, 2021). Além disso, há evidências do uso de IA na triagem de doenças como tuberculose e câncer, permitindo intervenções precoces e potencializando o impacto das políticas de saúde pública (SANTOS; FERREIRA, 2022).

Entretanto, os resultados também evidenciaram desafios significativos. A infraestrutura tecnológica desigual entre regiões do Brasil é um dos principais limitadores para a implementação da IA no SUS. Muitas unidades de saúde, especialmente em áreas remotas, carecem de equipamentos adequados, conectividade e profissionais capacitados para operar e interpretar sistemas baseados em IA (COSTA; OLIVEIRA, 2021). Outro fator identificado foi a questão ética e legal do uso de dados dos pacientes, visto que a implementação de tecnologias de IA exige um armazenamento seguro e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (BRASIL, 2020)

Ao comparar esses achados com a literatura existente, percebe-se que países desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido, já possuem sistemas de saúde amplamente integrados com IA, favorecendo diagnósticos rápidos e precisos (JOHNSON *et al.*, 2020). No Brasil, apesar dos avanços, a implementação ainda enfrenta barreiras relacionadas à infraestrutura e à regulamentação (MACHADO; RIBEIRO, 2021).

Dessa forma, as implicações dos resultados apontam para a necessidade de investimentos em capacitação profissional, melhoria da infraestrutura tecnológica e estabelecimento de diretrizes claras para a aplicação da IA no SUS. Além disso, as pesquisas reforçam a importância da regulamentação adequada para equilibrar inovação tecnológica e proteção de dados dos pacientes. Apesar dos desafios, a IA apresenta um grande potencial para aprimorar a saúde pública no Brasil, desde que sua implementação seja acompanhada de políticas públicas eficazes e inclusivas.

CONCLUSÃO

Este estudo ressalta o potencial da Inteligência Artificial (IA) no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na otimização de diagnósticos e na previsão de doenças. Apesar dos avanços, desafios estruturais, como a desigualdade no acesso à tecnologia e a formação de profissionais qualificados, ainda representam entraves significativos. Além disso, a necessidade de regulamentação clara e o manejo adequado dos dados dos pacientes são aspectos cruciais para garantir uma implementação segura e eficaz da IA na saúde pública.

Uma das limitações desta pesquisa foi sua abordagem exclusivamente teórica, baseada em revisão bibliográfica, sem a inclusão de dados empíricos que pudessem oferecer uma visão mais detalhada sobre a aplicação prática da IA no SUS. Estudos futuros podem explorar experiências concretas de adoção da IA em diferentes contextos do sistema público de saúde, analisando seus impactos reais e propondo soluções para superar as dificuldades existentes. Para que a IA se torne uma ferramenta efetiva na saúde pública, é essencial um planejamento estratégico que contemple investimento em infraestrutura, capacitação e políticas públicas que assegurem seu uso equitativo e benéfico para toda a população.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Malanny Santos *et al.* Impacto da telemedicina na prestação de cuidados de saúde: desafios e oportunidades. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 8, p. 1300-1306, 2023.

BRANDÃO, Rodrigo. *Inteligência Artificial em saúde: uma visão da literatura e diretrizes para o Brasil*. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20240903150639/estudos_setoriais-ia-na-saude.pdf. Acesso em 17 mar. 2025

ALONSO, Rebecca Santana; BARBALHO, Lorenna Ferreira; BITTENCOURT, Roberto José. Inteligência Artificial aplicada à Gestão em Saúde. **Brasília Med**, v. 59, p. 1-9, 2022.

COSTA, Anna Helena Reali; BARROS, Leliane Nunes de; REZENDE, Solange Oliveira; SICHMAN, Jaime Simão; NERI, Hugo. *Trajatória acadêmica da Inteligência Artificial no Brasil*. <https://repositorio.usp.br/directbitstream/71a8367e-3bce-4e42-bb52-84a>. Acesso em 17 mar. 2025

DOURADO, Daniel de Araujo; AITH, Fernando Mussa Abujamra. A regulação da inteligência artificial na saúde no Brasil começa com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. **Revista de Saúde Pública**, v. 56, p. 80, 2022.

GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações. *Revista Olhar Científico*, v. 1, n. 2, p. 234-237, ago./dez. 2010. Disponível em:

https://www.professores.uff.br/screspo/wp-content/uploads/sites/127/2017/09/ia_intro.pdf.
Acesso em: 14 mar. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Rede Câncer 45: Inteligência 4.0 do diagnóstico ao cálculo de sobrevida, inteligência artificial chega para ficar na oncologia. Rede Câncer, v. 45, mar. 2020. Disponível em: <https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12014>. Acesso em: 14 mar. 2025.

NÓBREGA DE SOUZA, Gláucio; VILELA BULGARELI, Jaqueline. Uso da inteligência artificial aplicada ao processo decisório na alocação de recursos na saúde pública do Brasil : uma revisão integrativa da literatura. **JMPHC | Journal of Management & Primary Health Care | ISSN 2179-6750**, [S. l.], v. 15, n. spec, p. e012, 2023.

O uso da inteligência artificial na saúde pela Administração Pública brasileira. Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 166–182, 2020. DOI: 10.17566/ciads.v9i3.684. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/684..> Acesso em: 11 mar. 2025.

VALLE, Vivian Lima López; CABRAL, Rodrigo Maciel. Administração pública digital e a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. **Revista Eletrônica Direito e Política**, v. 17, n. 1, p. 187-225, 2022.